

HESSISCHE SCHÜLERAKADEMIE

Mittelstufe - Jahrgangsstufen 7- 9

9. bis 18. Oktober 2011

Dokumentation

Schirmherrin:
Frau Kultusministerin Dorothea Henzler

1. Hessische Schülerakademie Mittelstufe 9. bis 18. Oktober 2011 - Dokumentation -

Herausgegeben von
BURG FÜRSTENECK
Akademie für berufliche und musisch-kulturelle Weiterbildung

Eine Veröffentlichung der
Hessischen Heimvolkshochschule
BURG FÜRSTENECK
Akademie für berufliche und
musisch-kulturelle Weiterbildung

Am Schlossgarten 3
36132 Eiterfeld
www.burg-fuersteneck.de

Diese Dokumentation ist erhältlich unter:
<http://www.hsaka.de>

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	5
1. Hauptkurse.....	7
Chemie: Die wunderbare Welt der Metalle	8
Biologie: Mikrokosmos – verborgene Welten im Kleinen.....	22
Mathematik: Geometrie in der Ebene, im Raum und im Hyperraum	34
Wirtschaftsethik: Mut, Macht, Moral.....	44
Kulturwissenschaft und ästhetische Praxis: Theaterimprovisation – oder die Kunst des Augenblicks	56
2. Wahlkurse.....	71
Digitale Fotografie: Foto-Portraits und kreative Montage am Computer	72
Theater: Die wundersame Welt der Theater-Improvisation	80
Kunst: Immer wieder ICH – ICH immer wieder anders.....	86
Tanz: Kreativer und zeitgenössischer Tanz	91
Trommeln: Feel the Rhythm.....	96
3. Über die Akademie	102
Programm des Gästenachmittags	103
Akademiestruktur und Programmaufbau	104
Pressebericht Hünfelder Zeitung	106
Rückmeldungen der Teilnehmenden	107
Gruppenfotos Teilnehmer und Team	110

Vorwort

Erstmalig wurde im Jahr 2011 auf BURG FÜRSTENECK eine Hessische Schülerakademie für die Mittelstufe (7-9) durchgeführt. 60 Schülerinnen und Schüler nahmen während der Herbstferien für die Dauer von zehn Tagen an Haupt- und Wahlkursen aus Themenbereichen der Chemie, Biologie, Mathematik, Wirtschaftsethik sowie der Kulturwissenschaften und ästhetischen Bildung teil. Angesprochen waren junge Menschen, die

- Lust am Lernen haben und leistungsbereit sind,
- Grenzen schulischen Unterrichts erweitern möchten und können,
- eigenständig und motiviert Projektarbeit und selbstgesteuertes Lernen als altersgerechte Vorbereitung auf Anforderungen der gymnasialen Oberstufe praktizieren wollen.

Die Hessische Schülerakademie für die Mittelstufe förderte die teilnehmenden Schülerinnen und Schülern wissenschaftlich, musisch-kulturell und sozial-integrativ mit einem ganzheitlich ausgerichteten, außerschulischen Bildungskonzept. Neben den Haupt- und Wahlkursen wurden kursübergreifende Angebote durchgeführt. Als Referentinnen und Referenten wirkten Hochschullehrende, Künstler/innen und Student/innen mit. Ihnen danken wir sehr herzlich für ihre qualifizierte fachliche Mitwirkung und ihren hohen persönlichen Einsatz.

Der öffentliche Gästetag mit 80 Akademie-Mitwirkenden und 130 Gästen bestätigte sehr eindrucksvoll die hervorragenden Leistungen der Schülerinnen und Schüler. Die gelungenen Präsentationen aller Kurse versetzten die Besucher in Erstaunen, so u.a. die Vorführung naturwissenschaftlicher Experimente oder kreativer Fotomontagen, welche mit dem Bildbearbeitungsprogramm Photoshop erstellt wurden; in gleicher Weise die visuell gestützte Darstellung komplexer mathematischer Zusammenhänge oder die Diskussion von Arbeitsweisen und -ergebnissen junger „Forscherteams“. Deutlich wurden auch die unterschiedlich akzentuierten Ansätze der beiden Theater-Improvisationskurse. Während der Hauptkurs einen körper- und bewegungsbetonten Ansatz vorstellte, stand im Wahlkurs die Aktivierung der Sinne als Ausgangspunkt für Improvisationen im Vordergrund.

Die begeisterten Schülerinnen und Schülern gestalteten einen überzeugenden Abschluss, der die Gäste auch etwas von der Intensität, Lebendigkeit und Freude des gesamten Akademieaufenthalts spüren ließ. „Lernen mit Spaß“, „Zusammenhalt und Gemeinschaft“, „mit motivierten Gleichaltrigen zusammenarbeiten“, „Sachen durchnehmen, die in der Schule nicht bearbeitet werden“, „die kompetenten und guten Lehrer“, „die gesamte Zeit

hier war ein richtiges Highlight“, aber auch „die wunderschöne Burg“ waren einige der vielfach genannten Rückmeldungen der Teilnehmenden.

Voraussetzung für die Projektrealisierung war eine finanzielle Sicherung des Vorhabens, welche sehr wohlwollend durch das Beilstein-Institut zur Förderung der Chemischen Wissenschaften, die Peter Fuld Stiftung und das Hessische Kultusministerium gewährleistet wurde. Ohne dieses deutliche Engagement wäre die Schülerakademie nicht zustande gekommen.

Der erfolgreiche Verlauf der ersten Hessischen Schülerakademie ermutigt uns, alle Anstrengungen zu unternehmen, diese auch in den kommenden Jahren ergänzend zu den bereits seit dem Jahr 2004 regelmäßig stattfindenden Hessischen Schülerakademien für die Oberstufe als kontinuierliche Veranstaltung einzurichten. Wir freuen uns, dass die Hessische Kultusministerin, Frau Staatsministerin Dorothea Henzler, als Schirmherrin die Hessischen Schülerakademien für die Mittelstufe und die Oberstufe auf BURG FÜRSTENECK unterstützt.

Ein Kuratorium Hessische Schülerakademien auf BURG FÜRSTENECK soll zukünftig die Planung, Durchführung und Auswertung der Kurse fachlich beratend begleiten. Dies wird zu einer weiteren Professionalisierung des Gesamtprojekts beitragen.

Wir hoffen sehr, dass die vorliegende Dokumentation Ihnen gute inhaltliche Einblicke in die Hessische Schülerakademie für die Mittelstufe 2011 ermöglicht und vielleicht sogar etwas von der Atmosphäre eines außergewöhnlichen, internatsbezogenen Lernarrangements im historischen Gemäuer aus dem 13. Jahrhundert vermittelt.

Mit der Dokumentation ist auch der Gedanke verknüpft, dass Lehrende aus ihr, der angegebenen Literatur und aus den Informationen zu der "ganzheitlich" ausgerichteten Programmstruktur Anregungen und Hilfen zusätzlich zu Schulbüchern und didaktischen Veröffentlichungen erhalten. Die Beiträge aller Kurse sind zu diesem Zweck jeweils von weiteren Fachleuten gegengelesen worden.

BURG FÜRSTENECK, den 16. November 2011

Günter Schmuck
Geschäftsführender Direktor

Ferenc Kréti
Dozent/Leiter
Hessische Schülerakademie/Mittelstufe

1.

Hauptkurse

Chemie:

Die wunderbare Welt der Metalle

Dr. Edith Nitsche und Andreas Höfler

Interessieren dich Metalle? Wie werden sie im Labor hergestellt? Was kannst du in Experimenten über sie herausfinden und welche Verwendung finden sie in der Chemie? Im Kurs „Die wunderbare Welt der Metalle“ kannst du viele verschiedene Experimente selbst durchführen, um zum Beispiel Kupfer und Eisen zu gewinnen, Metalle chemisch zu bearbeiten oder auch Wunderkerzen herzustellen. Wir betrachten dabei eine große Auswahl verschiedener Metalle und untersuchen, neben den physikalischen und technischen, im Besonderen deren chemische und elektrochemische Charakteristika.

Einleitung

Im Rahmen der 1. Hessischen Schülerakademie für die Mittelstufe wurde vom Institut für Fachdidaktik der Chemie der Goethe-Universität Frankfurt der Hauptkurs *Die wunderbare Welt der Metalle* angeboten.

Dieser Themenbereich wurde aus didaktischen, aber vor allem methodischen Gründen gewählt. Das freie und projektorientierte Experimentieren [nach Frey] der Schülerinnen und Schüler im chemischen Labor stand bei der methodischen Konzeption des Kurses im Vordergrund. Die räumlichen und sicherheitstechnischen Rahmenbedingungen der Akademie Burg Fürsteneck sowie die Altersstufe der Schülerinnen und Schüler waren für die didaktische Konzeption, also die Themenwahl zunächst entscheidend.

Das Thema *Metalle* kann sehr gut auf einer didaktisch stark elementarisierten Ebene theoretisch und praktisch dargestellt und erläutert werden und eignet sich deshalb in besonderer Weise für Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe, deren Vorwissen in der Chemie noch sehr begrenzt ist. Das angestrebte methodische Konzept des freien und projektorientierten Experimentierens lässt sich im Themenbereich *Metalle* gut umsetzen, da hier vielfältige einfache und gefahrlose Experimente, die für die Schülerhand geeignet und den Rahmenbedingungen entsprechend umsetzbar sind, vorliegen.

Im Kurskonzept sind pragmatische (psychomotorische) und affektive (motivationale) Lernziele den kognitiven übergeordnet, was im Rahmen eines Ferienangebots sicher vertretbar ist. Dennoch sind die Experimentierthemen so gewählt, dass eine fachliche Klärung in der Altersstufe der Schülerinnen und Schüler möglich ist und somit auch kognitive Lernziele formuliert und erreicht werden können.

Pragmatische Ziele des Kurses sind das Kennenlernen, Erlernen, Üben und Festigen von experimentellen Fähigkeiten. Die Wahl alltagsorientierter und phänomenstarker Experimente soll auf affektiver Ebene die Motivation des naturwissenschaftlichen Vorgehens unterstützen. Wissenschaftliche Methoden und Arbeitsweisen werden auf didaktisch elementarer Ebene implizit von den experimentierenden Schülerinnen und Schülern gefordert und gefördert. Darüber hinaus werden die sozialen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler durch die methodische Großform des projektorientierten Experimentierens in Arbeitsteams mit maximal zwei Schülerinnen und Schülern in intensiver Weise unterstützt.

Das Thema *Metalle* bietet vielfältige Alltags- und Lebensweltbezüge für die Schülerinnen und Schüler und entspricht den Forderungen einer modernen praxisorientierten Didaktik. Die

Gewinnung und Verarbeitung von Metallen spielt in der Menschheitsgeschichte seit jeher eine tragende Rolle. Von der Bronze- und Eisenzeit bis hin zur Industrialisierung haben der Bedarf und die Anwendungsmöglichkeiten von Metallen stetig zugenommen und sind aus dem heutigen Alltag der Schülerinnen und Schüler nicht mehr wegzudenken. Aus diesem Grund erscheint es wichtig, den Schülerinnen und Schülern das interessante Thema *Metalle* näher zu bringen, um ihnen die Bedeutung für ihr eigenes Leben und eine moderne Gesellschaft aufzuzeigen.

Das Themengebiet *Metalle* taucht im Schulcurriculum an einigen Stellen in unterschiedlichen Bereichen und mit unterschiedlichen Schwerpunkten auf. Hierbei werden neben den rein physikalischen Eigenschaften der Metalle, die Alkali- und Erdalkalimetalle, sowie Reaktionen rund ums Eisen oder Kupfer explizit behandelt. In den Bereichen Redoxreaktionen und Salzbildung spielen Metalle natürlich ebenfalls als Reaktionspartner eine wichtige Rolle.

Im regulären Unterricht liegt der Schwerpunkt jedoch oft auf der theoretischen Behandlung dieses Themengebietes oder auf Lehrerdemonstrationsversuchen, da viele Experimente im experimentellen Schulunterricht aus Zeit- und Organisationsgründen nur schwer durchführbar sind. Zudem bilden die technischen Voraussetzungen im Fach- oder Klassenraum oftmals ein Hindernis.

Im Kurs der Schülerakademie wurde besonderes Augenmerk auf die Vertiefung und Erweiterung des vorhandenen Schulwissens gelegt wird. Daher wurden für das Projekt folgende Schwerpunkte festgesetzt:

1. Chemische und physikalische Grundlagen zum Themengebiet Metalle,
2. Experimentelle Untersuchung der Eigenschaften von Metallen. Speziell: chemische, physikalische und chemisch-physikalische Eigenschaften von Metallen,
3. Darstellung von Metallen und Modellversuche zum Kennenlernen von großtechnischen Verfahren der Metallherstellung,
4. Anwendungsmöglichkeiten von Metallen im Alltag und in der Industrie. Speziell auch die elektrochemische Anwendung von Metallen.

Das Konzept sah hierbei vor, dass die Teilnehmer in Kleingruppen selbstständig und ohne Zeitdruck experimentieren können und dabei verschiedene experimentelle Methoden kennenlernen. Während dieser Zeit übernahmen die Kursleiter die Aufgabe, sowohl den Schülerinnen und Schülern bei schwierigen Fragestellungen mit Informationen weiter zu

helfen, die experimentellen Arbeiten zu unterstützen und gegebenenfalls anzuleiten, als auch auf die Einhaltung der Sicherheitsaspekte zu achten. Neben dem experimentellen Aspekt wurden die Versuche und theoretischen Grundlagen in einstündigen Seminaren erarbeitet, sodass den Teilnehmern ein weitreichendes Bild vom Themenfeld *Metalle* vermittelt wurde. Dazu gehörten auch Inhalte, die über den Unterrichtsstoff der Sekundarstufe I hinausgehen. Somit wurden schulische Aspekte des Themas *Metalle* nicht nur wieder aufgegriffen, sondern auch vertieft und erweitert.

Schüleraufgabe

Es bewarben sich 12 Schülerinnen und Schüler für die Teilnahme an dem Projekt. Die Konzeption der Akademie sah vor, dass diesen Schülerinnen und Schülern im Vorfeld eine Aufgabe gestellt wurde, die an das Themengebiet heranführen sollte und vor Beginn der Schülerakademie zu bearbeiten war. Für das Projekt *Metalle* kam diese Aufgabe aus dem Themenbereich Fotografie und ist im Folgenden dargestellt:

Silberrecycling aus gebrauchten Fotobädern.

Wie du vielleicht weißt, enthält Fotopapier oder Filmmaterial die Verbindung Silberbromid (AgBr). Dieses Silberbromid wird im Laufe des Entwicklungsprozesses eines Fotos oder eines Films aus der lichtempfindlichen Schicht herausgelöst und sammelt sich in den fotografischen Bädern an. Diese Rückstände lassen sich sehr leicht aufarbeiten, um an das wertvolle Silber zu gelangen.

- 1. Überlege dir ein einfaches Verfahren, mithilfe dessen du das Silber zurückgewinnen kannst. (Benutze Materialien, die du bei dir zu Hause finden kannst.)*
- 2. Erkläre die ablaufenden chemischen Reaktionen und stelle die Teilgleichungen für die Oxidation und die Reduktion auf. Fasse diese im Anschluss in einer Redoxreaktionsgleichung zusammen.*
- 3. Informiere dich darüber, wie in der Industrie das Silber aus Fotobädern oder ähnlichen silberhaltigen Abfällen zurückgewonnen wird. Überlege die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu deinem Verfahren.*

4. *Informiere dich über den Vorgang des Entwickelns eines Fotos. Welchen Zweck haben das Entwickler-, das Stopp- und das Fixierbad?*
5. *An welcher Stelle zwischen dem Fotografieren und dem fertigen Foto laufen Redoxreaktionen ab?*

Methodischer Ablauf

Da bezüglich des Vorwissens von einer Heterogenität innerhalb der Schülergruppe auszugehen war, wurden für den Einstieg Versuche ausgewählt, die ohne besondere Vorkenntnisse bewältigbar waren. Diese sollten dazu dienen, die Schülergruppe besser kennenzulernen und die Stärken und Schwächen des Einzelnen zu erfassen. Weiterhin sollte durch eine optimale Zusammensetzung der Experimentiergruppen ein einheitlicher Wissensstand in den Gruppen erreicht werden. Der Schwierigkeitsgrad der folgenden Versuche wurde dann im experimentellen als auch im fachlichen Bereich kontinuierlich gesteigert.

Ein besonderer Schwerpunkt des Hauptkurses wurde auf das explorative Lernen gelegt. Beim *Entdeckenden Lernen* standen Lernanregungen oder Lernarrangements, im diesem Fall Experimente, im Zentrum, die eigenaktives Lernen motivieren. Die Schülerinnen und Schüler lernen bei dieser Methode autonom zu agieren. Hierbei lag der Schwerpunkt auf einer selbstständigen Zeiteinteilung, exakten Versuchsdurchführung und der Einhaltung der Sicherheitsregeln.

Praktischer Ablauf

Der zeitliche Ablauf des Hauptkurses Chemie gestaltete sich wie folgt:

Datum	Themen / Versuche
10.10.11	Kurze Vorstellungsrunde Laboreinweisung Eigenschaften der Metalle
11.10.11	Eigenschaften der Metalle Aufbau eines Metallatoms

	Elektronengas-Theorie Dichteste Packungen
12.10.11	Darstellung von Eisen im Hochofen-Modellversuch Darstellung von Kupfer in der Mikrowelle Darstellung von Messing in der Mikrowelle Darstellung von Bronze in der Mikrowelle Hochofenprozess
13.10.11	Darstellung von Messing in der Mikrowelle Darstellung von Bronze in der Mikrowelle Darstellung von Alchemistengold Ermittlung des spezifischen Widerstandes
14.10.11	Sauerstoffkorrosion Rostschutz Bengalisches Feuer Magnesiumblitz Zink-Schwefel-Reaktion Vorbereitung und Präsentation einiger Versuche für die anderen Akademieteilnehmer
15.10.11	Galvanisieren Fotografie Reinigung von Silberbesteck Metallätzen Versuche mit ThermoCare-WärmePads
16.10.11	Das Daniell-Element Glühlampen-Versuch Thermit-Versuch
17.10.11	Vorbereitungen zur Präsentation
18.10.11	Vorbereitungen zur Präsentation Abschlusspräsentation

Die Schülerinnen und Schüler hatten am Vormittag die Möglichkeit, drei Stunden im Werkstattraum, der eigens für dieses Projekt zu einem Laborraum umgestaltet wurde, zu experimentieren. Am Nachmittag wurden im Rahmen eines offenen Gruppengesprächs die theoretischen Grundlagen der am Vormittag durchgeführten Versuche erarbeitet.

Am Anfang der Laborarbeit stand die Untersuchung verschiedener Metalle auf ihre chemischen und physikalischen Eigenschaften.

Um möglichst alltagsnah zu arbeiten, wurden in den meisten Versuchen die Metalle Kupfer, Eisen, Zinn, Aluminium und Zink verwendet, da diese Metalle den Jugendlichen aus ihrem alltäglichen Umgang bereits gut bekannt sind. Zu dieser Einheit gehörten folgende Versuche:

Oberfläche und Farbe	Dichte von Metallen
Die Härte und Verformbarkeit von Metallen	Magnetische Eigenschaften von Metallen
Metalle als elektrische Leiter	Edle und unedle Metalle
Metalle als Wärmeleiter	Der spezifische Widerstand
Schmelzpunkt von Metallen	

Hierzu wurde in der ersten Theorieeinheit als weiterführende Information der Aufbau von Metallen und die daraus resultierenden Eigenschaften wie Stromleitfähigkeit oder Verformbarkeit besprochen. Besonderes Augenmerk lag hierbei auf die hexagonal- und kubisch-dichteste Packung von Metallen, da dies unter anderem als Erklärungsgrundlage für die gute mechanische Verformbarkeit diente. Zudem wurde das Modell des Elektronengases eingeführt, um im weiteren Verlauf die gute elektrische Leitfähigkeit zu erklären. Dieses Modell eignet sich für Schülerinnen und Schüler besonders gut, da dabei sehr einfach davon ausgegangen wird, dass sich die Elektronen im Metall frei bewegen können und dieser Zusammenhang zur Erkenntnis führt, wie man sich den Stromfluss in einem Metall vorstellen kann. Auch die Begriffe Spannung und Stromstärke können dadurch vermittelt werden. Um eine möglichst große Anschaulichkeit zu erreichen, wurden hierbei Flashanimationen verwendet.

Die Darstellung von Metallen thematisierte die nächste Einheit. Hierzu konnten folgende Versuche durchgeführt werden.

Modellversuch zum Hochofenprozess	Darstellung von Messing
Darstellung von Kupfer aus Kupferoxid	Darstellung von Alchemistengold
Darstellung von Bronze	

Die entsprechende Theorie erarbeiteten sich die Schülerinnen und Schüler im Rahmen von Internetrecherchen und Gruppengesprächen.

Den Abschluss bildete dann die Einheit Anwendungsmöglichkeiten von Metallen im Alltag und in der Industrie. Hierzu experimentierten die Schülerinnen und Schüler besonders

intensiv und zeigten überdurchschnittliches Interesse. In diesem Bereich standen den Jugendlichen folgende Versuche zur Verfügung:

Rostschutz	Oxidationsreihe der Metalle
Galvanisieren	Herstellung einer Wunderkerze
Fotografie	Glühbirnen-Versuch
Reinigung von Silberbesteck	Zink-Schwefel-Versuch
Metallätzen	Bengalisches Feuer
Das Daniell-Element	Magnesium Blitz
Thermit-Versuch	

Zwischenzeitlich war das Interesse anderer Akademieteilnehmer an den Arbeitsergebnissen der Chemiegruppe so groß, dass eine Präsentation der Ergebnisse mit allen Schülerinnen und Schülern der Akademie geplant wurde. Die „Chemiegruppe“ stellte an einem Abend einige spektakuläre Versuche aus bereits durchgeführten Experimenten zusammen, bereitete diese vor und präsentierte sie den Akademieteilnehmern. Hierbei trat die Vermittlung der fachlichen Inhalte im Hintergrund. Diese Aktion war eine hervorragende Vorbereitung auf die anstehende Präsentation, die am Abschluss der Schülerakademie geplant war.

Bei der Abschlusspräsentation sollten die Struktur der Projektarbeit und die bearbeiteten Teilbereiche sowohl fachlich als auch experimentell dargestellt werden. Dazu wurden aus jedem Teilbereich zwei Versuche ausgewählt und von den Schülerinnen und Schülern vorgeführt sowie fachlich richtig und umfassend erklärt. Diese Aufgabe bewältigten alle Teilnehmer ganz hervorragend. Die Schülerinnen und Schüler verblüfften die Besucher durch ihr erworbenes Wissen und ihre experimentelle Arbeitsweise.

Die Versuche

Im Folgenden sollen nun einige Versuche exemplarisch vorgestellt werden.

Ein Versuch war die Darstellung von reinem Eisen in einem sogenannten Hochofenmodell. Dieser großtechnische Prozess wird im Chemieunterricht behandelt, doch die experimentelle Herangehensweise ist aufgrund der im Hochofen herrschenden Temperaturen nur mithilfe eines Modellversuchs möglich.

Der Aufbau des Modellversuchs ist in Abb. 1 dargestellt:

Durch die Zufuhr von Sauerstoff (hier aus Kaliumpermanganat) erhält man ausreichend hohe Temperaturen, um tatsächlich Eisen aus dem Eisen(III)-oxid zu gewinnen.

Diskussionsgrundlage für die

Abbildung 1 Modellversuch zum Hochofenprozess

theoretische Betrachtung dieses Versuches war die Frage: Wie kann durch die Zugabe eines Oxidationsmittels der Reduktionsvorgang verbessert werden?

Der durch das Erhitzen des Kaliumpermanganats entstehende zusätzliche Sauerstoff reagiert mit dem Kohlenstoff zu Kohlenstoffdioxid. Im folgenden Reaktionsschritt beginnen dann genau die Reaktionen, die auch im industriellen Hochofen ablaufen.

Das metallische Eisen kann dann mit einem Magneten aus den Reaktionsrückständen entfernt werden.

Abbildung 2 Das AST-Element im Querschnitt

Die weiteren Versuche zur Darstellung von Metallen und Legierungen bedienen sich der AST-Technik (AST = Aktivkohle-Suszeptor-Tiegel). Dabei werden ein Haushaltsmikrowellenofen und ein AST-Element benötigt, dessen Aufbau in Abbildung 2 zu sehen ist. Der Vorteil der AST-Methode ist die einfache Handhabung der Gerätschaften auch für Schülerinnen und Schüler und die

Erreichbarkeit von Temperaturen zwischen 1000 und 1300°C, ohne dabei Gebläsebrenner verwenden zu müssen.

Ein Versuch beschäftigte sich mit der Darstellung von Kupfer aus seinem Oxid. Dazu wurde Kupferoxid und Aktivkohle im Verhältnis 6:1 im Tiegel vermischt und anschließend für zehn Minuten bei maximaler Leistungsstufe in der Mikrowelle erhitzt. Das entstandene flüssige Kupfer konnte dann auf einer feuerfesten Stahlunterlage mit einem Hammer bearbeitet werden. Um einen kupferfarbenen Regulus zu erhalten, musste dieser noch einmal stark erhitzt und in ein Ethanolbad gegeben werden.

Abbildung 3 Der heiße Tiegel kommt aus der Mikrowelle

Die folgenden Versuche beschäftigten sich mit dem Herstellen von bekannten Legierungen. Dazu musste Kupfer- und Zinnpulver (es entsteht später Glockenbronze) bzw. Kupfer- und Zinkpulver (es entsteht später Gelbmessing) im Verhältnis 4:1 in einem Tiegel vermischt und anschließend mit ein wenig Aktivkohle bedeckt werden, um das Reaktionsgemisch vor Oxidation zu schützen. Das Gemisch wurde dann wieder für zehn Minuten auf maximaler Leistungsstufe in den Mikrowellenofen erhitzt. Im Anschluss konnte die flüssige Legierung wieder auf eine feuerfeste Unterlage ausgegossen werden.

Abbildung 4 Der Regulus wird erhitzt, um dann mit Ethanol die Oxidschicht zu entfernen

Die Schülerinnen und Schüler waren aufgefordert, die Zusammensetzung der Legierungen zu variieren. Dabei konnten sie beobachten, wie sich die Eigenschaften wie etwa Farbe oder Verformbarkeit je nach Zusammensetzung der Reaktionsmischung veränderten. Die Teilnehmer gingen bei diesem Versuchsteil mit sehr viel Kreativität und Experimentierfreude ans Werk und versuchten die Legierungen nach ihren Farbwünschen herzustellen. Einige Schülerinnen und Schüler probierten, Legierungen mit mehreren Metallen herzustellen, was nicht immer von Erfolg gekrönt war.

Ein weiterer Versuch zur Herstellung von Legierungen bildete das Experiment „Alchemistengold“. Hierbei wird mit elementarem Kupfer und einer übersättigten Zinklösung gearbeitet. Das unedlere Zink scheidet sich auf dem edleren Kupfer ab. Durch den engen Kontakt mit Zink sinkt aufgrund der elektrischen Leitfähigkeit das Potential des Kupfers auf das Potential des Zinks. Dabei laufen sogenannte Diffusionsvorgänge ab, wodurch sich das Zink auch auf dem Kupfer niederschlägt. Erhitzt man das verzinkte Kupferstück nun vorsichtig über einer Brennerflamme, so kann man beobachten, wie sich die Farbe langsam von silbrig zu golden verändert. Es entsteht die Legierung Goldmessing.

Die im Anschluss folgenden Versuche fallen in den Bereich der physikalischen Chemie. Da den Schülerinnen und Schülern aus dem Schulunterricht bereits bekannt ist, dass Metalle elektrischen Strom gut leiten, sollte nun untersucht werden, wie gut die Metalle den Strom

Abbildung 5 Aufbau zur Ermittlung der spezifischen Leitfähigkeit

leiten können und welche Rollen die Länge und der Durchmesser der Metalle bei der elektrischen Leitfähigkeit spielen.

Der Versuchsaufbau ist in Abbildung 5 beschrieben. Zur Untersuchung des spezifischen Widerstandes spannte man im ersten Versuchsteil verschiedene Metalle gleichen Durchmessers und gleicher Länge, im zweiten Versuchsteil Kupferdrähte gleichen Durchmessers, aber unterschiedlicher Länge und im dritten Versuchsteil Kupferdrähte gleicher Länge, aber unterschiedlichen Durchmessers ein.

In der Theoriestunde diskutierten die Schülerinnen und Schüler ihre Ergebnisse und werteten diese entsprechend aus.

Im Themenbereich *Rost* ging es neben den Vorgängen während der Sauerstoffkorrosion auch um den Rostschutz. In diesem Zusammenhang konnte auch das Galvanisieren von metallischen Gegenständen bearbeitet und thematisiert werden. Dies erfolgte analog zu Abbildung 6.

Abbildung 6 Galvanisieren

Das Themenfeld *Fotografie* bildete bereits in der vorbereitenden Frage den Einstieg in das Thema. Um einen praktischen Bezug zu gewährleisten, wurde im Praktikum der Modellversuch zur Entwicklung eines Fotos durchgeführt. Die Teilnehmer sollten zunächst die einzelnen Bäder, die zur Herstellung eines Fotos benötigt werden, eigenständig herstellen, um im Anschluss daran ein „Foto“ selbst zu entwickeln.

Abbildung 7 Mehrere galvanische Elemente parallel geschaltet

Da Batterien aus dem Alltag der Schülerinnen und Schüler nicht mehr wegzudenken sind, betrachteten die Schülerinnen und Schüler auch den Aufbau des Daniell-Elements, einem der Vorläufer zur heutigen Batterie. In einem U-Rohr mit Fritte wurden eine Kupfersulfat- sowie eine Zinksulfatlösung gefüllt und jeweils mit einer Kupfer- und einer Zinkelektrode versehen. Ein Leichtlaufmotor

diente als Verbraucher, der sich dadurch auszeichnete, dass er bereits auf geringe Stromstärken ansprach. Die Schülerinnen und Schüler hatten die Möglichkeit, das Experiment zu variieren. Sie kamen auf die Idee, die einzelnen Elemente parallel miteinander zu verbinden, um eine höhere Stromstärke zu erhalten, um im Anschluss daran ein Glühbirnchen zu betreiben. Leider reichte die Stromstärke auch bei sechs hintereinander geschalteten Elementen nicht aus, um die nötige Stromstärke zu erreichen.

Ein eindrucksvoller Versuch findet seine Anwendung normalerweise im Gleisbau und ist im Chemieunterricht als spektakuläres Experiment nicht mehr wegzudenken. Der Thermit-

Versuch, bei dem Temperaturen um die 2500°C entstehen, wird beim Schienenbau verwendet, um Schienenstränge aluminothermisch zu verschweißen. Auch dieses Experiment fand großen Anklang bei den Schülerinnen und Schülern und wurde mehrfach durchgeführt.

Abbildung 8 Thermitversuch

Fazit

Wie die Resonanz sowohl bei den Teilnehmern als auch bei den Besuchern der Abschlusspräsentation zeigte, ist das Projekt „Die wunderbare Welt der Metalle“ sehr gut angenommen worden. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch, dass im Rahmen der Projektarbeit Inhalte vermittelt und kognitive Lernziele erreicht werden konnten, die im Lehrplan erst in höheren Jahrgangsstufen formuliert sind. Die Lernumgebung und die sehr kleine Gruppe von 12 Teilnehmern haben dazu beigetragen, dass die Schülerinnen und Schüler schwierige Sachverhalte gut aufgenommen und immer mit sehr viel Einsatz bearbeitet haben.

Dabei machten den Schülerinnen und Schülern sowohl die Theorieeinheiten wie auch das experimentelle Arbeiten sehr viel Spaß. Die gewählte Form der Projektarbeit hat wesentlich dazu beigetragen, ihnen ein breit gefächertes Bild vom Themenfeld Metalle zu bieten. Sie waren aufgefordert, sich intensiv mit für sie neuen Erkenntnissen, wissenschaftlichen Methoden und naturwissenschaftlichen Hintergründen auseinanderzusetzen.

Auch die Wahl des explorativen Lernens als vorrangige Methode stellte sich als besonders geeignet heraus. Einzig beim Zeitmanagement der Teilnehmenden war eine Hilfestellung durch die Kursleitung häufiger gefragt, da Schülerinnen und Schüler der 7.-9. Klasse, aufgrund mangelnder Erfahrungswerte, die Zeit für Versuchsdurchführung, Vor- und Nachbereitung noch zu wenig einschätzen können. Abschließend sei zu bemerken, dass die Auswahl der Versuche durchaus gelungen war und diese von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchgeführt werden konnten. Die experimentellen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler waren zum Ende der Akademiezeit nahezu homogen. Nur bezüglich Vorwissen und theoretische Grundlagen zu den Versuchen gab es in der Gruppe deutliche Unterschiede. Wobei die Lern- und Leistungsbereitschaft aller Schülerinnen und

Schüler sehr hoch war und jede/r Einzelne für sich einen persönlichen Lernerfolg verzeichnen konnte.

Literaturliste

A. Lühken, H.J. Bader, Hochtemperaturchemie im Haushalts-Mikrowellenofen, Chemkon, Volume 8, Issue 1. 2001

C.Martin, Tönjes de Vries, Chemie der Wunderkerze – ein Thema nicht nur in der Weihnachtszeit, Chemkon, Volume 11, Issue 1. 2004

Chemie heute: Sekundarbereich I, Schroedel, Hannover. 2002

Goethe-Schülerlabor. Thementag „Geben und Nehmen“. 2011

Hessisches Kultusministerium. Bildungsstandards und Inhaltsfelder. Das neue Kerncurriculum für Hessen. Sekundarstufe I – Gymnasium Chemie. 2011

K. Frey. Die Projektmethode. Der Weg zum bildenden Tun. Beltz. 2002

PHYWE-Schriftenreihe, Physik in Demonstrationsversuchen, A/B, Elektrik, Industrie-Druck GmbH, Verlag, Göttingen.1977

<http://www.virtphys.uni-bayreuth.de/elek/source/spezwider.swf>, 10.11.2011, 14:00

http://www.physique.lu/lte_physique/classe_10TG/classe_10TG.htm, 10.11.2011, 14:10

Autoren

Kursleitung: Dr. Edith Nitsche, wissenschaftliche Mitarbeiterin, Institut für Fachdidaktik Chemie, Goethe-Universität Frankfurt am Main

Co-Leitung: Andreas Höfler, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Institut für Fachdidaktik Chemie, Goethe-Universität Frankfurt am Main

Biologie:

Mikrokosmos – verborgene Welten im Kleinen

Dr. Claudia Wulff und Dr. Kerstin Kremer

Teiche sind Wunderwelten, winzig kleine Lebewesen existieren dort oft unsichtbar für das menschliche Auge. Wie sieht die Welt dieser Organismen aus? Einen der Bewohner dieses Mikrokosmos nehmen wir besonders genau „unter die Lupe“: den Wasserfloh. Wie reagieren diese Tiere auf Licht und Temperatur? Wie pflanzen sie sich fort? Durch Beobachtungen und eigenständige kleine Forschungsprojekte nähern wir uns diesen und anderen faszinierenden Tieren des Mikrokosmos.

Forschungsgegenstand: Ökosystem Teich

Wasser ist das Lebenselixier unseres Planeten. Ohne Wasser wäre kein Leben auf der Erde entstanden. Von den Wasservorräten der Erde befinden sich 96,5 % als Salzwasser in den Ozeanen. Das lebensnotwendige Süßwasser stellt nur 2,5 % dieser Gesamtwassermenge dar. Der größte Anteil davon ist in Form von Eis und Schnee gespeichert. Oberflächengewässer machen dabei nur 0,013 % der Wasservorräte der Erde aus (Schwoerbel & Brendelberger 2010). Die Süßgewässer der Erde gehören zu den am stärksten bedrohten Ökosystemen der Welt (www.wwf.de/themen/politik/wasserpolitik/). Als eines der ersten internationalen Naturschutzabkommen wurde 1971 die Ramsar-Konvention zum Schutz von Feuchtgebieten verabschiedet. Es ist das einzige internationale Naturschutzabkommen, welches den Schutz eines speziellen Ökosystems zum Ziel hat. Vor diesem Hintergrund besteht ein besonderer Bedarf, Schülerinnen und Schülern das Ökosystem Süßgewässer, dessen Nahrungsnetze und Schutzwürdigkeit zu vermitteln.

Das den meisten Kindern und Jugendlichen vertrauteste Süßgewässer ist der Teich. Teiche sind von Menschen angelegte, überwiegend kleine Gewässer, in denen eine Vielzahl von Wassertieren beobachtet werden kann. Wie in terrestrischen Ökosystemen gibt es auch im Teich Nahrungsnetze aus Produzenten, Konsumenten verschiedener Ordnung und Destruenten. Dabei kommt dem Plankton eine zentrale Bedeutung zu. Zum Zooplankton werden auch die Wasserflöhe (*Daphnia spec.*) gezählt. Sie spielen neben anderen Kleinkrebsen eine bedeutende Rolle als Konsumenten von Phytoplankton und Bakterien sowie als wichtige Nahrungsquelle von Fischen und anderen Konsumenten 2. Ordnung. Sie leben im Pelagial, der Freiwasserzone, wo sie tagesperiodische Vertikalwanderungen unternehmen, die von verschiedenen Faktoren (Licht, Nahrung, Temperatur) beeinflusst werden. Die Einflüsse dieser Faktoren auf die Wanderungen sind jedoch selbst in der Wissenschaft noch nicht abschließend geklärt worden (Schwoerbel & Brendelberger, 2010).

Um die Gewässerökologie im Rahmen der Akademie konkret umzusetzen, war es notwendig, in der Region ein Gewässer auszuwählen, welches im Rahmen einer Exkursion erschlossen werden konnte. In Wölf, einem Dorf nahe der BURG FÜRSTENECK, befindet sich ein kleiner Dorfteich, der zu Fuß erreichbar ist und sich für die Untersuchungen somit gut eignet. Im Rahmen einer Exkursion wurden hier zahlreich Teichtiere gesammelt (bspw. Rückenschwimmer, Wasserläufer, Bachflohkrebse und Molchlarven). Alle Tiere wurden nach den Experimenten und Untersuchungen wieder zurück in den Teich gesetzt. Zusätzlich zu den Tieren aus dem Teich wurden lebende Wasserflöhe (*Daphnia magna*) aus der

universitätseigenen Zucht den Schülerinnen und Schülern als Versuchsobjekte zur Verfügung gestellt.

Scientific Literacy durch forschendes Lernen: Konzeption des Hauptkurses Biologie

Die Konzeption des Hauptkurses beruht auf der Konzeption der Experimentier-Werkstatt Biologie FLOX (**F**orschen und **L**ernen durch **O**ffenes **E**Xperimentieren) der Universität Kassel, die u. a. basierend auf den Arbeiten zum forschenden Lernen von Mayer et al. (2008) und Meier & Mayer (2011) entwickelt wurde. Das Ziel von FLOX besteht darin, Schülerinnen und Schüler zum eigenständigen Experimentieren anzuleiten und Lehrende dabei zu unterstützen, die Schritte der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung zu unterrichten.

Abbildung 1 Konzeption des Hauptkurses Biologie

Die Abb. 1 visualisiert das Planungskonzept für den Hauptkurs Biologie. Im Zentrum der Arbeit stand das eigenständige forschende Lernen der Schülerinnen und Schüler im Experiment (Mayer & Ziemek, 2006). Dabei wurden wichtige Teilschritte des naturwissenschaftlichen Erkenntniswegs durchlaufen: In Kleingruppen entwickelten die Schülerinnen und Schüler ihre eigene Fragestellung, bildeten Hypothesen, planten einen oder mehrere Versuche und werteten diese aus. Abschließend wurden die Versuche mit Hilfe von Zeichnungen und Diagrammen präsentiert.

Eingebettet war das forschende Experimentieren der Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer in einen Rahmen, der einerseits biologische und andererseits biomedizinisch orientierte Hilfestellungen enthielt (vgl. Abb.1). Hierzu wurden ökologische Prozesse innerhalb der Nahrungsnetze des Teiches vermittelt sowie durch Reflexion der Prozeduren naturwissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung ein Beitrag zur Ausbildung einer naturwissenschaftlichen Grundbildung (*Scientific Literacy*) geleistet. Eine Präsentation über Süßgewässer und ihre Nahrungsnetze von C. Wulff wurde ergänzt von Präsentationen dreier Schülerinnen und Schüler über Libellen und Wasserläufer. Die Kriterien und Charakteristika naturwissenschaftlichen Arbeitens wurden von K. Kremer erläutert und durch ein Referat

eines Schülers ergänzt. Hieran entspann sich in der Gruppe eine lebhafte Diskussion über die Kennzeichen von Naturwissenschaft.

Darüber hinaus bildeten ergänzende Themen den weiteren Rahmen der Konzeption, die aufgrund weiterführender Interessen der Schülerinnen und Schüler aufgenommen wurden (vgl. Abb. 1). Mehrere Monate vor der Akademie wurde mit den Schülerinnen und Schülern einzeln ein für sie besonders wichtiges Thema vereinbart, das im weiteren Sinne mit dem Hauptkursthema zusammenhängen sollte und zu dem jeweils ein kurzes Referat vorbereitet wurde. Diese Referate boten die Gelegenheit, den thematischen Fokus auf meeresökologische Themen und auf Naturschutzaspekte (Bau einer Kläranlage, Naturschutzarbeit und Fairer Handel) zu erweitern. Auf diese Weise schlug die Diskussionsrunde die Brücke zu umweltbewusstem Handeln und Nachhaltigkeit. Auf Wunsch der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurde an einem Tag in einem Exkurs das Thema Evolution behandelt. Anhand eines 46 m langen Seils, das die 4,6 Mrd. Jahre seit Entstehung der Erde symbolisierte, wurde über Zeiträume und Mechanismen der Entwicklung des Lebens und der Vielfalt der Organismen einschließlich des Menschen gesprochen.

Zeitlicher Ablauf des Hauptkurses Biologie

Datum	Themen	Arbeitsweise
August- September	Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern, Vorbereitung eines biologischen Kurzreferats	Email- und Telefonkontakt
10.10.11	Vorstellungsrunde Eigenschaften des Wassers Ökosystem Teich Libellen & Wasserläufer Was charakterisiert Naturwissenschaft? Wie experimentiert man?	Stationsarbeit Präsentation Referate von Schülern Erstellung einer Mindmap Referat Schüler
11.10.11	Kriterien naturwissenschaftlichen Arbeitens I Kriterien naturwissenschaftlichen Arbeitens II Funktionsweise des Mikroskops Übungen zum Mikroskopieren Erstes Experiment: Woran erkennt der Rückenschwimmer seine Beute? Auswertung der praktischen Arbeiten	Placemat-Methode Präsentation & Diskussion Referat Schülerin Kleingruppenarbeit Kleingruppenarbeit

12.10.11	Exkursion an einen Teich in Wölf Einrichten von Aquarien Bestimmen der Tiere Gestaltung einer Ausstellung für Schüler und Dozenten der Mittelstufenakademie	Freilandarbeit Kleingruppenarbeit
13.10.11	Beginn der Experimental-Phase: Entwicklung der Fragestellung Generieren der Hypothese Planung des Experimentes Entwicklung von Untersuchungsinstrumenten	Kleingruppenarbeit Mindmap
14.10.11	Weiterführung der Experimental-Phase: Durchführung der Experimente	Kleingruppenarbeit
15.10.11	Durchführung der Experimente	Kleingruppenarbeit
16.10.11	Exkurs I: Unterschiede der Lebensbedingungen in Süß- und Salzwasser Exkurs II: Evolution Exkurs III: Kläranlage, Naturschutz, Fairer Handel Erste Forschungsergebnisse der Kleingruppen	Plenum: Freilandarbeit Referate von Schülerinnen Gruppendiskussion
17.10.11	Dokumentation der Forschungsergebnisse und Vorbereitung der Präsentation	Kleingruppenarbeit
18.10.11	Dokumentation der Forschungsergebnisse und Vorbereitung der Präsentation Abschluss-Präsentation	Kleingruppenarbeit

Die Forschungsprojekte der Schülerinnen und Schüler

Im Folgenden soll der Forschungsprozess der Schülerinnen und Schüler dargestellt werden. Anschließend werden alle Projekte kurz beschrieben und Zitate aus den Arbeitsmappen der Schülerinnen und Schüler eingefügt.

In einem **ersten Schritt** hin zum eigenständigen forschenden Lernen wurden unter Einbeziehung der vorher erarbeiteten Kriterien des naturwissenschaftlichen Arbeitens mögliche Forschungsansätze zusammengetragen. Daraufhin wurden erste Fragestellungen gesammelt, die die Schüler und Schülerinnen interessierten, z.B.:

- Wie verhält sich ein bestimmtes Lebewesen, wenn die Umgebung verändert wird?
- Wie sozial verhalten sich bestimmte Tiere einer Art?

- Wie sozial verhalten sich Arten untereinander oder mit anderen Arten des Lebensraums (Nahrungskette oder Kommunikation)?
- Reagieren Wasserflöhe auf unterschiedliche Wasserhärte/Wassertemperatur/Licht/Salzgehalt?
- Gibt es sichtbare Unterschiede bei den Eiern von Wasserflöhen?

Der **zweite Schritt** bestand darin, nach der Exkursion konkrete und umsetzbare Fragestellungen zu entwickeln, die als Ausgang für sechs eigenständige Forschungsprojekte dienen sollten. Folgende Projekte wurden durchgeführt:

Projekt 1: Wie reagieren Wasserflöhe auf unterschiedliche Lichteinflüsse?
(Kim Erik Albrecht & Leon Mainz)

Projekt 2: Wie reagieren Wasserflöhe auf unterschiedliche Temperaturen?
(Annalena Henß & Stella Schmelzle)

Projekt 3: Gibt es Unterschiede bei den Entwicklungsstadien von Eiern von Wasserflöhen?
(Sophia Anthis & Anne Gegenmantel)

Projekt 4: Das Verhalten von Bachflohkrebsen untereinander: Sind Bachflohkrebs soziale Tiere?
(Philipp Cornelius, Charlotte Moors & Dharaha Thanapalasingham)

Projekt 5: Wie verhalten sich männlichen und weiblichen Bachflohkrebs in Abhängigkeit von vorherigem Kontakt (Paarung)?
(Jennifer Heyna)

Projekt 6: Unterscheiden sich Molchlarven in unterschiedlichen Entwicklungsstadien in ihrer Reaktion auf Licht?
(Lea-Sophie Klenke & Clara Rosebrock)

Im **dritten Schritt** wurde der Übergang von der Fragestellung zur Hypothesenbildung intensiv begleitet. Dabei war uns es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler die Chance hatten, die sie interessierenden Fragen zu untersuchen und diese gleichzeitig so formuliert waren, dass sie untersuchbar wurden. Dieser Prozess stellt einen hohen Anspruch an die kognitiven Fähigkeiten der Schüler.

Im **vierten Schritt** setzten die Teilnehmerinnen und -teilnehmer ihre Hypothesen in die Planung eines Untersuchungsdesigns um. Dies geschah unter Wahrnehmung der vorhandenen Materialien. Dies fordert von den Schülerinnen und Schülern Disziplin, Konzentration und die Fähigkeit, sich den Ablauf des Versuchs im Vorhinein vorzustellen. In dieser Phase haben wir mit allen Gruppen den Versuchsaufbau und die Messinstrumente diskutiert und über die zu verändernden Faktoren und Störgrößen gesprochen. Die

Entwicklung der Messmethoden geschah größtenteils durch die Schülerinnen und Schülern selbst, sie entwickelten dabei eine erstaunliche Kreativität.

Im **fünften Schritt** hatten die Kursteilnehmer zwei Tage lang Zeit für die praktische Forschung. Diese Tage waren geprägt von intensiver Arbeit, von großer Faszination und Begeisterung. Hierbei setzte ein „Flow-Lernen“ ein, das wir auch in der Experimentier-Werkstatt oft wahrnehmen, wenn Schülerinnen und Schüler eigenständig experimentieren.

Im **sechsten Schritt** erfolgte die Auswertung der Experimente. Diese fiel zusammen mit der Vorbereitung der Abschluss-Präsentation der Akademie. Jedes Projekt wurde mit allen Teilnehmerinnen und -teilnehmern des Hauptkurses Biologie diskutiert. Anschließend wurde der Experimentierprozess jedes Projektes auf Plakaten beschrieben und mit Diagrammen, Zeichnungen oder Fotos veranschaulicht.

Beschreibung ausgewählter Forschungsprojekte

Im folgenden sollen Auszüge aus den Schüler-Arbeitsmappen mit Bezug zu den Teilschritten des forschenden Lernen aufgeführt werden, aus denen Forschungsstrategien und auch die Kreativität der Akademierteilnehmerinnen und -teilnehmer bei der Problemlösung hervorgehen.

Projekt 1: Wie reagieren Wasserflöhe auf unterschiedliche Lichteinflüsse?

Hypothesen: Die Wasserflöhe schwimmen zum Weißlicht und können Rotlicht nicht wahrnehmen.

Versuchsaufbau: „Wir verdunkeln einen Zylinder mit 5 Wasserflöhen und stellen einen weiteren Zylinder mit 5 Wasserflöhen unter eine Lichtquelle.“ (Leon). Nach 24 Stunden wurden beide Zylinder mit Licht bestrahlt. Hier erkannten Leon und Kim Erik die Schwierigkeit, dass diese Beobachtung in einem dunklen Raum geschehen müsste, um den Lichteinfluss isoliert vom Tageslicht betrachten zu können. Zusätzlich zum Taschenlampenlicht, mit dem sie die Wasserflöhe bestrahlten, wählten sie noch eine andere Variante: Sie bestrahlten die Wasserflöhe mit kaltem Rotlicht. Anders als ursprünglich

geplant wurden in den *abgedunkelten* Zylinder 10 Wasserflöhe, in den *im Hellen* stehenden Zylinder 8 Wasserflöhe gegeben.

Ergebnisse: Alle 10 Wasserflöhe im dunklen Zylinder schwammen zum roten Licht hin, nur 5 Wasserflöhe schwammen zum weißen Licht. Das Verhalten der Wasserflöhe im nicht abgedunkelten Gefäß war ähnlich: Alle 8 Wasserflöhe schwammen zum Rotlicht, nur 4 Wasserflöhe schwammen zum weißen Licht.

Deutung: „Daraus lässt sich schließen, dass Wasserflöhe viel intensiver bei Rotlicht reagieren. Das weiße Licht sahen sie auch, aber reagierten nicht so stark“ (Kim Erik).

Fehlerquellen: „Man konzentriert sich nicht, man misst nicht genau, man nimmt die falschen Materialien, die Fragestellung ist ungenau“ (Kim Erik).

Kommentar: Das Ergebnis entspricht den häufig gemachten Erfahrungen: Wasserflöhe wenden sich sowohl vom sehr hellen Licht ab als auch von vollständiger Dunkelheit. Dass die Reaktionen dunkeladaptierten Wasserflöhe sich nicht von denen der helladaptierten Wasserflöhen unterschieden ist bemerkenswert, da normalerweise dunkeladaptierte Wasserflöhe sich eher vom Licht abwenden (Müller 1977). Hier müssten Anschlussversuche mit verschiedenen Helligkeitsstufen und größeren Stichprobenzahlen durchgeführt werden.

Projekt 2: Wie reagieren Wasserflöhe auf unterschiedliche Temperaturen?

Hypothese: Wasserflöhe sind am aktivsten, wenn das Wasser ca. 20 °C warm ist, wenn das Wasser wärmer oder kälter ist, zeigt der Wasserfloh weniger Aktivität.

Versuchsaufbau: „Wir haben ein quaderförmiges Aquarium genommen und ein Raster darauf gezeichnet (Abb. 2). Dann haben wir das Raster auf Zettel gemalt. Mit Hilfe der Zeichnung haben wir dann alle 10 Sekunden die Position der Wasserflöhe notiert. Das haben wir 5 Min. lang gemacht, jeweils mit 2-3 Versuchstieren bei 11 °C, bei 14 °C, bei 19 °C und bei 30 °C“ (Stella & Annalena).

Fehlerquellen: „Die Entwicklung des Messinstruments war nicht einfach. Wie misst man genau die Aktivität eines Tiers? Auch zwischen den Messzeitpunkten bewegte sich der Wasserfloh manchmal. Diese Aktivität konnten wir nicht erfassen.“ (Stella & Annalena)

Ergebnisse: „Höchste Aktivität bei 14-19 °C, bei Hitze sind sie überwiegend unten und machen Loopings, bei Kälte zeigen sie weniger Aktivität als bei Raumtemperatur, aber mehr als bei Hitze. Unsere Hypothese hat sich damit bestätigt.“ (Stella & Annalena, aus dem Plakat für die Präsentation).

Deutung: Die Wasserflöhe verhalten sich unterschiedlich bei verschiedenen Temperaturen. An eine mittlere Temperatur im Bereich der Wassertemperatur des Teiches sind die Tiere scheinbar am ehesten angepasst.

Kommentar: Die Befunde von Annalena und Stella stimmen mit den wissenschaftlichen Daten überein. Wasserflöhe haben eine Präferenz im Temperaturbereich zwischen 16 und 21°C (Müller 1977), aufgrund der langsameren Schlagfrequenz der Antennen bewegen sie sich bei kälteren Temperaturen weniger. Ab einer Temperatur von 28 °C kommen Schreckreaktionen (Trudeln und Kreiseln) hinzu („Klinokinese“, Müller 1977, S. 66).

Abbildung 2: Messung der Wasserfloh-Aktivität durch ein Raster

Projekt 6: Unterscheiden sich Molchlarven in unterschiedlichen Entwicklungsstadien in ihrer Reaktion auf Licht?

Lea und Clara hatten sich ein Forschungsprojekt vorgenommen, das aus zwei Schritten bestand: Sie wollten alle 19 Molchlarven, die wir gefangen hatten, ausmessen, beschreiben und kategorisieren. Daran anschließend erfolgte ihr Experiment zur Lichtreaktion der verschiedenen Stadien.

Hypothesen: „Molchlarven reagieren in unterschiedlichen Stadien verschieden auf Licht: junge Larven suchen die Dunkelheit auf, weil sie sich dort vor Fressfeinden verstecken können, ältere Larven reagieren immer stärker positiv auf Licht, weil sich ihre Kiemen zurückbilden und sie an der Wasseroberfläche Luft holen müssen“ (aus der Arbeitsmappe von Clara & Lea-Sophie).

Versuchsaufbau: Um die Molchlarven besser messen zu können, ohne sie zu verletzen, bauten sich Lea-Sophie und Clara aus einer Petrischale und Knetmasse eine „Box“, in der sich die Larve nicht drehen konnte (vgl. Abb. 3) und die sie unter ein Stereomikroskop stellen

*Abbildung 3: selbstentwickelte
Messapparatur für die Molchlarven*

konnten. Sie legten eine Tabelle an, in der sie von allen 19 Molchlarven die Länge, das Vorhandensein von Vorder- und Hinterbeinen und Besonderheiten (Farbe, fehlende Glieder etc.) notierten. Dann bildeten sie nach der Größe drei Kategorien: jüngere, mittlere und ältere Larven. Die Tiere der mittleren Kategorie wurden zurück in den Teich gesetzt, die anderen Tiere wurden einzeln in eine Schachtel gesetzt, die zur Hälfte mit einem schwarzen Tuch bedeckt war, zur

Hälfte mit Taschenlampen beleuchtet wurde. In jeder Kategorie wurden 5 Tiere jeweils dreimal getestet. Nach dem Experiment wurden die Larven wieder in den Teich gesetzt.

Ergebnisse: Von den 5 jüngeren Larven schwammen zwei („vorsichtig“ nach Aussage der Schülerinnen) zum Licht, eine schwamm ins Dunkle, zwei Larven zeigten keine sichtliche Reaktion auf Licht. Von den 5 älteren Larven schwammen 4 zum Licht hin, eine zeigte keine sichtliche Reaktion auf Licht.

Deutung: „Die jüngeren Larven sind sehr vorsichtig und trauen sich nur teilweise kurz ins Licht, weil sie sich im Schatten besser vor Feinden verstecken können und sie noch nicht zum Luftholen an die Wasseroberfläche müssen. Die älteren Larven schwimmen, ohne zu zögern, ins Licht, da ihre Entwicklung schon weit fortgeschritten ist. Sie atmen bereits mit Lungen. Unsere Hypothese hat sich bestätigt“ (aus dem Plakat für die Präsentation).

Fehlerquellen: „Jeder Molch ist unterschiedlich und reagiert anders. Veränderung des Verhaltens könnte durch Panik in der Versuchssituation begründet sein“ (aus der Arbeitsmappe von Clara).

Kommentar: Clara und Lea-Sophie arbeiteten sehr selbständig. Ihr Projekt hat aus verschiedenen Gründen eine hohe Qualität: Es besteht aus zwei aufeinander aufbauenden Schritten, enthält eine genaue Beobachtung, Beschreibung und Kategorisierung der verschiedenen Tiere und das Experiment wird aus einer gut begründeten Hypothese entwickelt. Der Versuchsaufbau wird aus sehr einfachen Materialien selbst entworfen, einfallsreich wird die Schwierigkeit gelöst, die Larven zu vermessen, ohne sie zu verletzen (Abb. 3). Ein hohes Bewusstsein für die Schutzwürdigkeit der Versuchstiere ist vorhanden.

Abschlussbetrachtung und Ausblick

Bereits die Vorgespräche zeigten, dass alle Akademieteilnehmerinnen und Akademieteilnehmer außergewöhnliche Motivation für eine Ferienakademie und großes Interesse für die Biologie mitbrachten. Die Präsentationen der Schülerinnen und Schüler waren auf einem hohen Niveau vorbereitet und konnten gut genutzt werden, um sie im Verlauf der Akademie in das Gesamtkonzept einzubetten.

Keine/r der Teilnehmer/innen hatte jedoch zuvor in der Schule im Biologieunterricht selbständig experimentiert! Beim Experimentieren fiel auf, dass es den Schülerinnen und Schülern anfangs Schwierigkeiten bereitete, eigenständige Entscheidungen zu treffen und diese umzusetzen. Als sie sich dann auf das selbständige Arbeiten einließen (konnten), merkte man ihre Freude und Faszination, etwas Eigenes machen zu dürfen. Dieses Vorgehen ist für die Altersgruppe der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Hauptkurses Biologie (12 bis 13 Jahre) sehr anspruchsvoll. Sie entwickelten selbständig Testinstrumente, diskutierten über Stichprobengrößen und über verschiedene Einflussfaktoren, entwickelten beim Experimentieren ein hohes Maß an Disziplin und Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Versuchstieren. Während der gesamten Akademie herrschte zwischen den Kursteilnehmerinnen und -teilnehmern stets eine freundschaftliche Atmosphäre frei von Konkurrenzdenken.

Das Konzept des durchgeführten Hauptkurses Biologie wurde erfolgreich umgesetzt. So ist im kommenden Jahr erneut geplant, im Rahmen der Akademie eigenständiges forschendes Lernen zu ermöglichen. Als biologisches Bezugsthema ist dann die Betrachtung des Lebensraums „Boden“ und Organismen vorgesehen.

Literatur

Mayer, J., Grube, C. & Möller, A. (2008). Kompetenzmodell naturwissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung. In U. Harms & A. Sandmann (Hrsg.): Lehr- und Lernforschung in der Biologiedidaktik, Bd. 3 (S. 63-79). Innsbruck: Studienverlag.

Meier, M. & Mayer, J. (2011). Gewusst Vee! In: A. Fächter & K. Moegling (Hrsg.): Diagnostik und Förderung, Teil II: Beispiele aus der Unterrichtspraxis (S. 121-139). Immenhausen: Prolog-Verlag.

Müller, M. (1977). Experimente mit Kleinkrebsen. Köln: Aulis Verlag Deubner & Co.

Schwoerbel, J. & Brendelberger, H. (2010). Einführung in die Limnologie, 9. Aufl. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.

Mayer, J., & Ziemek, H.-P. (2006). Offenes Experimentieren: Forschendes Lernen im Biologieunterricht. Unterricht Biologie, 317, S. 4-12.

www.wwf.de/themen/politik/wasserpolitik/ Zugriff am 4.11.2011

Autorinnen

Kursleitung: Dr. Claudia Wulff, Leiterin der Experimentier-Werkstatt FLOX, Universität Kassel

Co-Leitung: Dr. Kerstin Kremer, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Didaktik der Biologie, Universität Kassel

Mathematik: Geometrie in der Ebene, im Raum und im Hyperraum

Dr. Stephan Rosebrock und Benedikt Weygandt

Geometrie ist mehr als Volumenberechnung, mehr als Geodreieck und Zirkel und auch mehr als der Satz des Pythagoras. Wir untersuchten die Muster unserer Gehwege auf Symmetrien und studierten höherdimensionale Würfel, Tetraeder und Oktaeder. Wir befassten uns mit der Geometrie auf der Kugeloberfläche und den Symmetrien des Raumes ebenso wie mit fraktaler Geometrie, mit der Koch-Kurve und der Drachen-Kurve.

Einleitung

Geometrie fristet in der Schule häufig ein Schattendasein. In der Grundschule und in der Sekundarstufe I geht es im Wesentlichen um die Geometrie der euklidischen Ebene und da sehr speziell um Sätze am Dreieck und Flächeninhaltsbestimmungen. Von einigen einfachen Körpern wird außerdem das Volumen berechnet. In der Sekundarstufe II wird zusätzlich analytische Geometrie behandelt, die aber oft eher Vorstellungen der (linearen) Algebra fördern soll. Diese knappe Behandlung der Geometrie steht im Widerspruch zu der Erkenntnis, wie wichtig geometrisches Vorstellungsvermögen und intensive Beschäftigung mit Geometrie sind. Gründe für ihre dennoch stiefmütterliche Behandlung sind vielschichtig, aber eine große Rolle dürfte die mangelnde Kenntnis vieler Lehrender über geeignete Materialien für eine diesbezügliche Begabtenförderung spielen und die stets knapp bemessene Unterrichtszeit, die mit vermeintlich Wichtigerem, der Algebra, zugebracht werden muss.

Ein Ziel unseres Hauptkurses Mathematik war daher, ein breites Spektrum an zentralen Themen der Geometrie kennenzulernen und gleichzeitig Grundlagen der Geometrie zu präzisieren. Auch die geometrische Vorstellungskraft sollte gefordert und damit geschult werden. Tragender Grundbegriff, der uns die Zeit über leitete, war derjenige der „Symmetrie“.

Im Vorfeld hatten wir vier Gruppen mit verschiedenen Themen gebildet, die jeweils einen gleichen Einführungstext und verschiedene Haupttexte zur Vorbereitung erhielten. Im Einzelnen waren dies:

Gruppe 1: Zerlegungen der Ebene und Färbungen dieser Zerlegungen. Isometrien der euklidischen Ebene.

Annika Deichmann, Svenja Deichmann, Markus Himmel, Leon Vack

Gruppe 2: Einführung in die Isometrien des 3-dimensionalen Raumes.

Johanna Kuhaupt, Dylan Thurgood, Felix Starke, Anne Kullek

Gruppe 3: Die Morse-Thue-Folge und die Koch-Kurve als Beispiel eines Fraktals.

Hendrik Wilka, Sven Hohmann

Gruppe 4: Bänder falten, Untersuchen der zugehörigen Folge; die Drachenkurve als weiteres Fraktal.

Moritz Habbaba, Felix Keller

Unsere Kurszeit begann mit einem Vortrag jeder Gruppe zu ihrem Thema. Anschließend wurden weiterführende Themen behandelt. Zur Konstruktion von Fraktalen sowie zur Verdeutlichung eines Konstruktionsverfahrens von Zerlegungen aus Isometrien und Fundamentalbereichen wurde der Computer mit dem Computeralgebrasystem *Mathematica* und der dynamischen Geometriesoftware *Cinderella* genutzt.

Zusammengefasst und thematisch strukturiert waren die Inhalte:

- Isometrien im 2-dimensionalen und 3-dimensionalen Raum,
- Zerlegungen der euklidischen Ebene, Klassifikation der kristallographischen Gruppen und der Bandornamente,
- Erzeugung von Zerlegungen mit zwei verschiedenen Methoden: der „Knabbertechnik“ von Conway und durch Isometrien und Fundamentalbereiche,
- Klassifikation der regulären Polyeder,
- Zahlenfolgen und Erzeugung von Fraktalen,
- Höherdimensionale euklidische Räume und die Behandlung höherdimensionaler Würfel, Oktaeder und Tetraeder,
- Sphärische Geometrie, Isometrien auf der 2-Sphäre, Winkelsumme im sphärischen Dreieck.

Zur Erläuterung der Begriffe verweisen wir auf die folgenden Abschnitte sowie die dort angegebene Literatur.

Die Arbeitsmethoden waren bei den verschiedenen Themen durchaus unterschiedlich. Die höherdimensionalen Räume wurden zu Beginn (fast) jeden Morgens gemeinsam an der Tafel behandelt, um so den Schülern die Gelegenheit zu geben, schrittweise Zugänge zu einem die Vorstellungskraft ausreizenden Thema zu finden. Bei den meisten Themen stand jedoch das selbstständige Erarbeiten durch Schülerinnen und Schüler im Vordergrund. Besonderheit unseres Kurses war, dass eben nicht von uns die Mathematik frontal erklärt wurde, sondern sich die Schülerinnen und Schüler die Inhalte in Eigenarbeit angeeignet haben.

Nur wenige dieser Themen werden in der Schule ausführlich behandelt. Es werden zwar Isometrien der euklidischen Ebene betrachtet, oft aber nur Spiegelungen; und fast nie

werden die wesentlich schwieriger zu sehenden Gleitspiegelungen thematisiert. Zerlegungen kommen in der Grundschule und manchmal in der Sekundarstufe I nebenbei vor, mehr um sie zu zeichnen, als um sie zu analysieren und klassifizieren.

Isometrien im 2-dimensionalen und 3-dimensionalen Raum

Die Inhalte dieses Abschnitts finden sich sehr gut lesbar in *Aarts (2008)*. Eine *Isometrie* ist eine längenerhaltende Selbstabbildung der Ebene oder des Raumes. Im Rahmen des Kurses wurde zunächst an jene aus der Schule bekannten Isometrien der Ebene, Translationen und Spiegelungen, angeknüpft um dann eine vollständige Übersicht der Isometrien in Dimension 2 und 3 zu behandeln. Im 2-dimensionalen Raum gibt es die Isometrien *Translationen (Verschiebungen)*, *Spiegelungen an Geraden*, *Drehungen* um Punkte sowie *Gleitspiegelungen*. Letztere setzen sich aus einer Spiegelung an einer Geraden und einer Verschiebung entlang dieser Geraden zusammen.

Für den gedanklichen Übergang von der zweiten zur dritten Dimension war hilfreich, dass diese Isometrien weiterhin vorhanden sind, wenngleich an Ebenen gespiegelt und um Achsen gedreht wird. Als zusätzliche Isometrien existieren im 3-dimensionalen Raum *Drehspiegelung* und *Schraubung*. Erstere bezeichnet die Spiegelung an einer Ebene mit anschließender Drehung um eine senkrecht zur Spiegelebene stehende Achse. Der Schnittpunkt zwischen Drehachse und Spiegelebene wird auf sich selbst abgebildet und ist somit Fixpunkt der Isometrie. Die Schraubung entsteht aus der Hintereinanderausführung von einer Drehung und einer Translation entlang der Drehachse. Hilfsmittel zum Festigen der Vorstellung fanden die Schülerinnen und Schüler in der Bewegung einer Schraube und der Selbstabbildung einer (unendlich langen) Wendeltreppe.

Die 3-dimensionalen Isometrien mit Fixpunkt ließen sich gut an den regulären Polyedern verdeutlichen. Am schwierigsten war dabei die Drehspiegelung, welche sich die Schülerinnen und Schüler zunächst am Tetraeder klar gemacht hatten, bevor diese am Dodekaeder untersucht wurde.

Ein Diskussionspunkt waren Translationen. Während der Kurszeit fanden wir heraus, dass höchstens n Translationsvektoren im n -dimensionalen Raum benötigt werden, um alle Translationen zu erzeugen, die eine Zerlegung auf sich abbilden. Eine Menge M von

Translationsvektoren *erzeugt* alle Translationen, wenn jede mögliche Translation als Hintereinanderausführung von Translationen aus \mathcal{M} realisiert werden kann.

Zerlegungen, kristallographische Gruppen und Bandornamente

Eine *Zerlegung* der euklidischen Ebene ist eine Unterteilung der Ebene in Kacheln, die sich nicht überlappen und keine Lücken lassen (siehe Abbildung). Eine der Aufgaben für die Schülerinnen und Schüler vor der Akademiezeit war gewesen, das jeweilige Umfeld auf Zerlegungen zu untersuchen, diese zu fotografieren und die Fotos mitzubringen. Solche

Abbildung 1

Zerlegungen der euklidischen Ebene finden sich unter anderem auf gekachelten oder parkettierten Fußböden, gepflasterten Gehwegen, aber auch bei Dachziegeln und Mauern. Es gibt aus lauter unterschiedlichen (nicht-kongruenten) Kacheln bestehende Zerlegungen (wie bei einem Puzzle), ebenso welche mit nur einer oder zwei Arten von Kacheln. Im Bezug auf zuvor betrachtete Isometrien waren für den Kurs regelmäßige Zerlegungen interessant: Zerlegungen aus völlig unterschiedlichen Kacheltypen wiesen dieselben Arten von möglichen Isometrien auf, beispielsweise nur Translationen sowie Drehungen um **120** Grad.

Zwei Zerlegungen heißen *äquivalent*, wenn sie dieselben Isometrien zulassen. Unter diesem Äquivalenzbegriff gibt es **17** mögliche Zerlegungen der Ebene, wenn Translationen in zwei verschiedene Richtungen möglich sein sollen. In Eigenarbeit klassifizierten die Schüler diese **17** sogenannten *kristallographischen Gruppen*. Dazu wurden viele unterschiedliche Zerlegungen auf Blätter gedruckt. Auf solch eine Zerlegung wurde eine transparente Folie gelegt und die Isometrien eingezeichnet (Drehpunkte mit ihren Ordnungen blau, Spiegelachsen rot und Gleitspiegelachsen schwarz). Anschließend wurde geprüft, ob dieser Zerlegungstyp schon von einem anderen Schüler gezeichnet wurde oder nicht, bis alle **17** Typen von Zerlegungen gefunden waren.

Kommt als Einschränkung hinzu, dass bei einer Zerlegung der Ebene nur Translationen in einer Richtung betrachtet werden, so ergeben sich die sieben möglichen Gruppen von Bandornamenten. Diese finden sich in Teppichen oder auch als Bordüren auf Tapeten. Auch die Bandornamente wurden von den Schülern alle gefunden, wobei nicht die Bandornamente, sondern lediglich deren Symmetrien von uns vorgegeben wurden. Weitere

Details zu Zerlegungen und den genannten Symmetriegruppen finden sich im Buch *Grünbaum and Shephard (1987): Tilings and Patterns*.

Erzeugung von Zerlegungen

Zum entdeckenden Lernen nutzten die Schüler die „Knabbertechnik“ von Conway (siehe *Grünbaum/Shephard (1987)*). Ausgegangen wird hierbei von einer symmetrischen Zerlegung der Ebene, beispielsweise der Zerlegung in gleichseitige Dreiecke. Eines dieser Dreiecke kann auf zwei Arten verändert werden: An einer Kante wird etwas herausgeschnitten und um einen der benachbarten Eckpunkte gedreht, sodass es außen an einer der anderen Kanten anliegt (a in Abbildung 2 oben). Als zweite Möglichkeit schneidet man an einer Kante etwas heraus, dieser Teil wird am Kantenmittelpunkt um **180** Grad gedreht (b

Abbildung 2

in Abbildung 2 oben) und wieder angefügt. Die so entstehende Kachel erzeugt eine Zerlegung der Ebene mit weniger Symmetrien als in der zugrundeliegenden Zerlegung vorhanden sind (siehe Abbildung 3 unten). Jeder Teilnehmer baute mit dieser Knabbertechnik eine Zerlegung aus buntem Kartonpapier nach. Vier der entstandenen Beispiele sind in Abbildung abgebildet.

Abbildung 3

Ein zweiter Weg, Zerlegungen zu erzeugen, ergibt sich aus der wiederholten Anwendung von Isometrien auf Fundamentalbereiche, siehe auch *Rosebrock (2005)* und *(2006)*. Ein *Fundamentalbereich* ist eine Grundkachel, die durch Isometrien reproduziert wird. Zum Beispiel können sich drei Geraden in der Ebene so schneiden, dass sie ein gleichseitiges Dreieck bilden. Wird das Dreieck, welches als Fundamentalbereich dient, an den drei Geraden gespiegelt und anschließend die Bilder dieser Spiegelungen auch und davon die Bilder ebenfalls, usw., so entsteht die Zerlegung der Ebene in gleichseitige Dreiecke.

Allgemein kann ein Fundamentalbereich einer Zerlegung zusammen mit entsprechenden Spiegelachsen oder Drehzentren vorgegeben werden. Werden diese Isometrien auf die erzeugende Kachel angewandt, entsteht eine Zerlegung der Ebene. Dieser Weg lässt sich mit Geodreieck und Bleistift gehen. Dabei wurden von den Schülerinnen und Schülern durchaus komplexe Zerlegungen erzeugt. Mit der Software *Cinderella* kann man die Isometrien und den Fundamentalbereich vorgeben, und *Cinderella* erzeugt die Zerlegung. Das nutzten wir zur Kontrolle der von Hand erzeugten Zeichnungen.

Klassifikation der regulären Polyeder

Im 3-dimensionalen euklidischen Raum gibt es fünf reguläre Polyeder (auch platonische Körper genannt). Ein Polyeder heißt *regulär*, wenn seine Oberfläche aus lauter kongruenten, regulären n -Ecken besteht, von denen jeweils gleich viele an einer Ecke zusammenstoßen.

Die platonischen Körper sind: Tetraeder (4 Dreiecke), Würfel (6 Quadrate), Oktaeder (8 Dreiecke), Ikosaeder (20 Dreiecke) und Dodekaeder (12 Fünfecke). Die Klassifikation war vergleichsweise einfach und ließ sich in kurzer Zeit durchführen. Ausgehend von einem gleichseitigen Dreieck lässt sich ohne Aufwand prüfen, dass sich 3 (führt zum Tetraeder), 4 (führt zum Oktaeder) oder 5 (führt zum Ikosaeder) Dreiecke um einen Punkt gruppieren lassen aber nicht mehr. Das Vorgehen für 4- und 5-Ecke ist analog. Mit 6-Ecken (oder 7-, 8-, ... Ecken) lässt sich schließlich kein Polyeder mehr bauen, da bereits drei 6-Ecke um einen Punkt gruppiert **360** Grad ergeben. Mehr als drei 6-Ecke lassen sich demnach nicht mehr zu einer Polyederoberfläche schließen. In der Kurszeit hatten wir Bastelbögen für die regulären Polyeder (leicht im Internet zu finden), sodass wir diese Körper auch für die Visualisierung komplizierter Isometrien, wie etwa der Drehspiegelung, verwenden konnten.

Zahlenfolgen und Erzeugung von Fraktalen

Die Aufsätze *Rosebrock (2010): Die Morse-Thue-Folge* und *Rosebrock (2011): Bänder falten und eine Zahlenfolge* waren Basis für unsere Behandlung dieses Themas. Je einer dieser Aufsätze war schon im Vorfeld an die Gruppen 3 und 4 versendet worden und musste von den Gruppen zu Beginn der Kurszeit nur noch detailliert durchgesprochen werden.

Beide Folgen sind rekursiv. Exemplarisch stellen wir hier die Morse-Thue-Folge vor, die Bänderfolge lässt sich in ähnlicher Weise behandeln. Die Morse-Thue-Folge lässt sich auf folgende Weise bilden: Man beginne mit einer **0**, d.h. $T_0 = 0$. Man ersetze im Folgenden die **0** durch eine **1** und schreibe das Ergebnis dahinter: $T_1 = 01$. Von einem Schritt zum nächsten ersetze man jede **0** durch eine **1** und jede **1** durch eine **0** und schreibe das Ergebnis dahinter. Es ergibt sich $T_2 = 0110$, $T_3 = 01101001$ und $T_4 = 0110100110010110$. Bildet man den Grenzwert, so erhält man die Morse-Thue-Folge T . Sie hat viele interessante Eigenschaften, von denen wir während der Kurszeit einige entdeckten. T ist selbst-ähnlich, d.h. streicht man jede zweite Ziffer in T , so erhält man dieselbe Folge T wieder. Auch ist T nicht periodisch. T lässt sich auf zwei weitere Weisen erzeugen, die wir auch genauer untersuchten. Interessant ist, dass man die Folge T zum Zeichnen eines Fraktals verwenden kann. Geht man die Folge T durch und biegt um **60** Grad nach links ab, wenn zwei aufeinanderfolgende Ziffern der Morse-Thue-Folge verschieden sind und um **120** Grad nach rechts, falls die Ziffern gleich sind, so erhält man ein Fraktal, die sogenannte Koch-Kurve (siehe Abbildung). Wir zeichneten diese Kurve einerseits mit wenigen Iterationen selbst und ließen sie andererseits, wie in Abbildung vom Computer mit viel mehr Schritten zeichnen. Wir sprachen auch über generelle Eigenschaften von Fraktalen: Sind das noch Linien? Woran lässt sich die Selbst-Ähnlichkeit erkennen?

Abbildung 4

Höherdimensionale euklidische Räume

Ziel dieses Themas war es, in Ansätzen geometrische Vorstellungen höherer Dimensionen und präzisere Begrifflichkeiten über alle Dimensionen zu entwickeln. Basis ist der Artikel *Rosebrock (2009): Begabungsförderung und höhere Dimensionen*. Oft leitete uns das folgende Prinzip: Beobachte etwas beim Übergang von der zweiten zur dritten Dimension und versuche, analog den Übergang von Dimension 3 auf Dimension 4 zu verstehen. Wir betrachteten allgemeine Sachverhalte wie zum Beispiel, dass zwei Ebenen im 4-dimensionalen genau einen Schnittpunkt haben können. Es gab eine längere Diskussion, was man unter „Dimension“ versteht. Die Dimension eines Raumes war für uns die Anzahl paarweiser zueinander senkrechter Achsen, die sich in dem Raum aufspannen lassen.

Hauptsächlich ging es bei diesem Thema um die Untersuchung höherdimensionaler Tetraeder, Oktaeder und Würfel. Exemplarisch werden hier Würfel betrachtet. Die Ecken eines n -dimensionalen Würfels lassen sich leicht durch Koordinaten im n -dimensionalen euklidischen Raum beschreiben. Es sind n -Tupel, wobei jede Koordinate 0 oder 1 ist. Damit hat ein n -dimensionaler Würfel 2^n Ecken. Von jeder Ecke gehen n Kanten aus und jede Kante hat zwei Ecken im Rand, sodass es $n \cdot \frac{2^n}{2}$ Kanten im Rand des n -dimensionalen Würfels gibt.

In Abbildung sieht man das Kantenmodell eines 4-dimensionalen Würfels in 2-dimensionaler Projektion. Nicht einfach, aber für die Schüler noch verständlich war das Zählen der Deckabbildungen n -dimensionaler Würfel: Eine Ecke lässt sich auf eine beliebige Ecke abbilden mit 2^n Möglichkeiten, weil es 2^n Ecken gibt. Für die anschließende Permutation der angrenzenden Kanten gibt es $n!$ Möglichkeiten. Damit ist die

Abbildung 5

Isometrie festgelegt, sodass ein n -dimensionaler Würfel $2^n \cdot n!$ Isometrien zulässt. Wir machten uns durch Dualisieren klar, dass es beim Würfel ebenso viele Deckabbildungen wie beim n -dimensionalen Oktaeder gibt.

Sphärische Geometrie

Am Anfang dieses Themas stand eine längere Diskussion zur Definition einer Geraden. Dieser für die Geometrie zentrale Begriff wird in der Schule meist nur intuitiv behandelt. Eine *Strecke* ist eine kürzeste Verbindung zwischen zwei gegebenen Punkten. Eine *Gerade* ist eine Linie g , sodass für je zwei Punkte von g die Strecke zwischen diesen Punkten vollständig in g enthalten ist.

Es schloss sich die Frage an, wie wohl Geraden auf der Oberfläche einer Kugel, einer 2-Sphäre, aussehen. Geraden sind sogenannte *Großkreise*, Schnitte von Ebenen durch den Kugelmittelpunkt mit der 2-Sphäre. Einfach zu sehen ist, dass je zwei dieser Geraden genau zwei Schnittpunkte – *Diametralpunkte* genannt – haben, die sich auf der Kugeloberfläche gegenüberliegen. Folglich gibt es auf der Kugeloberfläche keine parallelen Geraden. Eine weitere Besonderheit der sphärischen Geometrie ist die Winkelsumme im Dreieck. Jedes Dreieck auf der 2-Sphäre hat Winkelsumme größer als 180 Grad und dabei ist die Winkelsumme näher bei 180 Grad, je kleiner das Dreieck ist.

Abschließend untersuchten wir auch die Kugeloberfläche auf Isometrien. Es gibt dabei jedoch nur Spiegelungen an Geraden sowie Drehungen um Diametralpunkte. Details zu diesem Abschnitt finden sich in *Rosebrock (2010): Geometrische Gruppentheorie*.

Literatur

J.M. Aarts; *Plane and Solid Geometry*; Springer Universitext (2008).

Grünbaum and Shephard: *Tilings and Patterns*. New York: Freeman and Company (1987).

U. Krell und S. Rosebrock: *Sphärische Geometrie für die Sekundarstufe I*, preprint (2009)

S. Rosebrock: *Aus Spiegelachsen Figuren bauen*, Mathematikinformation 42, Begabtenförderung Mathematik e.V., (2005); S. 59 - 65.

S. Rosebrock: *Symmetrien erzeugen Muster und Zerlegungen*, Der Mathematikunterricht 52 (3), (2006); S. 26 - 33.

S. Rosebrock: *Begabungsförderung und höhere Dimensionen*, Karlsruher pädagogische Beiträge, 71 (2009); S. 52 - 61.

S. Rosebrock: *Die Morse-Thue-Folge*, Monoid 101, Johannes-Gutenberg Universität Mainz, (2010); S. 3 - 7.

S. Rosebrock; *Geometrische Gruppentheorie*; 2. Auflage, vieweg und teubner (2010).

S. Rosebrock: *Bänder falten und eine Zahlenfolge*, Monoid 107, Johannes-Gutenberg Universität Mainz, (2011); S. 3 - 5.

Autoren

Kursleitung: Dr. Stephan Rosebrock, Mathematiker und Dozent an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe

Co-Leitung: Benedikt Weygandt, Student des Lehramts Mathematik und Physik an der Universität Frankfurt a. M.

Wirtschaftsethik: Mut, Macht, Moral

Dr. Andrea Clausen und Marius Wolter

Wirtschaft und Ethik, passt das zusammen? Die Zeitungen sind voll von Negativschlagzeilen. Vielleicht doch: Da nutzen Menschen ihr Wirtschaftswissen, um soziale Probleme zu lösen – beispielsweise der Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus, der eine Bank gründet, die Kleinstkredite in Bangladesch vergibt. Und wie wollen wir handeln, als Kunden bzw. Bürgerinnen und Bürger sowie als künftige Berufstätige – die Welt verändern, zumindest im Kleinen?! Mit Mut, Macht und Moral lässt sich einiges bewegen. Aber wie? Dies ist Thema des Kurses und wird vor dem Hintergrund aktueller Zeitungsmeldungen und den Eindrücken eines Kinofilms erörtert.

Aufgaben zur Vorbereitung auf den Kurs

Der Kinofilm „The Insider“ zog sich wie ein roter Faden durch den Kurs, da er ein breites Spektrum (wirtschafts)ethischer Themen behandelt.

Zur Vorbereitung auf den Kurs stellte die Kursleitung folgende Aufgaben:

- Verständnis des Films

Habt ihr den Film verstanden – könnt ihr ihn einem Freund/einer Freundin erzählen, sodass er/sie Lust bekommt, mit ins Kino zu gehen?

- Entscheidungskonflikte im Film

In welchen Entscheidungskonflikten stehen die Hauptfiguren (Jeffrey Wigand, Lowell Bergman, Mike Wallace), in welchem Konflikt stehen die Unternehmen Brown&Williamson und CBS? Bringt den aus eurer Sicht interessantesten Konflikt in den Kurs mit: Überlegt euch, wie es ist, wenn ihr in die Rolle einer Filmfigur bzw. eines Unternehmenschefs schlüpft: Wie würdet ihr entscheiden und warum? Würde euch die Entscheidung leicht fallen, warum oder warum nicht?

- Begriff Wirtschaftsethik

Was verbindet ihr mit Wirtschaftsethik ganz unabhängig vom Film? Findet Beispiele und versucht, mithilfe der Beispiele allgemein zu sagen, womit sich Wirtschaftsethik beschäftigt.

- Wirtschaftsethik im Film „The Insider“

Hat der Film mit Wirtschaftsethik zu tun?

Stundenplan

Ein typischer Tag im Kurs Wirtschaftsethik begann mit einem kurzen Warm-up (meistens einem Bewegungsspiel), um körperliche und geistige Konzentration zu aktivieren. Danach wurde der Tagesablauf besprochen: Was steht auf der Tagesordnung und wie sollen die Themen konkret bearbeitet werden? Nach einer theoretischen Einführung in das jeweilige Thema wurden die Schülerinnen und Schüler in Gruppen aufgeteilt, um sich mit der Aufgabenstellung auseinanderzusetzen. Im Anschluss trafen sich Kursleitung und

Schüler/innen wieder im Plenum, um die Ergebnisse der Kleingruppen zu diskutieren. Ein Tag im Kurs endete mit einer Abschlussrunde. Diese beinhaltete ein Feedback der Schülerinnen, Schüler und Lehrenden sowie einen Ausblick auf den kommenden Tag.

Roter Faden

Die abgebildete Struktur zog sich dabei wie ein roter Faden durch den Kurs.

1. Wirtschaftsethik – was ist das?
2. Wirtschaft & Ethik – passt das zusammen?
3. Was sollen (können) wir tun als Kunde?
4. Was sollen (können) wir tun als Mitarbeiter?
5. Was sollen (können) Unternehmen tun?
6. Was sollen (können) wir tun als Unternehmer?

In Tab. 1 sind neben diesen Leitfragen der jeweilige theoretische Hintergrund sowie Beispiele aufgeführt, an denen das Wissen vermittelt wurde. Am ersten Tag (1) wurde der Begriff Wirtschaftsethik erklärt; in diesem Kontext wurden die Dimensionen Individuum, Unternehmen und Gesellschaft unterschieden und drei wesentliche Fragenkreise der Wirtschaftsethik vorgestellt:

1. Wie gehen die Menschen im Unternehmen – Führungskräfte und Mitarbeiter – mit ethisch relevanten Situationen um? (Individualethik)
2. Was tut ein Unternehmen als Organisation, um den Umgang mit solchen Situationen zu erleichtern? (Unternehmensethik)
3. Wie bewirken Recht, Politik und Zivilgesellschaft, dass Unternehmen legitimen Ansprüchen gerecht werden? (Wirtschaftsethik i.e.S.), vgl. Clausen (2009), S. 26.

Der Kurs hat sich mit allen drei Dimensionen beschäftigt, um die inhaltliche Breite des Gegenstands im Erkenntnisbezug zu erschließen. Gemäß einer zweiten Definition beschäftigt sich Wirtschaftsethik mit Fragen, die sowohl moralisch als auch wirtschaftlich von Bedeutung sind (siehe die Risiko-Relevanz-Matrix, Abb. 2). Diese Zugangsweise war als zusätzliche Aufgabenstellung zu bewältigen, um unsere Diskussionen zu fokussieren – wir diskutieren nicht, ob VW-Betriebsräte sich in Bordellen vergnügen durften (eine moralische

Frage), sondern nur, ob sie das auf Firmenkosten tun durften! Und wir diskutieren auch nicht, ob VW eine Autostadt in Prag bauen sollte (eine wirtschaftliche Frage), sondern dass VW-Mitarbeiter an einer Firma beteiligt waren, die sich um den Auftrag zum Bau der Autostadt bewarb; das VW-Beispiel ist nachzulesen in Clausen (2009), Kap. 1.

So vorbereitet konnten wir uns am zweiten Tag (2) mit der Kernfrage beschäftigen: Stehen Wirtschaft und Ethik in einem Konflikt- oder Kompatibilitätsverhältnis? Es lassen sich gemäß der Konflikt-Kompatibilitäts-Matrix (Abb.1) Beispiele finden, die in die eine als auch in die andere Richtung weisen. Beispiele aus dem Bereich Corporate Social Responsibility (CSR) („Rhythm Is It“) und Social Entrepreneurship (Muhamad Yunus) veranschaulichten, wie Menschen Wirtschaft und Ethik sinnvoll miteinander verbinden können, wie sich Moral also rechnet. Exemplarische Anregungen aus dem Film – Soll der Journalist Lowell Bergman kündigen, weil er daran gehindert wird, die heißen Eisen anzupacken? Soll der Chemiker Jeffrey Wigand die Öffentlichkeit über Zusatzstoffe im Tabak aufklären, auch wenn sein ehemaliger Arbeitgeber Brown&Williamson dessen Familie unter Druck setzt? – weisen offenbar in die entgegen gesetzte Richtung: Moral ist gefährlich.

Aufbauend auf diesen Wissenserwerb wurden wirtschaftsethische Probleme aus der Sicht unterschiedlicher Akteure betrachtet (Tage 3-6) und die drei Dimensionen der Wirtschaftsethik abgedeckt: Mitarbeiter, Unternehmen, mit einem kritischen Bewusstsein ausgestattete Kunden sowie soziale Unternehmer (zu den Vertretern der Zivilgesellschaft gehören freilich außerdem noch Nichtregierungsorganisationen wie Greenpeace oder Transparency International).

Tabelle 1 Überblick Roter Faden und Theorieanwendung

Leitfrage	Theoriebestandteil	Beispiele, an dem die Theorie erklärt wurde
Wirtschaftsethik – was ist das?	Individuethik, Unternehmensethik i.e.S., Wirtschaftsethik, Risiko- Relevanz-Matrix	Film „The Insider“
Wirtschaft & Ethik – passt das zusammen?	Konflikt-Kompatibilitäts-Matrix	Film „The Insider“
Was sollen (können) wir tun als Kunde?	Nachhaltigkeit	Felix Finkbeiner, Thema Atomausstieg
Was sollen (können) wir tun als Mitarbeiter?	Whistleblowing	Film „The Insider“

Was sollen (können) Unternehmen tun?	Corporate Social Responsibility, Corporate Citizenship	Massentierschlachtung, Film „Rhythm Is It“
Was sollen (können) wir tun als Unternehmer?	Social Entrepreneurship	Muhammad Yunus

Erwartungen

Was haben die Kursleiter erwartet?

Die Lehrenden beabsichtigten, den Schülerinnen und Schülern anhand von Fallbeispielen aus Medien und Film Grundlagenwissen der Wirtschaftsethik zu vermitteln. Außerdem war es der Kursleitung wichtig, die Fähigkeit und Bereitschaft zu fördern, zu wirtschaftsethischen Fragen Stellung zu nehmen – eine fundierte eigene Meinung zu entwickeln und zu vertreten.

Was haben die Schülerinnen und Schüler erwartet?

Die Schülerinnen und Schüler wünschten sich, dass in diesem Kurs intensiv diskutiert wird und dass jede/r ihre/seine Meinung frei äußern darf, ohne, wie die Gruppe das ausdrückte, dafür „bestraft“ zu werden. Diese Erwartung kann sicherlich auch gewertet werden als Interesse, demokratisches Verhalten mit (zu vereinbarenden) Regeln einzuüben, die einen angemessenen Diskurs unterstützen; dafür bot die Burg als „Versuchsfeld“ gute Voraussetzungen. Insbesondere mit dem Thema Atomkraft/Atomausstieg wollten sich die Teilnehmenden vertiefend beschäftigen.

Arbeitsproben

Wirtschaft & Ethik – passt das zusammen?

Dieses Thema stand am zweiten Kurstag auf dem Programm. Zur Eröffnung führten Schülerinnen und Schüler und Lehrende ein Brainstorming durch (Tab. 2).

Tabelle 2 Wirtschaft & Ethik - passt das zusammen?

Wirtschaft & Ethik – passt das zusammen?	
Ja	Nein
<ul style="list-style-type: none"> - ...da Konflikte zwei Seiten haben - ...es muss ein Gleichgewicht da sein - ...wenn Regeln vorhanden sind - ...weil es sonst eine zweckmäßige Ausnutzung der Wirtschaftsethik gäbe - ...weil wir es an Aktionen wie dem Regenwaldprojekt von Krombacher sehen können 	<ul style="list-style-type: none"> - ...denn Wirtschaft steht über Ethik - ...denn laut Lehrbuchdefinition passen sie nicht zusammen - ...Ethik hat nichts mit Geld zu tun - ...Geld ist wichtiger als Moral

Im Anschluss an das Brainstorming erarbeiteten die Lehrenden mit den Schülerinnen und Schülern die beiden eingangs genannten Definitionen von Wirtschaftsethik sowie die Konflikt-Kompatibilitäts-Matrix. Der Kurs suchte nach Beispielen, um die Theoriebausteine zu illustrieren und greifbar werden zu lassen (siehe Tab. 1).

Abbildung 1 Konflikt-Kompatibilitäts-Matrix (nach Wieland/Fürst 2002)

Am Vortag hatte der Kurs die vor Beginn der Schülerakademie zu bearbeitenden Aufgaben besprochen. Eine Anforderung bestand darin, Entscheidungskonflikte der Akteure im Film „The Insider“ zu sammeln. Mithilfe der Risiko-Relevanz-Matrix erkannten die Schüler nun, dass es sich dabei um wirtschaftsethische Konflikte handelte. Sein Insiderwissen preiszugeben mag Jeffrey Wigand moralisch geboten erscheinen, es hat für ihn jedoch massive wirtschaftliche Nachteile (sein ehemaliger Arbeitgeber kündigt z.B. die Fortzahlung seiner Krankenversicherung). Diese Konflikte konnten die Teilnehmenden von (a) rein moralischen (darf Lowell Bergmann seinen Informanten zum Reden ermutigen, auch wenn es für den Informanten gefährlich werden kann zu reden?) und (b) rein wirtschaftlichen Problemen (was spricht dafür oder dagegen, dass der Nachrichtensender CBS verkauft wird?) abgrenzen; darum ging es auch im Film.

Abbildung 2 Risiko-Relevanz-Matrix (nach Wieland/Fürst 2002)

Was sollen Unternehmen tun?

Anhand der Fragestellung, was Unternehmen im Rahmen unternehmerischer Entscheidungen insbesondere durch CSR-Aktivitäten bewirken können, sollte den Teilnehmenden vermittelt werden, dass reale Praxisbeispiele eine machbare und tragfähige Verbindung von ökonomischen und ethischen Ziele belegen. Das ausgewählte Beispiel war der Film „Rhythm Is It“. Der Film zeigt, wie unter der Trägerschaft der Deutschen Bank und

der Berliner
Philharmoniker
Jugendliche
aus
unterschiedlich
en sozialen

Schichten einen Bühnenauftritt gemeinsam vorbereiten und präsentieren. Die Wirkung des Films auf die Schülerinnen und Schüler war „beeindruckend“. Es stellte sich jedoch für viele auch die Frage: „Warum haben die das gemacht?“ In einer Diskussionsrunde wurden die Interessen der beiden Träger analytisch nachvollzogen. Deutsche Bank und Berliner Philharmoniker wollten mit diesem Projekt einen Beitrag dazu leisten, dass sie in Zukunft weiterhin in einem Umfeld mit hinreichend motivierten und gut ausgebildeten jungen Menschen agieren können. Das soziale Engagement sollte ebenfalls wirtschaftlich vorteilhaft sein: Ein klares Merkmal von Corporate Citizenship, der moderneren Begriffsversion von CSR. Zur Gegenüberstellung beider Begriffe und zur Erläuterung des Konzepts sozialen Kapitals Clausen (2008), Kap. 8.

Mit diesem Wissen ausgestattet entwickelten die Schüler in Kleingruppen jeweils eine Idee, was ein fiktives Unternehmen – eine Privatschule – im Rahmen seiner CSR-Aktivitäten tun kann. Die Kleingruppe stellte diese Idee dann der Schulleitung und dem Lehrerkollegium vor (gespielt von der Kursleitung und den jeweils anderen Schülern). Dieses Gremium bewertete die Realisierbarkeit des jeweiligen Projekts. Der entscheidende Auftragskern für die Kleingruppen bestand darin zu zeigen, dass das soziale Engagement der Schule einen wirtschaftlichen Vorteil bringt – es waren also spezifisch wirtschaftsethische Argumente herzuleiten. Diesen Auftrag umzusetzen, also bei allem Engagement immer auch unternehmerisch zu denken, erwies sich als Herausforderung auf höherkomplexem Niveau.

Ein Ergebnis dieser Kleingruppenarbeit ist nachfolgend exemplarisch aufgeführt.

„Grüne Schule“

- Beschreibung: Schüler produzieren eigenen Strom, Solarkraftwerke auf dem Schuldach bzw. kleines Wasserkraftwerk im nahe gelegenen Fluss
- Wirtschaftlicher Vorteil: Spaßfaktor für fitnessbewusste Kinder, dadurch höhere Attraktivität der Schule [Argument sehr indirekt. AC], Stromkosten werden eingespart
- Finanzierung durch Sponsor/Investor [dieses Argument ist keine Antwort auf die Frage, welche wirtschaftlichen Gründe das Unternehmen für das Projekt hat

(verstanden als CC-Projekt), sondern wie lässt sich ein Projekt realisieren, dessen Motivation soziale Verantwortung ist (CSR)]

- Moralische Relevanz: Umweltbewusstsein der Schüler wird gefördert

Was sollen (können) wir tun als Kunde/Verbraucher?

Es gibt diverse Möglichkeiten, als Kunde oder Verbraucher aktiv zu werden. Die konkrete Fragestellung wurde mit den Schülerinnen und Schülern am Beispiel Klimawandel/Umweltschutz erarbeitet. Zum theoretischen Kursteil gab die Kursleitung den Schülerinnen und Schülern den Begriff der Nachhaltigkeit als Wissen an die Hand. Nachhaltigkeit heißt, in ökonomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht so zu handeln, dass auch in Zukunft noch Handlungsspielräume bestehen. Ein typisches Beispiel für ökonomische Nachhaltigkeit ist die frühzeitige Investition in Zukunftstechnologien. Das klassische Beispiel für ökologische Nachhaltigkeit ist die Wiederaufforstung von Wäldern. Ein Beispiel für soziale Nachhaltigkeit ist die Gestaltung humaner Arbeitsbedingungen, damit die Beschäftigten auch in Zukunft bereit und in der Lage sind, mit dem Unternehmen kooperativ zusammenzuarbeiten. Da die Schülerinnen und Schüler reges Interesse an dieser Fragestellung zeigten, initiierten die Lehrenden eine Diskussion zu dem von den Teilnehmenden gewünschten Thema Atomausstieg.

Abbildung 3 Diskussionsverlauf Atomausstieg

Dabei wurden die Schülerinnen und Schüler in zwei Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe für und eine Gruppe gegen den Atomausstieg. Beide Gruppen sammelten Argumente, die ihre jeweilige Position bestärkten. Der Verlauf war so gestaltet, dass eine Gruppe ein begründetes Argument vortrug und die andere Gruppe versuchte, dieses zu entkräften. Die Lehrenden übernahmen die Rolle der Moderatoren und anschließend der Jury. Die Diskussion wurde von den Teilnehmenden überaus positiv aufgenommen, sodass sie sich wünschten, zusätzliche Zeit für das Thema verfügbar zu haben. Daraus entstand eine auch für Teilnehmende an anderen Hauptkursen geöffnete anregende Abendveranstaltung: Eine Podiumsdiskussion des Kurses Wirtschaftsethik vor einem breiteren Publikum! Begleitender

zusätzlicher Gewinn: (1) Den übrigen Schülerinnen und Schülern einen „lebendigen“ Einblick in die Kursaktivitäten vermitteln; (2) „geprobte“ Vorbereitung auf die Abschlusspräsentation. Die Podiumsakteure hatten zuvor Internetrecherchen durchgeführt, um ihre Argumente mit Fakten zu untermauern. Die Methodik des Diskussionsverlaufes ist in Abb. 3 ersichtlich.

Die Abendveranstaltung war motivierend und zielführend: Die Schülerinnen und Schüler beschlossen, die Besucher/innen des Gästetages zu einer Podiumsdiskussion mit dem gleichen Thema einzuladen. Diese Veranstaltung wurde von der Kursgruppe in Eigenregie vorbereitet und moderiert.

Welche Erkenntnisse haben wir gewonnen?

1. Eigenständiges Arbeiten

Von Beginn an wollten die Kursleiter den Schülerinnen und Schülern das Gefühl vermitteln, dass sie die Durchführung des Kurses selbst mitbestimmen können. Anfangs fiel ihnen dies noch schwer. Das zeigte sich beispielsweise daran, dass die Beteiligung im Kurs (schulmäßig) per Handzeichen erfolgte. Im späteren Verlauf wurde den Teilnehmenden angeboten, ihre Beiträge „frei in den Raum zu werfen“. Eine ähnliche Entwicklung zeigte sich im Umgang mit dem Flip Chart oder den Moderationswänden. Verschriftlichten in den ersten Stunden noch die Lehrenden die Beiträge, strukturierten die Teilnehmenden ihre Beiträge bald selbstständig auf den Moderationsmedien.

2. Anwendungsbezug der Theorie

Ursprünglich war für die beispielbezogene Arbeit der Dreischritt: Erste Diskussion des Beispiels – Theorie – vertiefte Diskussion des Beispiels (Anwendung der Theorie auf das Exempel) geplant – die Relevanz des theoretischen Wissens sollte aus dem Beispiel selbst erkenntlich werden. In diesem methodischen System wurden die ersten Kurstage gestaltet. Damit waren die Theoriebestandteile des Kurses jedoch zu einem fortgeschrittenen Zeitpunkt am Tag positioniert – und die Gruppe war schlichtweg zu erschöpft, um noch komplexe Zusammenhänge aufnehmen zu können. Die Kursleitung zog daraus die Konsequenz, die Theorie vor der Bearbeitung des Beispiels zu präsentieren („diesen theoretischen Hintergrund werdet ihr gleich brauchen“). Zudem wollte die Gruppe prononciert Meinungsbildungsprozesse zu aktuellen Themen erproben und gestalten; die

Beschäftigung mit wirtschaftsethischem Grundlagenwissen rückte als Motivationslage in den Hintergrund. Es entwickelten sich also im Kursverlauf neue inhaltliche und interessante Akzentsetzungen durch die Kursteilnehmenden. Die Kursleitung reagierte moderierend steuernd, indem sie über – für die Schülerakademie unverzichtbare - Theoriebestandteile hinausweisende Theorieexkurse bei Bedarf und Sinnfälligkeit einstreute, handlungsorientiert „beiläufig in konkreten, zielgerichteten Portionen“ statt in großen (und getrennten) Zeitblöcken und dadurch entwicklungsbetonte Prozessverläufe des Lernens unterstützte.

3. Fähigkeit, die eigene Position argumentativ zu untermauern

Insbesondere anhand der ständig weiter vertieften Diskussion zum Thema Atomausstieg (das in wirtschaftsethischer Hinsicht gegenwärtig sehr aktuell ist) lernten die Schülerinnen und Schüler, ihre Argumente auf Fakten zu gründen und normative von deskriptiven Argumenten zu unterscheiden, also die Frage: „Was sollen wir tun?“ von der Frage: „Was ist der Fall?“ Sie gewannen Erkenntnisse und Erfahrungen, sich auf spezifisch wirtschaftsethische Aspekte eines Problems zu konzentrieren und damit auf „brisante“ Fragestellungen von wirtschaftlicher und moralischer Relevanz.

Zusammenfassung

„Wirtschaft und Ethik - passt das zusammen?“ – Das war die Kernfrage des Kurses Wirtschaftsethik. Die Schülerinnen und Schüler erkannten, dass Wirtschaft und Ethik oft kompatibel sind. Des Weiteren lernten bzw. vertieften sie Fähigkeiten, (sachangemessen) zu argumentieren und selbstbestimmt zu arbeiten. Der Kurs war über den gesamten Zeitraum hochmotiviert bei der Sache, nach Einschätzung der Lehrenden hat dies auch damit zu tun, dass die Teilnehmenden im Sinne selbstgesteuerten Lernens den Kursverlauf mitgestalten konnten. Die Erwartungen der Schülerinnen und Schüler als auch der Lehrenden wurden in vollem Umfang erfüllt.

Literatur

Bornstein, David (2005); Die Welt verändern. Social Entrepreneurs und die Kraft neuer Ideen, Stuttgart: Klett-Cotta. [nicht Theorie, sondern ein Buch voller Beispiele!]

Clausen, Andrea (2009), Grundwissen Unternehmensethik. Ein Arbeitsbuch, Tübingen: A. Francke. [Grundlagen der Unternehmens- oder Wirtschaftsethik anhand von Fallstudien; Kap.4 diskutiert einen Aspekt des Films]

Göbel, Elisabeth (2006); Unternehmensethik, Stuttgart: Lucius&Lucius. [enthält auch philosophische Grundlagen der Unternehmens- oder Wirtschaftsethik]

Leisinger, Klaus (2003); Whistleblowing und Corporate Reputation Management, München und Mering: Hampp, Abschnitt H (Fallstudien). [reale Beispiele zum Thema „reden oder schweigen?“, das auch im Film eine Rolle spielt]

Pieper, Annemarie (2007); Einführung in die Ethik, 6. Auflage, Tübingen und Basel, UTB/A. Francke. [Einführung in die allgemeine Ethik, auf die die Wirtschaftsethik als angewandte Ethik zurückgreift]

Wieland, Josef; Fürst, Michael (2002); WerteManagement - Der Faktor Moral im Risikomanagement, KleM Working Paper Nr. 01/2002, Konstanz: KleM - Konstanz Institut für Wertemanagement

„The Insider“ und „Rhythm Is It“ sind einzusehen unter www.maxdome.de.

Autoren

Kursleitung: Dr. Andrea Clausen, bis 2010 Dozentin für Unternehmensethik, freiberufliche Schriftstellerin

Co-Leitung: Marius Wolter, Diplom Wirtschaftsingenieur

Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis: Theaterimprovisation – oder die Kunst des Augenblicks

Bärbel Kandizora und Constanze Thomas

Was ist Theaterimprovisation? Was bedeutet der Begriff Theaterlabor? Wie bereiten sich Schauspieler auf ihre Rolle vor? Wie kann ich auf der Bühne überzeugend wirken? Wie entsteht eine Szene? Was lernen Schauspieler überhaupt auf der Theaterschule? Und: Welche übertragbaren Fähigkeiten sind für meine Persönlichkeit und mein berufliches Leben von Nutzen?

Einleitung

Einführung Thema Theaterimprovisation

Das Thema des Hauptkurses Kulturwissenschaft und ästhetische Praxis war *Theaterimprovisation oder die Kunst des Augenblicks*. Trotz der großen Popularität und Bedeutung dieses spezifischen Feldes innerhalb der professionellen Theaterarbeit und der Theaterpädagogik in den letzten 30 Jahren herrschen doch Unschärfen in der allgemeinen Wahrnehmung. Insbesondere in Analyse bzw. Deutung bestehen unterschiedliche Vorstellungen im wissenschaftlichen Diskurs, was sich hinter dem Begriff und der konkreten künstlerischen Arbeit verbirgt.

Die, je nach Ansatz und Perspektive teils sehr divergenten Definitions- und Beschreibungsversuche „begegnen“ sich jedoch in einem Diskussionszusammenhang, nämlich der häufigen Umschreibung der Theaterimprovisation als „Geheimnis“: Akteure betreten die Bühne, den „leeren Raum“ und ein Spiel entwickelt sich, bei dem weder sie noch das Publikum wissen, welches Thema sich in welchen Prozessverläufen entfalten wird.

Wird im Alltag der Begriff „Improvisation“ meist als eine Handlung beschrieben, die aus der Not der Situation entsteht, als Reaktion auf etwas Ungeplantes oder auch als missfällige Bewertung einer unfertigen Arbeit, so ist die theatrale Improvisation in der Intention zielgerichtet und gewollt: Die Kunst des Augenblicks ist ein Akt der kreativen Gestaltung durch den Kunstschaffenden, welcher nichts anderes widerspiegelt als das, was sich in dem Spannungsverhältnis zwischen dem Akteur und den Zuschauern innerhalb des Theaterraumes momenthaft entwickelt; die Situation ist wesentlich durch Impulssetzung, Reaktion und Entwicklung gekennzeichnet.

Wahrscheinlich sind es die Unmittelbarkeit und der Purismus, die eine „Welt aus dem scheinbaren Nichts“ entstehen lassen und dabei auf Hilfsmittel wie Bühnenbild und Requisiten gar nicht oder nur in reduzierter Weise zurückgreifen und deshalb für Publikum und Spielende eine solch große Faszination ausstrahlen.

Peter Brook, einer der bedeutendsten zeitgenössischen Theaterregisseure und Experten des Shakespearetheaters, schreibt 1968 in seinem bahnbrechenden Werk „Der leere Raum“ zur Einleitung des ersten Kapitels:

„Ich kann jeden leeren Raum nehmen und ihn eine nackte Bühne nennen. Ein Mensch geht durch den Raum, während ihm ein anderer zusieht; das ist alles, was zur Theaterhandlung notwendig ist.“¹

Auch wenn Brook hier nicht explizit die Theaterimprovisation als Form beschreibt, sondern Theater als solches, schließt seine Aussage die theatrale Improvisation als eine von vielen darstellenden Kunstformen mit ein. Er selbst hat die Improvisation benutzt, um in seinen international besetzten Ensembles in außereuropäischen Kontexten grundlegende Erfahrungen für die Schauspielenden zu ermöglichen und neue Ansätze für seine Inszenierungen zu entwickeln. Volker Geissler schreibt in seinem Essay (2000) zu Brooks Buch „Zeitfäden-Erinnerungen“ (1999):

„In Afrika parkt Peter Brook den Landrover mitten in der Wüste und wandert mit seiner multikulturellen Schauspielertruppe zu Fuß ins nächste Dorf. Sie wollen prüfen, wieweit Theater sich jenseits der Sprache vermittelt, wieweit Theater zum Sich-Verstehen beiträgt, wie tief, wie umfassend Verständigung durch Theater ist. Die Schauspieler werfen einen Teppich auf den Marktplatz und improvisieren vor fremden, schwarzhäutigen Menschen das ewige Spiel von Liebe und Tod. Da kann es passieren, daß die Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit verschwimmen; da wird Theater zur Wirklichkeit und die Wirklichkeit wird Theater. Sie erleben, wie leidenschaftliche Zuschauer auf die Teppichbühne stürmen, weil sie einer jungen Schauspielerin helfen wollen, die kunstvoll ein gebrechliches altes Weib darstellt.“²

U a. Viola Spolin, Keith Johnstone und im deutschsprachigen Raum Volker Paris / Monika Bunse und Gerhard Ebert entwickelten seit den 60-iger Jahren theoretische und praktische Grundlagen sowie methodische Wege der Theaterimprovisation als künstlerische und theaterpädagogische Disziplin. Somit lieferten sie und andere Protagonisten weitreichende Beiträge für die mittlerweile breite Anerkennung dieser Theaterform. Die historischen Grundlagen des modernen Improvisationstheaters sind die Commedia dell'Arte und die Stegreifkomödie. Seither haben sich verschiedene Stile theatraler Improvisation entwickelt, die je nach Anlage als eher „gebundene“ (z. B. die Commedia dell'Arte) oder als „offene“ Formen bezeichnet werden.

¹ Brook, Peter, S. 27

² <http://www.dradio.de/dlf/sendungen/buechermarkt/164581/>

Rahmenbedingungen für die Arbeit mit der Zielgruppe

Als eine Bedingung für die Kursdurchführung mussten der spezielle Anforderungscharakter bezogen auf die Zielgruppe (12-15-jährige Kinder / Jugendliche) herausgearbeitet und ein an den Vorerfahrungen der Schülerschaft angepasstes Konzept entwickelt werden.

Zwölf Schülerinnen hatten sich für den Kurs angemeldet, der mit einem Umfang von 30 Zeitstunden angesetzt wurde.

Im Unterschied zu den übrigen Hauptkursen waren die praktischen und theoretischen Vorkenntnisse der Schülerschaft zur Theaterarbeit eher marginal, da das Darstellende Spiel nicht an allen Schulen und mit sehr unterschiedlichen Schwerpunkten angeboten wird.

Daraus ergaben sich folgende Bausteine für die Kursarbeit:

1. Einführung in die Grundlagen der Theatertheorie

Im theoretische Teil standen die Theatergeschichte (unter der Fragestellung: „Wozu wurde / wird Theater gespielt?“) die Erarbeitung ausgewählter theaterästhetischer Mittel (in Theorie und Praxis) und die Auseinandersetzung mit dem Begriff Rolle (Rollen im Alltag und auf der Bühne) im Vordergrund.

2. Einführung in die Grundlagen des Theaterspiels und in die Improvisation

Arbeitsschwerpunkte bildeten die Bereiche Körperarbeit, Improvisation und Rollenverständnis. Ergänzend waren Wahrnehmungs- und Konzentrationsaufgaben zur Entwicklung von Bühnenpräsenz geplant. Die bewegungsorientierte Improvisation sollte eine erweiterte Kommunikationskompetenz über sprachliche Akte hinaus fördern und die Bedeutung nonverbaler Handlungen erkennbar und erlebbar machen.

3. Berücksichtigung der Altersgruppe im theaterpädagogischen Konzept

In besonderer Weise war das theaterpädagogische Konzept für die Altersgruppe der 12-15-Jährigen zu bedenken. Bunse/Paris (1994) nannten sie die „sensiblen Stimmungswechsler“ und wiesen auf spielhemmende Unsicherheiten und Ursachen der Spielverweigerung als Symptome der pubertätsspezifischen Entwicklung hin. Da der Kurs eine reine Mädchengruppe darstellte, waren spieltheoretisch und -praktisch zusätzliche Überlegungen, beispielsweise in der Themenauswahl oder der Gestaltung von Bühnenbeziehungen, notwendig.

Didaktische Überlegungen und Ziele des Kurses

Allgemeines Ziel war es, den Schülerinnen ein tieferes Verständnis für Körpersprache, die Entdeckung von Kreativitätstechniken, Präsenz, Selbstbewusstsein sowie die Förderung von Rollenbewusstsein und Kommunikationskompetenz zu ermöglichen.

Das Konzept stellt dabei die eigenständige und motivierende Projektarbeit und das selbst gesteuerte Lernen der Teilnehmenden ins Zentrum. Altersgerechte Angebote und die Gestaltung eines konstruktiven, vertrauensvollen Gruppenklimas sollen einen „geschützten Laborraum“ ermöglichen, in dem Theater experimentiert werden kann. Regelmäßige Reflexionsphasen gewährleisten darüber hinaus die Transferleistung auf alltägliche Lebensbereiche wie Schule oder Arbeitswelt.

Darstellung und Verlauf der Kursarbeit

Methodische Wege

Jede praktische Einheit begann mit einem Warm-up, gefolgt von teils spielerischen Übungen zu Körperbewusstsein oder Übungen zum themenbezogenen Schauspiel. Im Anschluss wurden Spielaufgaben, freie oder gebundene Improvisationen umgesetzt. Erst in den letzten drei Einheiten war die Gestaltung der Präsentation Arbeitsgegenstand.

Gearbeitet wurde solistisch, oft im Duo, in Kleingruppen oder in der Großgruppe mit möglichst wechselnden Partnern.

Vergleiche oder Wertungen wurden in der Kursarbeit bewusst vermieden. Feedbacks dienten vielmehr der Selbstreflexion und der Hervorhebung positiv empfundener Momente für einen konstruktiven Entwicklungsprozess.

Zentrale Themen und Inhalte der Theaterarbeit

Im Folgenden werden anhand von zentralen Themen und Fragestellungen der Theaterarbeit fokussierend der Kursprozess beleuchtet und Übungen exemplarisch beschrieben:

Improvisation

„Das ist der Kern von Johnstone's Lehre. Deine Phantasie ist nicht impotent, solange du nicht tot bist; du bist nur eingefroren. Schalte den verneinenden Intellekt aus, und heiße das

*Unbewußte als Freund willkommen: Es wird dich an Orte führen, die du dir nicht hast träumen lassen, und es wird Dinge hervorbringen, die origineller sind als alles, was du erreichen könntest, wenn du Originalität anstrebst.*³

Improvisation erfordert und fördert Rollen- und Handlungsflexibilität, kreatives Denken sowie Kommunikationskompetenz und Selbstvertrauen. Das Kurskonzept arbeitet nach einem körperorientierten Improvisationsansatz. Übungen aus der Bewegungslehre und Körperwahrnehmung bildeten den Ausgangspunkt vor der Nutzung von Sprache als Ausdrucksmittel.

Übungsbeispiel einer freien Improvisation am zweiten Kurstag

<p>Warm-up (Großgruppe)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufmerksamkeit - Geradlinigkeit - Geschwindigkeitswechsel 	<p>Schülerinnen gehen durch den Raum mit gerichteter Aufmerksamkeit auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gleichmäßige Verteilung der Personen im Raum, • alle Dinge im Raum / den Raum, • die Personen im Raum, Personen mit dem Blick verfolgen, aber eigenen Weg weiter gehen, • stehen bleiben, mit den Augen einen Punkt fixieren durch Drehung des Kopfes, gradlinig zu diesem Punkt gehen, stehen bleiben und wieder einen neuen Punkt suchen, für jeden Gang eine andere Geschwindigkeit wählen (1: langsam, 2: normal, 3: schnell).
<p>Kreis bilden (Großgruppe)</p> <ul style="list-style-type: none"> - zusammenkommen 	<p>Ende des Raumlafs: stehen bleiben, Augen schließen und einen Kreis mit Handfassung bilden.</p>
<p>Augentraining (Großgruppe im Kreis)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Augen bewegen sich, Kopf bleibt fix, • Kopf bewegt sich, Augen bleiben fix, • Peripheres Sehen bewusst erleben, persönliches Sehfeld außerhalb des Fixationspunktes entdecken.
<p>Blickspiel (Duo)</p> <ul style="list-style-type: none"> - gebundene Improvisation ohne Publikum - Aktion des Partners abwarten und akzeptieren - Bewegung im Raum nutzen 	<p>Während der erste Partner sich einen Punkt im Raum sucht und dann dorthin geht, verfolgt der Zweite ihn mit dem Blick. Ist der erste Partner angekommen, gibt er durch Blickkontakt die Aktion an den Zweiten weiter, der sich wiederum einen Punkt im Raum sucht und unter Beobachtung des Ersten dorthin bewegt. Nachdem die Aufgabenstellung verstanden ist, beginnen beide Partner angeregt durch die Art der Gänge, Blicke oder der Konstellation im Raum, die Situation spielerisch umzusetzen und mit Emotionen zu belegen.</p>
<p>Ninja (Geteilte Großgruppe)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulung des Reaktionsvermögens, - Einleitung der Statuenarbeit, - Erleben des Begriffs „Freeze“ als theaterästhetisches Mittels 	<p>Dieses Spiel ähnelt dem Kinderspiel „Füßetreten“, wird jedoch mit dem ganzen Körper gespielt, da die Hände abgeschlagen werden sollen. Eine Kreisformation ist der Ausgang, der Reihe nach hat jede Person einen Schlag und muss in der Schlag-End-Position einfrieren. Man darf Schlägen ausweichen, aber muss nach der Ausweichbewegung wieder einfrieren. Eine abgeschlagene Hand wird auf den Rücken gelegt, wenn beide Hände abgeschlagen sind, ist man ausgeschieden.</p>
<p>Statuen-Wechsel (Dreier-Gruppen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - eigenes Assoziationsvermögen erleben und schulen 	<p>Eine Person begibt sich in eine Pose/Haltung, die zweite Person formiert sich so dazu, dass das entstehende Standbild eine Situation beschreibt. Die erste Person verlässt das Bild, während die zweite Person im Freeze verharrt. Dessen Pose nimmt die dritte Person als Ideenimpuls und ergänzt sie zu einem neuen Bild. Dann geht die zweite Person aus dem Bild, die erste ergänzt. Kontinuierlich wird nun weiter gewechselt.</p>

³ Irving Wardle, S. 9 (aus: Vorwort zu Keith Johnstone's Veröffentlichung: Improvisation und Theater, 2. Aufl., 1995)

<p>Aktion steigern (Geteilte Großgruppe) - Vorbereitung für Extrem-Figuren</p>	<p>Jede Gruppe steht im Kreis, eine Person beginnt mit einer sehr kleinen Bewegung und einem Geräusch, die folgenden Personen steigern beides nacheinander, bis der komplette Körper mit einbezogen ist und keine Steigerung mehr möglich scheint. Alle im Kreis wiederholen gemeinsam diese maximale Aktion. Das Spiel wird so oft gespielt, wie Teilnehmer im Kreis stehen, denn am Ende soll jeder eine dieser Extrem-Aktionen zur Gestaltung einer Figur bekommen.</p>
<p>Extrem-Figuren begegnen sich (Duo) - Improvisation mit Figurenvorgabe</p>	<p>Alle überlegten sich zu der eigenen Extrem-Aktion eine passende Gangart. Jeweils eine Person aus beiden Gruppen des vorherigen Spiels begegnet einer anderen in einer Szene. Sie stehen zu Beginn rechts und links auf der Bühne mit dem Rücken zueinander, drehen sich um und haben die Aufgabe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sich in einem der Figur angemessenen Gang zu begegnen, • als Kommunikationsmittel nur die eigene Extrem-Aktion mit kleinen Variationen zu benutzen, • auf den richtigen Zeitpunkt zu warten, um die eigene Extrem-Aktion einzubringen, • auf den Partner einzugehen und angemessen zu reagieren.
<p>Stop-Impro (Duo/Großgruppe) - freies Improvisieren</p>	<p>Die Gruppe sitzt in einem großen Kreis, in dessen Mitte immer zwei Personen improvisieren. Die Improvisierenden sind angehalten, Posen und Standbilder in ihr Spiel einzubauen. Die Sitzenden sollen aus dem bewegten Spielgeschehen Impulse nehmen, um neue Szenen anzuspielden. Sobald eine Person eine Idee hat, kann sie durch einen Klatsch die Szene einfrieren und löst einen der Spielenden ab, in dem dessen Position genau eingenommen wird. Der Freeze endet und der neue Spieler beginnt eine komplett andere Szene, auf die der Partner sofort eingehen muss.</p>

Mit dem körperorientierten Ansatz wurden verschiedene Regeln für gelungene Improvisation praktisch erarbeitet:

- Vorschläge immer annehmen: „Ja“ sagen,
- einen gemeinsamen szenischen Kontext behaupten und entwickeln,
- den ersten Impuls für eine Handlung nehmen / Mut zu „Fehlern“ haben,
- einen klaren Einstieg wählen,
- an einem Thema dranbleiben und tiefer eintauchen: Prinzip „Vergrößern“, „Variieren“,
- Fokus halten, Konzentration,
- etwas geschehen lassen, den Spielpartnern Gestaltungsraum geben,
- nicht sprachlich erklären, sondern handeln,
- das Spiel, die Handlung körperlich machen.

In der abschließenden Stop-Impro konnte erlebt werden, wie die Schülerinnen diese Regeln sehr selbstverständlich anwenden konnten. Sie verstanden es darüber hinaus, Körpersignale der Agierenden als Impulse zu nehmen, um einen eigenen Einstieg in das Geschehen zu finden und waren in der Lage, variantenreiche und unterhaltsame Szenenansätze zu kreieren.

Theaterästhetische Mittel

Ausgewählte theaterästhetische Mittel hatten die Schülerinnen bereits in einer Hausaufgabe vor Kursbeginn bearbeitet; im Kurs wurden sie erneut thematisiert und praktisch erprobt. Zur Verwendung bekam jede Schülerin die Gelegenheit, mit der Gruppe durch Zuruf während des Raumlaufs eine Choreografie zu gestalten. Dazu wurden einzelne Techniken wie Zeitlupe, Zeitraffer, Standbild, Catwalk, Spiegeln, chorisches Sprechen, Pose und Synchronität mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen konkret erarbeitet.

Theorie und Geschichte: ein Streifzug durch die Geschichte des Theaters

Unter der Leitfrage „Wozu Theater?“ wurden den Schülerinnen exemplarisch verschiedene Veranlassungen und Motivationen für Theater anhand eines chronologischen Streifzugs durch die Theatergeschichte vorgestellt. Der Exkurs begann bei dem klassischen Drama der Antike („Ödipus“ und „Medea“) und führte weiter über die Passionsspiele und Gaukler im Mittelalter zu den ersten Berufsschauspielern der Renaissance (Commedia dell'Arte). Von den Stationen des barocken Theaters (Shakespeare) und des Theaters am französischen Hof (Molière) ging es zu der deutschen Klassik (Schiller und Goethe) bis hin zur Verfremdung und der Kritik des Theaters von Bertolt Brecht in der Moderne.

Am Ende des Vortrages fassten die Schülerinnen einige wesentliche Zielsetzungen zusammen: Theater diente im Laufe der Geschichte vorrangig als Unterhaltungselement, aber auch dem öffentlichen Diskurs und der politischen Diskussion sowie als Ausdruck von Religion und Spiritualität. Besonders in der frühen Neuzeit nahm das Theater für sich in Anspruch, erziehend und klärend auf die Zuschauer einzuwirken. Seit den 60-iger Jahren des letzten Jahrhunderts vollzog es eine Kehrtwende hin zu einer gesellschaftskritischen Funktion. Doch auch praktische Gründe, wie zum Beispiel die Nachrichtenvermittlung (Tradition des ‚Storytelling‘), wurden zutreffend genannt.

Der Theorieteil des Kurses am Spätnachmittag stieß auf großes Interesse. Die Schülerinnen beteiligten sich trotz eines bereits langen Arbeitstages aufmerksam mit qualitativ guten Beiträgen und eigenständigen Fragen.

Gruppenprozesse der „sensiblen Stimmungswechsler“: Vertrauen – Experiment – Mut – Lampenfieber und die Freiheit der Rolle

Die Ensemblebildung ist generell ein zentraler Aspekt theaterpädagogischer Arbeit. Jungendliches Alter und damit verbundene Entwicklungsstadien der TeilnehmerInnen erforderten ein besonderes Augenmerk auf eine harmonische Zusammenarbeit, damit jede Schülerin mit ihren persönlichen Voraussetzungen Akzeptanz und Anerkennung in der Gruppe finden konnte. Die TeilnehmerInnen arbeiteten daran, sich selbst innerhalb einer Gruppe aufmerksam wahrzunehmen, auf andere einzugehen und auch eigene Impulse zu setzen. In Improvisationen konnten sie u. a. erkennen, dass ein Entgegenkommen oft weiterführender wirkt als festes Verharren auf der eigenen Position, dass das eigene Spiel bereichert wird durch Impulse des Partners.

Theaterlabor: Vertrauen und Experimente

Die schauspielerische Arbeit an sich, spezielle Vertrauensübungen sowie die Aufforderung, Spielaktionen als Experimente zu verstehen und das Potential des (möglichen) „Scheiterns“ als Lernchance zu nutzen, trugen zur positiven Entwicklung der Gruppendynamik bei und minderten anfängliche Auftrittsängste. Eine wichtige Rolle spielte hierbei das Feedback in Form von positiver Verstärkung. Die Schülerinnen wurden experimentierfreudiger und nahmen Eigenschaften oder Charaktere in ihr Spiel auf, die sie „im wirklichen Leben“ mieden, oder solche, die ihrem eigenen Charakter wenig ähnelten. Beispielsweise wählte eine Schülerin im Laufe des Kurses mit großer Vorliebe Streitsituationen, in denen sie stimmungsgewaltig agierte, obwohl sie vorher nie gedacht hätte, dass sie zu einer derart expressiven Äußerung imstande wäre.

Mut

Eine Steigerung des Selbstbewusstseins durch mutige Initiative zeigte sich ganz deutlich am Abend des fünften Kurstages, als sich die Gruppe spontan mit Teilnehmer/innen des Wahlkurses Theater und einigen Dozent/innen zu einer gemeinsamen Improvisation traf. Die Aufgabe basierte auf einer Duo-Szene, bei der sich die Akteure durch Abklatschen laufend auswechselten und immer neue Szenen anspielten. Die Begegnung der beiden Lerngruppen war fruchtbar und intensiv; nahezu alle Schülerinnen waren nun in der Lage, auch außerhalb des geschützten Kursrahmens und mit wachsender Begeisterung frei zu improvisieren.

Lampenfieber und die Freiheit der Rolle

Die erste Kursstunde startete nach einer kurzen persönlichen Namensrunde mit einem bewegten Warm-up. Danach wurde eine bereits vor Akademiebeginn gestellte Hausaufgabe weiterbearbeitet; die Teilnehmerinnen sollten nach Anleitung auf der Bühne einen Solovortrag halten. In der anschließenden Reflexion stand nicht die Bewertung der einzelnen Vorträge, sondern die Rekapitulation der persönlichen Stresskurve vor, während und nach dem eigenen Auftritt zur Diskussion. Alle Teilnehmerinnen gaben detaillierte und persönliche Antworten und kamen zu der Einsicht, dass es „normal“ sei, Stress und Aufregung vor und auch während einer Auftrittssituation zu empfinden.

Als Stressfaktoren wurden die Anwesenheit des Publikums, Leistungsdruck, fehlende Originalität und mangelnder Einfallsreichtum genannt. Die körperlichen Ausdrucksformen der Aufregung (Magenschmerzen, Übelkeit, Herzklopfen, Hitzeempfinden) waren bei allen ähnlich. Nach dem Hinweis, dass es in diesem Kurs ausdrücklich um Erfahrung durch Experimente ginge, die auch „schief“ gehen dürften, trugen die Schülerinnen ein weiteres Mal ihren Text mit dem Auftrag vor: „Überrasche dein Publikum mit etwas Ungewöhnlichem.“

Wichtig war in der Auswertung die Feststellung, dass man auf der Bühne alle Freiheiten besitzt, weil man ja in eine Rolle schlüpft. Diese zentrale Erkenntnis wurde immer wieder im Laufe des Kurses aktualisiert, um sich selbst oder Mitschülerinnen zu ermutigen, Neues auszuprobieren und über eigene Grenzen zu gehen.

Raum

Ein „leerer Raum“ bildet eine optimale Voraussetzung für kreative Theaterarbeit. Je weniger Vorprägung vorhanden ist, desto leichter können Assoziationen geweckt werden und Gestalt annehmen sowie durch Bewegung und Stimme szenische Entwicklungen ermöglicht werden.

Verschiedene Übungen zum Thema Raum ließen die Spielerinnen den Raum in seinen verschiedenen Dimensionen erfassen und das Verhältnis von Gruppe-Ich oder Partner-Ich als möglichen Spielanlass begreifen.

Körpersprache als non-verbaler Ausdruck

Die Qualität schauspielerischer Darstellung hängt in hohem Maße von der Ausdruckskraft, Wandlungsfähigkeit und Offenheit des Körpers ab. Für die Gestaltung und Reproduzierbarkeit theatralen Spiels, aber auch für die alltägliche Kommunikation, sind bewusste Wahrnehmung und flexibler Umgang mit Körper und Bewegung unabdinglich.

Darüber hinaus ermöglichen gerichtete Beobachtungen und Feedbacks das Verstehen von Körpersignalen als nonverbale Sprache.

Im Zentrum der Körperübungen mit den Schülerinnen standen deshalb die Erweiterung des Bewegungsrepertoires, die Schulung von Körperwahrnehmung und -bewusstsein und die Erarbeitung von Gefühlen, Rollen und Gruppenvertrauen über Körpereinsatz.

Praktiziert wurden beispielsweise Raumläufe unter Fokussierung auf bestimmte Bereiche wie Körperhaltung, Augen-Kopf-Bewegung, Spannungszustand, Atmung, Geschwindigkeit oder Stellung im Raum. Auch Blindübungen, Spiegelübungen, Imitationsübungen und Zeitlupenbewegung trugen zur intensiveren Selbstwahrnehmung bei.

Über das Experimentieren mit Bewegung wurden Figuren für Improvisationsszenen entwickelt und Rollen verändert. An diese Arbeit schloss eine Reflexion über Rollenverhalten in Alltagssituationen an und die Frage: „Wann spiele ich eine Rolle?“ wurde erörtert. Gefühle wurden schriftlich gesammelt,

beschrieben, in Posen und Standbildern dargestellt und zu kurzen Geschichten verknüpft. Unter der Fragestellung: „Was sagen Bewegungen über eine Person?“ werteten die Schülerinnen biomechanische Filmanimationen aus dem Internet aus oder experimentierten damit, was man über eine Person erfahren kann, von der lediglich die Beine zu sehen sind.

Stimme/ Sprache

Für die Darstellung von Gefühlen und die Gestaltung von Rollen / Figuren wurde der stimmliche Ausdruck in direkter Verbindung mit Körperaktionen erprobt. Körper- und

bewegungsbetonte Übungen mit Stimmeinsatz verdeutlichten den Schülerinnen die Veränderung ihrer Stimme. Darüber hinaus erhielten sie eine grundlegende Einführung in Trainingstechniken zur Kontrolle der Stimme durch verschiedene Übungen zum Atem, zur Artikulation und zur Lautstärke. Den Schülerinnen wurde bewusst: Emotionen beeinflussen den Spannungszustand unserer Muskeln. Spannungsveränderungen wirken auf die Stimmklappen und manipulieren den Klang der Stimme. Wird ein Gefühl über Körper und Bewegung ausgedrückt, adaptiert sich die Stimme.

Präsenz

Präsenz wird hier im Sinne von Ausstrahlung in Auftrittssituationen verstanden. Sie erfordert ein authentisches Auftreten, ein „Bei-sich-sein“ mit gelassener Konzentration auf das, was in diesem Moment geschieht. Zu großes „Lampenfieber“ kann die nötige Konzentration auf sich und die Situation stören und unter Umständen den Auftritt einer Person für das Publikum unglaubwürdig oder uninteressant machen.

Vorexpressive Konzentrations- und Wahrnehmungsübungen halfen, die Aufmerksamkeit immer wieder auf die eigene Person zu fokussieren. Einfache Improvisationen und Soloauftritte mit anschließender Reflexion ließen die persönliche Stresskurve erkennen und stärkten das Selbstbewusstsein für die Rollendarstellung.

Präsentation

Entwicklung und Konzept der Präsentation

Das von den Schülerinnen entwickelte Präsentationskonzept gliederte sich in zwei Teile. Nach einer zehnminütigen Inszenierung boten die Schülerinnen den Zuschauern einen zwanzigminütigen Einblick in die Kursarbeit mit variantenreichen Improvisationsspielen. Für das inszenierte Kurzstück sammelten sie Ideen und Themen, die von der Kursleitung dramaturgisch unterstützt wurden.

Theater erforschen – Mut zum Experiment

Bemerkenswert ist, dass die Schülerinnen zum Schluss der Akademie den Forscherdrang und den Mut für ein Inszenierungskonzept mit einer komplexen und schwierigen Thematik

entwickelten. Die Inszenierung sollte sich mit dem Thema „Scheitern“ befassen und stellte sehr realistisch, zwar mit komischen Elementen, jedoch ohne verfremdende Übertreibung der Figuren das Scheitern einer Aufführung dar. Sie wollten den Zuschauer in Ungewissheit lassen, inwieweit die Handlung des Stücks Realität oder Schauspiel ist. Der Zuschauer sollte unsicher werden, ob das „Scheitern“ gewolltes Spiel oder das Scheitern der Akteure zeigte.

Zweifel beheben durch Versuche

Um sicherzugehen, dass ihr Vorhaben gelingt, wünschten sich die Schülerinnen eine Testaufführung. Die positiven Rückmeldungen des Auftritts vor einigen Dozenten bestärkten sie, am Abend vor der öffentlichen Abschlusspräsentation das Stück zusätzlich vor den anderen Teilnehmer/innen der Akademie aufzuführen. Trotz des erfolgreichen Probedurchlaufs vor Dozenten fühlte sich anfangs jedoch nicht jede Schülerin mit dem Gedanken der Aufführung vor Gleichaltrigen wohl (Unterschied Erwachsene – Kinder / Jugendliche als Publikum). Ängste tauchten auf, man könnte sich auf der Bühne „blamieren“, wenn die gleichaltrigen Schülerinnen und Schüler der übrigen Kurse das Thema missverstünden. Die anschließende Debatte über die Rollenfunktion auf der Bühne und im Alltag führte zu einem gemeinsamen Prozess und der Entscheidung, ihr Stück den anderen Teilnehmern zu präsentieren.

Ein gelungenes Experiment und Wagnis

Für alle Beteiligten war es bedeutsam, dass die Abschlusspräsentation die Erwartungen übertraf. Das diffizile Thema der Inszenierung wurde von den Teilnehmerinnen hervorragend auf der Bühne umgesetzt und die Vorführung vom Publikum – egal ob Schüler, Eltern oder Dozenten – begeistert aufgenommen. Vielen blieb ein Rätsel, was nun Zufall oder Absicht war. Es war den Schülerinnen gelungen, ihre Ideen publikumswirksam und überzeugend umzusetzen. Sie faszinierten die Zuschauer mit unterhaltsamen, komischen, originellen und tiefgründigen Szenen. Dabei traten sie als Gruppe auf, gingen aufeinander ein und unterstützten sich gegenseitig erfolgreich. Die Struktur der Abschlusspräsentation als Werkstattbesuch kam dem Kurs sehr entgegen. Der zeitliche Rahmen gab jeder Teilnehmerin die Gelegenheit, ihre Improvisationsaufgaben ohne zu großen Zeitdruck zu lösen und sich erfolgreich einzubringen.

Schlusswort

Erfolg misst sich in der theaterpädagogischen Arbeit nicht an der Aufführung, jedoch unterstützt der Erfolg einer Aufführung erheblich die Ziele der Arbeit. Die Ergebnisse einer intensiven und individuellen Arbeit zusammenzufassen sind schwierig. Jede Teilnehmerin hat ihre eigene Version des Erlebten und Gelernten und Transferleistungen für soziale und schulische / berufliche Ziele sind zeitnah nicht erfassbar.

Die Schülerinnen arbeiteten durchgängig hoch motiviert und konzentriert und ließen sich offen auf das Theater als Versuchslabor ein. Sie lernten ausgewählte Theatertechniken und Prinzipien der Improvisation kennen und anwenden und erfuhren, dass Theater unterhaltende, gesellschaftskritische oder religiöse Dimensionen haben kann. Der zeitliche Rahmen erlaubte es, ein anspruchsvolles Aufgabenspektrum hinreichen zu explorieren und trug der besonderen Lernbereitschaft und den Begabungen der Schülerinnen Rechnung.

Theater(-spiel) und Lernen stehen als *komplementäre Kräfte* in einem *dialogischen* Verhältnis zueinander. Demnach ist das Spiel Lerngegenstand, nicht aber Lernmittel und gibt Impulse für Lern- und Reifungsprozesse, die über das Seminar hinaus Wirkung zeigen und einen bedeutsamen Beitrag zur ästhetischen Erziehung und Persönlichkeitsentwicklung darstellen können.

Die Tätigkeit und Auseinandersetzung mit künstlerischen Medien fordert und fördert Kreativität und logisches Denken. Die Fähigkeit, Wissen durch Vernetzung in überraschend neue Formen und Zusammenhänge zu bringen, ist nicht nur für künstlerische Prozesse grundlegend, sondern für Innovation generell.

Literaturverzeichnis

Berliner Landesinstitut für Schule und Medien: Rahmenlehrplan für die Sekundarstufe I: Jahrgangsstufe 7-10 Gesamtschule. Berlin: Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport, Berlin 2006.

Bischoff, Isabella: Um Leib und Leben: Zur Bedeutung der Körperarbeit und körperorientierter Schauspieltechniken in der theaterpädagogischen Arbeit, in: Heidelberg, Theaterwerkstatt Heidelberg, Wissenschaftliche Abschlussarbeit im Rahmen der Vollzeitausbildung, 2004.

Brook, Peter: Der leere Raum. 2. Auflage, Hamburg: Hoffmann und Campe 1970

Hessisches Kultusministerium: Rahmenplan Darstellendes Spiel, Gymnasiale Oberstufe 2010. Wiesbaden: Hessisches Kultusministerium 2010

Hillinger, Dorothea: Theaterpädagogische Inszenierung. Beispiele-Reflexionen-Analysen, Uckerland 2006.

Johnstone, Keith: Improvisation und Theater, 9. Auflage, Berlin 2008.

Paris/ Bunse: Improvisationstheater mit Kindern und Jugendlichen, Reinbek 1994.

PESTALOZZI-BRIDEL, A.: Die Bedeutung des Spiels im psychoanalytischen und pädagogischen Verständnis. (Dissertation, Universität Zürich 1983, Philosophische Fakultät) Zürich 1983

Plath, Maiko: Biografisches Theater in der Schule: Mit Jugendlichen inszenieren: Darstellendes Spiel in der Sekundarstufe. Weinheim/ Basel 2009.

Spolin, Viola: Improvisationstechniken: für Pädagogik, Therapie & Theater, 7. Auflage, Paderborn 2005.

Vlcek, Radim: Workshop Improvisationstheater: Übungs- und Spielesammlung für Theaterarbeit, Ausdrucksfindung und Gruppendynamik, 4. Auflage, Donauwörth 2006.

Autorinnen

Kursleitung: Bärbel Kandziora, Theaterdozentin und Schauspielerin im In- und Ausland

Co-Leitung: Constanze Thomas, Studentin der Geschichte und Soziologie an Technischen Universität Darmstadt, Amateurschauspielerin, aktiv an verschiedenen Produktionen in Darmstadt, Gesang, Saxofon Musikschule Lampertheim (Arbeit mit verschiedenen Ensembles, Bands und solistisch) Teilnehmerin an der Hessischen Oberstufenakademie 2007/08, Betreuerin Geschichtskurs 2010.

2.

Wahlkurse

Digitale Fotografie: Foto-Portraits und kreative Montage am Computer

Sylvia Schmuck

In unserer Mimik und unserem Körperausdruck können sich unterschiedlichste Gefühlsäußerungen spiegeln; mal sind wir übermütig, mal überrascht, verärgert, nachdenklich oder auch verträumt. Wir erstellen Portraitserien oder kleine Handlungssequenzen und nutzen anschließend Möglichkeiten der Bildbearbeitung am PC für Montagetechniken. Eine grundlegende Einführung in die technischen und fotografischen Gesetze digitaler Kameras sowie in die Bildbearbeitung mit Photoshop vermitteln euch das notwendige "know how" für eure kreative Arbeit am Bild. Eine eigene Digitalkamera sollte, falls vorhanden, mitgebracht werden.

Vorerfahrung und Lernmotivation der Schülerinnen und Schüler

Die Schülerinnen und Schüler verfügten über geringe oder keine Vorerfahrung im Umgang mit digitalen Spiegelreflexkameras. Die überwiegende Anzahl hatte bislang mit kleineren Kompaktkameras oder Handys fotografiert und lediglich Zoom und Auslöser genutzt. Die grundlegenden Zusammenhänge von Blende, Zeit, ISO usw. für die kreative fotografische Gestaltung waren noch nicht Bestandteile ihres Handelns.

Bezüglich der Bildbearbeitung hatten einige Kinder/Jugendliche bereits, - auf unterschiedlichen Wissensniveaus -, mit der kostenfreien Software "Gimp" gearbeitet; die in professionellen Zusammenhängen übliche Software Photoshop hatten alle Teilnehmenden noch nicht angewendet.

Die Motivation der Schülerinnen und Schüler, grundlegende und weiterführende Funktionen digitaler Spiegelreflexkameras kennenzulernen sowie Photoshop CS5 bei der Bildbearbeitung am PC zu nutzen, war sehr hoch.

Projektanspruch und Projektziele

- Eigenständiger und selbstbewusster Umgang mit neuen Medien am Beispiel der digitalen Fotografie und Bildbearbeitung am PC,
- Erwerb dafür erforderlicher grundlegender Kenntnisse und Fähigkeiten zur gezielten Handhabung derameratechnik und digitalen Bildbearbeitung,
- Umsetzung und Erprobung in praktischen Arbeitsprojekten unter Berücksichtigung erkundender und selbstgesteuerter Lernformen,
- Auseinandersetzung mit ästhetischen Aspekten der Bildgestaltung (Diskussion von Beispielbildern); ästhetische Wertung und Kritik anhand selbst erstellter Bilder und Fotomontagen,
- Kreativitätsförderung in spielerisch-künstlerischen Arbeitsformen,
- soziale Kompetenzen: Effektiv in einer Gruppe zusammen arbeiten, Teamregeln kennenlernen und beachten sowie ihre Bedeutung im Kontext von Gruppenprojekten

wertschätzen lernen; Einüben respektvoller Kommunikation (auch in Stresssituationen), eigene Projektziele in und mit der Gruppe abstimmen sowie Interessenskonflikte konstruktiv lösen, Kompromisse erarbeiten und akzeptieren, die eigene Frustrationstoleranz erweitern.

Projektaufbau und Arbeitsschritte

Im Anschluss an eine Vorstellungsrunde, in der die Schülerinnen und Schüler ihre inhaltsbezogenen Vorerfahrungen austauschten und ihre individuellen Wünsche zum Workshop äußerten, wurden folgende Schwerpunkte bearbeitet:

1. Grundeinführung Digitalkamera und fotografische Arbeit

Anhand einer Powerpoint-Präsentation mit aufbauenden Bildfolgen wurden grundlegende Gesetze der Fotografie erläutert und Detail-Themen behandelt:

- *Brennweite*: Die Veränderung des Bildausschnitts und die jeweils veränderte perspektivische Darstellung bei Einsatz von Weitwinkel- bis zu Teleobjektiven,
- *Tiefenschärfe*: Veränderung der Tiefenschärfenwirkung durch Öffnen und Schließen der Blende,
- *Bewegung*: Bewegungsunschärfe durch Veränderung der Verschlusszeiten bewirken,
- *Belichtungsmessung*: Der Belichtungsmesser und das mittlere Grau, Belichtungs-korrektur,
- *Lichtführung*: (Kunst- und Naturlicht), Frontal-, Seiten-, Gegenlicht und ihre unterschiedlichen Bildwirkungen,
- *Grundlegende Bildgestaltungsregeln*: Goldener Schnitt, Verhältnis Vorder- zu Hintergrund; perspektivische Wirkung im zweidimensionalen Raum erzeugen etc.) durch unterschiedliche Kamerastandpunkte (u.a. Vogel- bzw. Froschperspektive) und ihre Auswirkung auf den Bildinhalt, psychologische Wirkungen unterschiedlicher Kamera-standpunkte und Sichtweisen auf den Betrachter; die subjektive Aussage des Fotografen und Möglichkeiten manipulativer Einflussnahmen auf den Betrachter,

- *Essentielle Menüpunkte digitaler Spiegelreflexkameras:* Programmautomatik, Halbautomatik mit Blenden oder Zeitvorwahl, Autofokusfunktionen, Zoomfunktion am Objektiv, Serienbildfunktion, Selbstauslöser, Pixelanzahl und Auflösung, Komprimierung, Dateiformate, Sensorgröße und Bildqualität, Weißabgleich, ISO-Einstellung und Bildrauschen.

Anschließend hatten die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, spielerisch-experimentell die Funktionen der Spiegelreflexkameras anzuwenden sowie erste fotografische Aufgaben praktisch umzusetzen. Beispielaufgaben: Wie verändere ich die Blende und die Zeit mit welcher Auswirkung auf das Bild? Welche unterschiedlichen Bildergebnisse erreiche ich, wenn ich mit einer Weitwinkel- oder Teleeinstellung fotografiere? Welche Effekte entstehen, wenn ich ein Objekt aus naher Distanz fotografiere, wie wirkt es, wenn ich aus einer Froschperspektive ein Objekt aufnehme, wie erzeuge ich Bewegungsunschärfe, usw.?

Prozess der Ideenfindung zu „Foto-Portraits“: Damit die Schülerinnen und Schüler konkrete Vorstellungskraft entwickeln konnten, welche Möglichkeiten der Montage und Verfremdung in ihren Kleingruppenprojekten realisierbar wären, wurden ihnen zum Einstieg mehrere Beispielbilder demonstriert, die jedoch nicht das Kursthema „Foto-Portrait“ beinhalteten, sondern aus anderen fotografischen Inhaltsspektren stammten. In jeweils drei parallelen „Teams“ der beiden Wahlkurse diskutierten sie anschließend ihre Aufgabenstellung und entwickelten eigenständig Ideen bzgl. Thema, Motiv und Umsetzungsabsicht. Entscheidend war in dieser Phase, dass die Schülerinnen und Schüler „ungestört spinnen“, ihren Phantasien und kreativen Eingebungen „freien Lauf lassen“ konnten, dabei in ihre Entscheidungsprozesse jedoch die Anforderungen o.a. „sozialer Kompetenzentwicklung“ einbinden, also z. B. eine respektvolle Beratungssituation herstellen, Vorschläge der beteiligten Teampartner/innen wertschätzend aufnehmen und eine von allen Gruppenmitgliedern getragene Projekteinigung erzielen.

Fotografische Umsetzung: Ausgerüstet mit Kameras, technischem „know how“ und inhaltlich-gestalterischen Zielsetzungen begaben sich die Schülerinnen und Schüler auf „Foto-Tour“ in die nähere Burgumgebung. In der Realisierungsphase aktuell entstehende Fragen zur Kameratechnik und zur künstlerisch-ästhetischen Umsetzung wurden von der Kursleiterin im Sinne einer supervisierenden „Reaktion auf Bedarf“ begleitet; den Schülerinnen und Schülern war es sehr bedeutsam, ihre fotografischen Experimente möglichst „autark“ zu organisieren. Sie wollten ihre Ideen und Ergebnisse eigenständig gestalten, das war „Prüfstein“ für „Teamstärke“ und (Kompetenz-) Selbstbewusstsein.

In der abschließenden Kurseinheit kopierten die Kinder die erstellten Fotos auf ihre Computer (jede/r Schüler/in hatte einen Laptop zur Verfügung); mit dem Bildbetrachter „Faststone“ wurden die Fotos gesichtet, bewertet und aussortiert bzw. in neue Ordner für die Bildbearbeitung eingefügt.

2. Grundeinführung Photoshop CS 5 und Bildbearbeitung am PC

Diese Projektphase startete mit einer Einführung in grundlegende Bearbeitungsmöglichkeiten des Programms Photoshop CS 5. Besondere Aufmerksamkeit wurde dem Thema „Montage“ gewidmet: Objekte auswählen, diese in andere Bilder einfügen, Größe, Farbe und Helligkeit anpassen, Verfremden durch spezielle Filter.

Im Anschluss an eine Einführung in die Benutzeroberfläche von CS 5 (Werkzeugpalette, Menüleiste, Navigator, Protokoll, Ebenenpalette) richteten die Schülerinnen und Schüler diese individuell für ihre jeweiligen Aufgabenanforderungen ein. Grundlegende allgemeine Korrekturmöglichkeiten mit den Befehlen Tonwertkorrektur, Gradationskurve, Helligkeit und Kontrast, Farbton, Sättigung und Farbbalance wurden aufgezeigt.

Erste praktische Handhabungen verdeutlichten Beeinflussungsmöglichkeiten des gesamten Bildes sowie die Änderung des Bildausschnitts durch das Freistellungswerkzeug. Ergänzend

wurden verschiedene Auswahlwerkzeuge behandelt; das „Lasso“ mit seinen Varianten (Polygon- und magnetisches Lasso), das „Schnellauswahlwerkzeug“ und der „Zauberstab“. Es wurde demonstriert, wie Auswahlen mit weicher Auswahlkante verändert werden können und müssen. Die Bedeutung der Auswahl für eine selektive Veränderung eines Bildteils wurde vorgestellt, ebenso die Auswahl als Basis für das Ausschneiden und Montieren von Bildbereichen.

Im nächsten Schritt erfolgte eine Einführung in die Grundlagen der Ebenentechnik. Das Verständnis dieser Technik ist Voraussetzung für die Arbeit mit Montagen: Neue Ebenen erstellen, Ebenen verdoppeln, Bildteile in neue Ebenen einfügen, Ebenen verschieben, das Prinzip der Überlagerung von Ebenen, die selektive Bearbeitungsmöglichkeit in der jeweils aktiven Ebene, Transparenz der Ebenen. Diese sehr komplexe Technik war das Rüstzeug, um Bildteile nicht nur innerhalb eines Bildes zu verdoppeln, sondern auch in andere Bilder einzufügen und entsprechend den eigenen Vorstellungen zu bearbeiten. Für das Ein- und Anpassen der jeweiligen Objekte wurden das Verschiebewerkzeug und die verschiedenen Transformationsbefehle (skalieren, neigen, verzerren, verkrümmen, drehen und spiegeln) erläutert. Farbliche und Helligkeitsanpassungen ermöglichten einen „letzten Schliff“, um die Montagen so realitätsgetreu wie möglich zu gestalten. Die Berücksichtigung spezieller Filter wie Kunst-, Mal- und Weichzeichnungsfilter und des Verflüssigen-Filters öffneten Spielräume für zusätzliche Verfremdungseffekte.

Auf Grundlage dieses wissensbasierten und handlungsorientierten Backgrounds bearbeiteten die Schülerinnen und Schüler unter technischen und ästhetischen Gesichtspunkten ihre ausgewählten Bilder. Während des Prozessverlaufs ergaben sich fortlaufend in den Kleingruppen neue Fragen zur Umsetzung bestimmter Effekte; die Antworten und Lösungen wurden je nach sachlicher Gewichtung in die Gesamtgruppe transferiert, so dass alle Teilnehmenden weitere neue Befehle des Programms kennen und für ihre Anforderungen nutzen lernten.

3. Arbeitsergebnisse und Präsentation

Die schlussbearbeiteten Bilder (Montagen) wurden in einem einheitlichen, mit Hintergründen, Texten und Übergängen versehenen, Corporate-Projekt-Design als Powerpoint-Präsentation für die Vorführung am Gästetag aufbereitet. In Probedurchläufen präsentierten die Kleingruppen gegenseitig ihre Ergebnisse, um „letzte Anregungen“ für Verbesserungen oder Veränderungen im Experten-Kreis zu erhalten und diese ggf. für Endkorrekturen zu nutzen. Übungsgegenstand war zudem der Präsentations-Vortrag: Welche inhaltlichen und technischen Erläuterungen sollten den Gästen zu den jeweiligen Bildern gegeben werden?

Zusammenfassende Auswertung

Die Schülerinnen und Schüler waren in allen Projektphasen hoch motiviert, engagiert und intensiv bei der Sache. In der fotografischen Motiv- und Szenengestaltung entwickelten sie Ideenreichtum und setzten eigenständig erarbeitete Themen eindrucksvoll um. Zur Vertiefung ihrer Bildbearbeitungskennnisse erbaten sie zusätzliche Abendeinheiten. Das Lerntempo in der Gruppe sowie die Fähigkeit, nach kurzer Zeit grundlegende und weiterführende Funktionen digitaler Spiegelreflexkameras anzuwenden sowie mit dem komplexen Programm Photoshop CS 5 selbstständig umzugehen, war erstaunlich; die Schülerinnen und Schüler lernten außergewöhnlich schnell und gezielt.

Durch den teambetonten Charakter der Foto-Projekte haben die Schülerinnen und Schüler durchgehend in den Gruppen auf konstruktive Weise Vereinbarungen herbeigeführt sowie die Arbeitsschritte fortlaufend diskutiert, abgestimmt und überprüft. So wurde auch vermieden, dass einzelne Teilnehmer/innen längere Zeiten ohne Kontakt und Kommunikation

am Computer „isoliert“ verbrachten. Diese für manche Kinder evtl. neue Erfahrung trug erheblich zur Lernfreude und zum Spaß miteinander bei.

Während der öffentlichen Präsentation am Abschlusstag erlebten die Gäste äußerst konzentrierte Schülerinnen und Schüler, die aufgeregt und stolz ihre Projektergebnisse den Eltern, Verwandten und Bekannten vorführten.

Literatur

Jarsetz, Maïke, Das Photoshop-Buch für digitale Fotografie: Aktuell zu Photoshop CS 5, (1. Auflage) Bonn 2010

Autorin

Kursleitung: Sylvia Schmuck, langjährige freiberufliche Dozentin in der Jugend- und Erwachsenenbildung, Schwerpunkt: Digitalfotografie und Bildbearbeitung am PC

Theater: Die wundersame Welt der Theater-Improvisation

Mônica Estela Gomes und Miguel Parada

*„Ich bin ein Hüter von Herden.
Die Herde, das sind meine Gedanken.
Und die Gedanken sind Empfindungen.
Ich denke mit den Augen und den Ohren,
den Händen und den Füßen,
der Nase und dem Mund.
An Blumen denken heißt, sie sehen und riechen,
und Früchte essen heißt, sie eigentlich begreifen.
Darum: Wenn ich an einem warmen Tag
mich traurig fühle, weil ich ihn so sehr genieße,
und lege mich der Länge nach ins Gras
und mach' die heißen Augen zu, dann spür' ich
den ganzen Leib von Wirklichkeit umgeben
und weiß das Wahre und bin glücklich.“
Der Hüter von Herden, von Fernando Pessoa*

In einer Minute eine „Soundmaschine“ oder ein „Ministück“ erfinden und inszenieren? In wenigen Augenblicken eine fantastische Geschichte erzählen oder eine herzerreißende Tragödie auf die Bühne bringen? Und das ohne Text lernen oder mit einem Skript in der Hand? Geht gar nicht ...? Geht doch!

Im ersten Teil unseres Improvisationskurses hatten die Teilnehmer/innen durch verschiedene dynamische und sensorische Spiele die Gelegenheit, ihre fünf, sechs oder doch mehr Sinne zu aktivieren. Jeden Tag konzentrierten wir uns dabei fokussiert auf einen der Sinne. Inspiriert durch diese Übungen konnten die Schülerinnen und Schüler im zweiten Teil des Kurses ihre entwickelten Sinne ins Theaterspiel einbinden und die spannende und wundersame Welt der Improvisation entdecken!

Die wundersame Welt der Theater-Improvisation

„Der Theaterkurs hat mir sehr gut gefallen. Ihr habt mir viel Neues beigebracht. Zuerst hatte ich ein bisschen Angst vor dem Improvisieren, aber nach einer Weile hat es richtig Spaß gemacht. Das Arbeiten mit den Sinnen war auch toll. Mal konnte man sich einfach nur ausruhen und verschiedene Geräusche wahrnehmen, ein anderes Mal konnten wir uns austoben und haben uns viel bewegt.“

Elisa D.

Jugendliche während des Spiels „Füllung der leeren Lücken“ am „Tag des Tastsinns“

Die Durchführung

Hauptziel des Wahlkurses Theater war für uns vor allem der Spaß an der Entdeckung; das heißt, wir haben uns darauf konzentriert, dass sich die Schülerinnen und Schüler spielerisch dem Thema annähern. Im Improvisationstheater konnten die Teilnehmenden auf natürliche

Weise die Erfahrung und die Einfachheit des Seins als Theaterspielende erleben. Organisch und empirisch wurden die wichtigsten „Säulen des Schauspiels“ bearbeitet: die Authentizität und die Gegenwärtigkeit auf der Bühne.

Für die Theatersituation ist nicht eine große Produktion mit großem Bühnenbild, Kostüme, Licht, Text und zwei Stunden Dauer nötig. Dies sind zwar Ressourcen, die dazu beitragen können, eine Geschichte zu erzählen, aber jedes dieser Elemente für sich allein ist leer. Um Theater zu spielen, braucht man nur zwei Personen: einen Schauspieler und einen Zuschauer. Alles und nichts kann dabei die Inspiration und Motivation für eine Szene sein. Dafür ist es genug, die Gedanken beiseite zu lassen und mit den Augen, Ohren, Poren, der Nase und dem Mund wachsam zu sein, um den Impuls, der in der Luft liegt, aufzuschnappen. Und dann mit ihm die unglaubliche Geschichte eines Lebens in einer Stunde oder in ein paar Minuten zu erzählen.

„Am Anfang fiel es mir sehr schwer ohne eine Vorgabe, was passieren soll, eine Szene zu spielen. Jetzt fällt es mir mit nur einem einzigen Stichwort total leicht und es macht unglaublich Spaß. Man merkt, wie sehr euch eure Arbeit Spaß macht und dass euch auch die Schüler als Menschen wichtig sind.“ Julia H.

Lehrer/in und Jugendliche sitzen in einem Kreis, um die am Tag durchgeführte Improvisation zu besprechen.

Das didaktische Prinzip und Methodologie

Die Entscheidung, die Sinne und das Improvisationstheater in diesem Kurs zu verknüpfen, ist inspiriert von der Idee, dass das Theaterspielen als Lerngegenstand für die menschliche Entwicklung eine Rolle spielt, wie auch der Schriftsteller *Peter Slade* befürwortete. Verschiedene Spiele ermöglichten es den Teilnehmer/innen, sich selbst und ihre Umgebung deutlicher und detaillierter wahrzunehmen. Das Ziel, Vertrauen in sich selbst und in andere zu gewinnen, Selbstkenntnis, Respekt, Motivation, Enthemmung, Konzentration und Einfühlungsvermögen zu erlangen und sich mit anderen auszutauschen, ergibt sich dabei fast automatisch, ohne dass die Spielenden die Empfindung haben, sie würden gerade „lernen“.

„Ich habe mich im Kurs sehr wohl gefühlt. Man hat sich dadurch mehr getraut, aus sich raus zu gehen und war insgesamt motiviert. Ich fand diese paar Stunden pro Tag immer sehr schön und bin auch immer mit einem Lächeln wieder gegangen.“ Jennifer H.

Wir haben uns ebenfalls an dem Unterrichtskonzept von *Herbert Gudjons* orientiert. Einer der zentralen Punkte Gudjons basiert auf der Aktivierung der Sinne. Hierbei wird versucht, den Geist ins sinnlich körperliche Tun einzubeziehen.

Ein zentraler Aspekt unseres didaktischen Prinzips ist „Der Lehrer als Moderator“. Das heißt, die Leitung erleichtert das Lernen der Schülerinnen und Schüler, bietet Wege und Ideen, die sich durch deren eigene Wahrnehmungen und Erlebnisse entwickeln. Die Theorie sowie die Praxis des Theaterunterrichts sollen dabei im Sinne einer ganzheitlichen Erfahrung in Einklang gebracht werden.

Wichtigste Punkte der angewandten Methodik

- Die Kinder/Jugendlichen und Leiter/in setzten sich am Anfang jeden Kurstages im Kreis zusammen und sprachen in einer freundlichen Atmosphäre über die Stimmung und das Befinden der Beteiligten.
- Im ersten Teil des Kurses arbeiteten die Schülerinnen und Schüler meistens in Paaren nach dem Geschlechter-Rotationsprinzip. Die Intention der Mischung von Jungen und Mädchen in den Arbeitsgruppen war, das gemeinsame Lernen und die

Erweiterung eigener Grenzen zu fördern, um den Gruppenprozess hin zu einer Einheit zu unterstützen.

- In manchen Übungen und Spielen wurde darum gebeten, nicht zu sprechen. So konnten sie das Kommunizieren ohne Worte mehr und mehr kennenlernen. Nach jeder Übung oder einem Set von Übungen und auch nach jeder theatralen Improvisation gab es eine Feedbackrunde, in der die Kinder/Jugendlichen miteinander ihre Erfahrungen reflektieren und formulieren konnten. Dies geschah ohne den direkten Eingriff und die "Transmission von Wissen" durch die Lehrer.

„Ich fand den Kurs sehr interessant und habe ziemlich viel gelernt. Vor allem, dass ich mich traue, auf der Bühne zu stehen, ohne Angst vor einer Blamage zu haben. Anfangs fand ich es ziemlich schwer, vor der Gruppe zu improvisieren. Doch hat sich auch das gelegt. Dabei hat mir das Wechseln der Partner in den verschiedenen Spielen geholfen. Ich würde den Kurs wieder wählen.“ Claudia W.

Jugendliche bei einem Improvisationstheater

Ergebnisse Präsentation

Wir betrachten die Präsentation als einen wichtigen Teil des Prozesses, den die Schüler während des Kurses durchlaufen haben und auch nach dem Kurs noch weiter durchlaufen werden. Das Zusammenarbeiten in der Gestaltung eines Produktes ist genauso wichtig wie das Produkt selbst. Unter diesem Aspekt gibt es kein *gleiches* Niveau bei den Lernenden, da jede/r in der Gruppe eine individuelle Zeit für den Lern- und Verständnisprozess benötigt. Es

geht aber auch um die Fähigkeit, sich zu sozialisieren und darum, die Sozialisation zu fördern und zu verfeinern. Die Präsentation ist damit nicht der alleinige Beweis für den Erfolg dieses Kurses, sondern vielmehr die Möglichkeit für ein Publikum, dem Lern- und Schaffensprozess während des Kurses beizuwohnen. Die Schüler hatten die Möglichkeit, vor einem Publikum zu improvisieren – mit allen Gefühlen und Wahrnehmungen, die diese spezielle und zunächst neue Situation in diesem Augenblick bot. Und das Publikum bekam die Gelegenheit, die einzigartigen und flüchtigen Momente einer Improvisation mit lebhaften und hoch motivierten Darstellerinnen und Darstellern zu erleben. Das Ergebnis der Präsentation war Inspiration, viel Lachen, Applaus, Umarmungen und für alle Beteiligten – Darstellende, Leitung und Publikum – viel Spaß.

Literatur

Slader, Peter: Child Play: Its Importance For Human Development, Jessica Kingsley 2001

Spolin, Viola: Improvisation for the Theatre, Northwestern University Press, 1999

Gudjons, Herbert: Didaktik zum Anfassen, Bad Heilbrunn, Klinkhardt 2003

Gudjons, Herbert: Pädagogisches Grundwissen: Überblick, Bad Heilbrunn, Klinkhardt 1999

Autoren

Kursleitung: Mônica Estela Gomes ist ausgebildete Schauspielerin und Theater-Lehrerin. Sie hat die Schauspielschule „Studio Beto Silveira“ in Sao Paulo 2003 abgeschlossen. Ihr Studium in Theater hat sie mit dem Doppelabschluss an der „Universidade Anhembi Morumbi“ in Sao Paulo und an der „Universidad de las Americas“ in Santiago de Chile 2009 absolviert.

Co-Leitung: Miguel Parada ist Student im Masterstudiengang Pädagogik an der Technischen Universität Darmstadt (TUD) und gehört seit fast 2 Jahren dem TUD Schauspielstudio an.

Bildende Kunst:

Immer wieder ICH - ICH immer anders

Maralena Schmidt

Von Facebook oder anderen Internetplattformen kennen wir das: Wir erstellen Profile von uns selbst. Wie präsentieren wir uns dort? Was zeigen wir von uns, was aber auch nicht? Und wie lässt sich künstlerisch mit dem Thema Selbstporträt umgehen? In diesem Workshop lernt ihr verschiedene Selbstporträts bekannter KünstlerInnen kennen und entwickelt eigene Ideen für Selbstporträts.

In praktischen Übungen stehen wir uns gegenseitig Model und experimentieren mit Übertreibungen, Karikaturen, verschiedenen Zeichentechniken, Licht und Schatten. Wir nutzen uns selbst als Model, schneiden Grimassen vor dem Spiegel und versuchen diese in schnellen Skizzen festzuhalten. Wir probieren aus, wie ein Selbstporträt aussehen könnte, auf dem das Gesicht gar nicht zu sehen ist. Welche Accessoires tauchen auf? Welche Dinge, Farben, Formen würde ich auf so ein Bild bringen?

Bildende Kunst

Thema: In einer visuell geprägten Welt, in der Selbstpräsentationen auf Internetplattformen wie Facebook zum Alltag gehören, stellen sich uns Fragen wie: Was möchte ich von mir zeigen und was nicht? Was für ein Bild habe ich von mir selbst? Wie sehen andere mich? Inwieweit inszeniere ich mich selbst immer wieder neu?

In der Bildenden Kunst zieht sich, verstärkt seit der Renaissance, das Genre des Selbstporträts durch alle Epochen. Neben der formalen Gestaltung eines "Bildes seiner selbst" verbinden wir inhaltlich aus unserer heutigen Perspektive mit dem Thema "Selbstporträt" meist persönliche Selbstreflexion und Selbstbeobachtung. In früheren Epochen dienten Selbstporträts KünstlerInnen jedoch auch als eine Art Visitenkarte, auf der sie ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen konnten und bei potenziellen Auftraggebern für sich warben.

Ziel des Wahlkurses Bildende Kunst ist es, anknüpfend an Erfahrungen der Jugendlichen mit Selbstdarstellungen, Selbstbildnisse bekannter Künstler und Künstlerinnen kennen zu lernen, eigene Bildideen zu entwickeln und diese mit verschiedenen künstlerischen Techniken umzusetzen.

Die Gruppe umfasst eine Altersspanne von 12 bis 16 Jahren, die TeilnehmerInnen kommen mit unterschiedlichen Voraussetzungen betreffend ihre Interessen an Kunst und ihrer jeweiligen Vorbildung, daher erscheint es der Kursleitung wichtig, den TeilnehmerInnen die Angst zu nehmen, "richtig" zeichnen oder malen zu müssen und den Mut zum Experimentieren zu fördern.

Methodik: Zu Beginn jeden Kurstages stehen von der Kursleitung vorbereitete Impulse in Form von gemeinsamen Übungen, wie z. B. sich gegenseitig Model zu sitzen. An die Übungen anschließend gibt es freie Phasen, die sowohl für die Arbeit in Kleingruppen als auch für das eigenständige Arbeiten vorgesehen sind. Dabei ist eine offene Ateliersituation gegeben, in der die Leitung eine beratende Funktion übernimmt.

Inhalt und Kursverlauf: Was sagt ein Bild über mich aus? Dieser Frage wird am ersten Kurstag in einer Vorstellungsrunde nachgegangen: Zu Beginn des Kurses versammeln sich die TeilnehmerInnen in einem Stuhlkreis. In der Mitte des Kreises liegen Postkarten mit verschiedenen Motiven aus. Teilweise handelt es sich um Künstlerselbstbildnisse, teilweise um Tiermotive oder Werbepostkarten. Die TeilnehmerInnen werden aufgefordert, sich

jeweils eine Karte auszusuchen, sich zu zweit zusammen zu finden und sich darüber auszutauschen, was diese Karte mit ihnen zu tun hat. Jede/r findet eine Assoziation: z. B. "Die Farben haben mich angesprochen.", "ich mag Moderne Kunst!" oder "ich mag naturalistische Zeichnungen". In der Runde stellen sich die Paare nun gegenseitig anhand der Postkarten vor.

In ersten Zeichenübungen geht es darum, sich mit verschiedenen Medien und Materialien "frei" zu zeichnen: Mit Graphitminen und auf Din-A2 Format wird z. B. mit geschlossenen Augen ein Gesicht aus der Erinnerung gezeichnet; während einer anderen Übung zeichnen sich die TeilnehmerInnen gegenseitig durch eine Fensterscheibe auf transparente Overhead-Folien.

Das Thema Kritik und Bewertung kommt im Verlauf des Kurses an mehreren Stellen auf und gibt Anlass zur Diskussion darüber, was eine gute Zeichnung eigentlich ausmacht. Muss ein Porträt immer naturgetreu gezeichnet sein, um gut zu sein? Oder ist es vielmehr der Ausdruck, ein Detail, das erkannt und festgehalten wird?

Nach den Annäherungen an das Zeichnen von Porträt und Selbstporträt und ersten Testbildern mit Acrylfarbe liegt der Schwerpunkt am zweiten Tag auf Verkleidungen und Selbstinszenierungen, die fotografisch festgehalten werden. Im Sitzkreis liegen auf jedem Stuhl bereits Kleidungsstücke und Accessoires für die TeilnehmerInnen bereit. Begonnen wird mit der gemeinsamen Betrachtung von Selbstbildnissen verschiedener KünstlerInnen aus unterschiedlichen Epochen:

- Rembrandt und Judith Leyster (als VertreterInnen der Renaissance),
- Vincent Van Gogh (Neoimpressionismus),
- Frida Kahlo (Moderne),
- Cindy Sherman (Gegenwartskunst).

In allen gezeigten Darstellungen spielen Kleidung und Accessoires sowie Körperhaltung und Mimik der dargestellten KünstlerInnen eine wichtige Rolle. Im Anschluss an die

gemeinsame Betrachtung und Besprechung der Künstlerdarstellungen werden Kleingruppen gebildet und die TeilnehmerInnen setzen sich selbst auf dem Burggelände in Szene und halten dies fotografisch fest.

Die Fotos dienen wiederum am dritten Tag als Ausgangspunkt für die Entwicklung einer eigenen Bildidee, bei der die TeilnehmerInnen selbst entscheiden, ob sie eine naturalistische Darstellung anstreben oder mit abstrakten Versatzstücken der vorgestellten und erprobten Techniken arbeiten möchten.

Zum Abschluss fertigen die TeilnehmerInnen Stab-Masken aus Zeichnungen und Collagen, die sie auf Tonpapier befestigen, für eine spätere performative Aktion zur Abschlusspräsentation an.

Für die Abschlusspräsentation wird am vierten Kurstag in der Gruppe eine Auswahl der entstandenen Ergebnisse (auch Skizzen und Zwischenergebnisse) getroffen, und die ausgewählten Arbeiten werden mit Titeln versehen. Von jedem Teilnehmer und jeder Teilnehmerin sind Ergebnisse in der Abschlusspräsentation vertreten. Gemeinsam wird die Ausstellung vorbereitet, die Bilder werden in der großen Halle aufgehängt und mit Beschilderung versehen. Auftakt der Präsentation bildet eine performative Aktion, bei der sich die TeilnehmerInnen auf der Treppe zur Galerie aufstellen, ihre Masken vor ihr Gesicht halten und, während die Kursleitung die entstandenen Folienzeichnungen mittels eines Overhead-Projektors an die Wand projizierte, sagte die Gruppe den Satz: "Immer wieder Ich - Ich immer anders", wobei jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin nur ein Wort sprach.

Die Resonanz der TeilnehmerInnen ist positiv. Sie zeigen Spaß am künstlerischen Arbeiten, sind stolz auf die eigenen Arbeiten und wollen diese gerne anderen zeigen. Auf Anregung einiger TeilnehmerInnen gab es an zwei Abenden ein offenes Atelier, in dem an Bildideen weitergearbeitet werden konnte und TeilnehmerInnen aus anderen Kursen einen Einblick in den Wahlkurs Bildende Kunst bekamen.

Literatur

Alpers, Svetlana: Rembrandt als Unternehmer. Sein Atelier und der Markt, 2003.

Wetzel, Christoph u.a. (Hrsg.): Rembrandts Selbstbildnisse. (Ausstellungskatalog), 1999.

Schneede, Uwe M.; Heinrich, Christoph (Hrsg.): Van Gogh. Die Pariser Selbstbildnisse. (Ausstellungskatalog), 1995

Buchholz, Elke Linda: Künstlerinnen. Von der Renaissance bis heute. 2003

Autorin

Kursleitung: Maralena Schmidt studierte an der Universität Hildesheim Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis und leitet seit 2010 die Kunstvermittlung "KUNSTAUFSTIEG" des Kunstverein Hildesheim. Sie ist freiberufliche Kunstpädagogin.

Tanz: Zeitgenössischer und Kreativer Tanz

Ariane Otto

Spaß und Freude an Bewegung stehen hier im Vordergrund. Auf den Grundlagen des Zeitgenössischen sowie des kreativen Tanzes erarbeiten wir Etüden und eine Choreografie, welche während der Abschlusspräsentation zur Aufführung kommen.

Teil Kreativer Tanz: Körpersprache und Gesten begleiten, ob gezielt eingesetzt oder unbewusst verwandt, unseren Alltag und geben oftmals weitaus detaillierter Auskunft über die Gemütsverfassung des Gegenübers, als Sprache allein es vermag. Auf unterschiedlichsten Ebenen erforschen wir die nonverbale Ausdrucksfähigkeit des Körpers. Die Gebärdensprache dient hierbei als Ausgangspunkt.

Teil Zeitgenössischer Tanz: Bewegungsabfolgen aus dem modernen Tanzunterricht leiten das Training ein. Sie schulen den Körper und machen ihn bereit für die Arbeit an einer Choreografie. Die Grundlagen für das selbstständige Erarbeiten eines Gruppentanzes, wie Spiegelung, Fragmentierung, Pause, Zeitlupe/Zeitraffer und Krebs werden erarbeitet. Körperspannung, Isolation, Koordination und Rhythmusgefühl werden vermittelt.

Konzept

Auf Grundlage der modernen sowie der zeitgenössischen Tanztechnik erarbeiteten die SchülerInnen Etüden und entwickelten eine eigene Choreografie zum Thema Gestik und Körpersprache. Des Weiteren studierten die TeilnehmerInnen eine vorgegebene Choreografie ein, welche sie mit Gruppenarbeit (partnering), Raumwegen und Formationen (pattern) sowie Synchronizität konfrontierte. Die Arbeitsergebnisse kamen sowohl in einer Zwischenpräsentation als auch zum Abschluss der Mittelstufenakademie im Rahmen der Verabschiedung und Präsentation zur Aufführung.

Anteil Kreativer Tanz

Die Gebärdensprache diente als Ausgangspunkt, um reflektiv über Gesten und Körpersprache allgemein verständliche Bewegungsabfolgen zu erarbeiten. Die Auseinandersetzung mit der nonverbalen Ausdrucksfähigkeit des Körpers erschloss den TeilnehmerInnen ein breites Spektrum menschlicher Kommunikationswege. Sie stießen auf Gesten, die nicht in Worte zu fassen sind und begriffen ihre Körper in der Auseinandersetzung in Kleingruppen als Medium für durchaus differenzierte Kommunikation. Mittels der choreologischen Kompositions- und Choreografiegrundlagen erarbeiteten diese Kleingruppen Sequenzen aus den Komponenten Fragmentierung, Spiegelung, Variation, Pause, Dynamik, Wiederholung, Levelwechsel und Synchronizität.

Anteil Zeitgenössischer Tanz

Bewegungsabfolgen aus dem Modernen Tanzunterricht leiteten das Training ein, schulten den Körper und bereiteten ihn für die choreografische Einstudierung vor. In Etappen wurden einzelne Elemente erarbeitet und Bewegungsqualitäten erschlossen und vertieft. Die Arbeit in der Gruppe zielte auf den Erwerb einer körperlichen Kompetenz im Umgang mit Ausdruck, Körperspannung, *partnering* (Gewichtabgabe und -annahme), *relationship* (in Beziehung setzen zu Raum, Körper, Publikum und Requisite) und Rhythmusgefühl ab. Ferner vermittelte sie Grundlagen isolierter wie koordinierter Bewegung und Sprungtechnik.

Entwicklungsprozess

Für die SchülerInnen beider Gruppen begann der Arbeitsprozess im Zeitgenössischen Tanz damit, ihre körperlichen Grenzen und Fähigkeiten auszuloten. Bereits während der Aufwärmphase herrschte eine entspannte und motivierte Atmosphäre, die den Weg von auf Augenhöhe arbeitenden und sich respektierenden Einzelpersonen zu einer Gruppe ebnete, in der sich jede/r mit ihren/seinen Fähigkeiten einbringen konnte. Im Verlauf des Kurses festigte sich dieses Grundvertrauen und ermöglichte so das Erleben von unterschiedlichen Lösungsansätzen als bereicherndes Element. Die Vielfältigkeit und Andersartigkeit, das Sichvorwagen auf unbekanntes Terrain war für alle ein spannender Prozess. Ideen wurden aufgegriffen, gesammelt und umgesetzt.

Im Gegensatz dazu stellte das wertfreie Kommentieren der Arbeitsergebnisse der anderen Kleingruppen im Kreativen Tanz eine Herausforderung dar. Auch wenn die TeilnehmerInnen es genossen, gesehen, gehört und wahrgenommen zu werden, fiel es ihnen nicht leicht, die Diversität anzunehmen, auch hier als Bereicherung zu empfinden und zu nutzen. Sie setzten sie sich intensiv damit auseinander, Ästhetik und Authentizität zu erreichen.

Nachdem Unsicherheiten abgebaut und ein Umgang mit inneren Blockaden gefunden waren und die Selbstwahrnehmung befreit von Vergleichen stattfand, setzte auch in diesem Teil des Wahlkurses ein reges, kreatives Miteinander ein.

Die bevorstehende Präsentation löste einen Diskurs über ergebnisorientierte gegenüber prozessbezogener Arbeit aus. Die inneren Konflikte, vor ein Publikum zu treten, sich zu zeigen, zu beweisen, eventuell nicht verstanden zu werden, mündeten in hochinteressante Gespräche über das Verständnis von Kunst am und mit dem eigenen Körper. Zum Vorschein

kommende Ängste warfen Grundsatzfragen auf: Wozu Kunst? Muss ich Kunst verstehen, logisch erschließen? Was macht Kunst mit mir? Was löst ein Bild, ein Klang, ein Objekt, eine Szene in mir aus?

Die SchülerInnen bearbeiteten diese Themen reflektierend und debattierten darüber, in welcher Form sie sich präsentieren wollten. Alle TeilnehmerInnen entschieden eigenverantwortlich, ob, was und wie sie sich inszenieren wollten.

Erfahrungsberichte

Die Rückmeldungen der anderen AkademieteilnehmerInnen bestätigten die SchülerInnen schließlich in ihrem Entschluss, den Schritt auf die Bühne gewagt zu haben. Sie waren überrascht, dass ihr erarbeitetes Tanzstück Assoziationen auslöste. Das Publikum kannte den Weg dorthin nicht – dennoch transportierten sich Bilder, die im Kontext eigener Erlebnisse einen Zugang zu der vorausgegangenen Auseinandersetzung eröffneten. Ein Schüler beschrieb seine Sicht auf ein Fragment Tanz als die Arbeit eines Wissenschaftlers, der ein Problem aufgreift, bearbeitet, Hypothesen formuliert, variiert und schließlich zu einem stimmigen Ergebnis gelangt.

Die TeilnehmerInnen benannten im Rückblick auf die Zusammenarbeit als ihnen wichtige Merkmale die Begriffe: Respekt, Freude, Mut, Spannung, Inszenierungsfreude, Detailarbeit, Fokussiertheit, Kreativität, Experimentierfreude, Lachen, Konfliktsituationen, Gespür für das kreative, künstlerische Moment und Wachstum.

Synergieeffekte - Arbeitsergebnisse

Durch die sowohl naturwissenschaftliche als auch künstlerische Ausrichtung der Mittelstufenakademie nahmen die SchülerInnen fächerübergreifende Strukturen wahr, die ihnen ein Verständnis des Menschen als ein handelndes und empfindendes Ganzes ermöglichte. Die Verknüpfung mit naturwissenschaftlichen Lehrinhalten bereicherte und vertiefte das Erleben. So waren im Wahlkurs Tanz die Ethik in den Grundsatzgesprächen über das eigene Kunstverständnis gegenwärtig, die Mathematik in den Raumwegen, den Formationen und der analytisch strukturierten Komposition der choreologischen Komponenten, die Chemie und Biologie in den Aspekten Verwandlung und Entwicklung und nicht zuletzt das Theater im Sichfinden in einer „Rolle“.

Musikauswahl

René Aubry – „Mémoires du futur 1“ und „Viendras-tu avec moi?“ aus dem Album „Mémoires du futur“ (2006)

Brad Paisley – „American Saturday Night“ vom gleichnamigen Album (2009)

Autorin

Kursleitung: Ariane Otto studierte Bühnentanz an der Palucca Schule Dresden sowie an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main. Im Jahr 2006 absolvierte sie ihr Studium der Tanzpädagogik an der Lola Rogge Schule in Hamburg. Ariane Otto lebt in Dreieich und unterrichtet freiberuflich im Raum Frankfurt in den Fachbereichen Klassischer Tanz, Contemporary Dance und Kreativer Kindertanz.

Trommeln: Feel the Rhythm

Willy Petermann

Afrikanisches Trommeln hat seine Wurzeln in der Kraft und Lebendigkeit des Rhythmus. Wir nehmen grundlegende Spieltechniken und einfache Rhythmen als Basis und nutzen intensives Hören sowie unsere Fähigkeiten zum Austausch als Anregung, in einer musikalischen Situation gestaltend aktiv zu werden. Mit kleinen Übungen suchen wir den Einstieg in die gemeinsame Improvisation und nach Wegen, mehr und mehr eigenen kreativen Impulsen zu folgen. In der Gruppe üben wir einfache Schlagtechniken und Muster, sodass in Kürze ein gemeinsames Stück entstehen kann. Das Zusammenspiel der Djembé Trommeln, die Kommunikation über Rhythmus und das Erleben des eigenen Könnens ist dabei ein besonderes Erlebnis. Ihr braucht keine musikalischen Vorkenntnisse und bekommt Trommeln von uns.

Zwei jeweils 5-tägige Workshops boten Gelegenheit, westafrikanischer Trommelkunst in ihren Grundlagen zu begegnen. Das Erlernen unterschiedlicher Spieltechniken auf der Trommel und die Erarbeitung eines ersten Repertoires an Rhythmen waren ein Schwerpunkt. Kurze Gesprächsrunden boten Gelegenheit zur theoretischen Erläuterung des Gelernten, zur Reflexion des eigenen Erlebens und - in Ansätzen - zum Transfer solcher Inhalte in den Alltag unseres gesellschaftlichen Lebens.

Im Kreis, im Puls – hören(d) lernen

Nach einer kurzen Einführung in die Eigenschaften und Herkunft der zur Verfügung gestellten Trommeln „Djembé“ und Erläuterungen zur ersten grundlegenden Schlagtechnik „Bass“, folgen die Jugendlichen der Anweisung, reihum im Kreis jeweils rechts und links einen Bass auf die Trommel zu schlagen. Schon im 2. Zyklus der Übung hat sich – ohne weitere Aufforderung - ein gleichmäßiger Puls eingestellt, den alle durchhalten. Darauf hingewiesen, klären die Schüler die Frage nach dem Zustandekommen dieses Phänomens schnell mit kurzen Beiträgen wie etwa: „Man muss es im Ohr haben“, „sich konzentrieren“, „wir hören aufeinander“.

Das Beispiel zeigt modellhaft die Arbeitsweise: Durch gezielte Nachfragen werden relevante Aspekte des gerade praktisch Erprobten thematisiert und durch die Schüler selbst benannt. Wichtige Gesichtspunkte an dieser Stelle sind: die Bedeutung des Hörens/Zuhörens für das Zusammenfinden einer Gruppe, die eigene Entscheidung zur aktiven Teilnahme mit der daraus folgenden Aufmerksamkeit und die Erfahrung einer gleichmäßigen Pulsation als grundlegendem Element westafrikanischer Perkussion. Auf der praktischen Ebene des Trommelns sind Korrekturen nur in geringem Umfang notwendig, die Schüler erledigen das weitgehend selbstständig durch ihre hohe Aufmerksamkeit. Mit Hilfe weiterer kleiner Übungen sind so bald einige wesentliche Kompositionsprinzipien westafrikanischer Trommelmusik herausgearbeitet und „begreifbar“ gemacht:

- Es gibt einen gemeinsamen Grundpuls, in dem alle Bewegungen/Trommelschläge stattfinden.
- Gespielt werden Pattern: Unterschiedlich lange, rhythmische Muster mit einer festen Abfolge an Handsätzen und Schlagtechniken und zyklischem Aufbau.

- Mehrere Pattern werden überlagernd gespielt, um so einen Rhythmus, ein Musikstück aufzubauen.
- Die Pattern greifen ineinander („interlocking“) und funktionieren sehr oft wie Frage-Antwort-Dialoge.

Schlag um Schlag, Ton um Ton

Trommelpattern sind für afrikanische Musiker kleine Melodien. Aus den Schlagtechniken Bass (tief), Ton (mittel) und Slap (hoch) entsteht auf jedem Instrument eine eigene Melodie. Weitere Melodien entstehen zwischen den Trommeln durch deren unterschiedlich hohe Stimmung.

Im notierten Beispiel ist zu erkennen, wie über die ersten drei Stimmen hinweg eine zusätzliche gemeinsame Melodie – grau hinterlegte Noten - hörbar wird, gebildet aus den „Tönen“ jedes einzelnen Patterns. Gleichzeitig sind in diesem Fall die Schläge der Trommler in einer Art und Weise miteinander verwoben, dass der zugrunde liegende Puls vollständig hörbar wird. In der 4.

Timbini Senegal

1 |

2 |

3 |

4 |

B = Bass ● = Ton, offen x = Slap

Zeile ist ein spezifisches Erkennungspattern des Musikstücks dargestellt, welches für die Djembé aus einer Basstrommelmelodie übernommen ist, die wir im Workshop nicht gespielt haben.

Mehrere Teilnehmende berichten spontan, dass es ihnen gelungen ist, neben dem selbst gespielten Pattern auch den Gesamtklang zu hören und zwischen beiden Wahrnehmungsebenen zu wechseln (eine tolle Leistung zu diesem frühen Zeitpunkt des Lernprozesses!), was sie als bereichernd empfunden haben. Auch wird die Bedeutung des eigenen Beitrags zum Ganzen dadurch deutlicher erlebbar.

Das Hören dieser gemeinsamen Melodie betont in besonderer Weise die Gleichwertigkeit aller Beiträge. Komplexität, Schwierigkeit oder Länge eines Patterns bedingen keine Hierarchie etwa im Sinne von „wichtig“. Ein Pattern erfährt seinen musikalischen Sinn durch

das Verhältnis zu den anderen Pattern, jede Veränderung bei einzelnen verändert das Gesamtergebnis/-erlebnis. So wird auch das Spielen eines scheinbar einfachen Patterns (vgl. Zeile 1) zu einer geschätzten anspruchsvollen Aufgabe.

Wenn's groovt

Eine Band, die groovt, befindet sich von der ursprünglichen Wortbedeutung her in einer Furche, in einer gemeinsamen Rille. Gemeint ist, dass alle Spieler rhythmisch gut aufeinander eingestimmt sind, die Schlagbewegungen beim Trommeln im gleichen Puls erfolgen und die gelungene Kommunikation in der Gruppe für die Zuhörer deutlich spürbar wird. Die Musik erreicht dann eine Qualität, die zur Bewegung und zum Tanzen auffordert.

Das zweite Notenbeispiel zeigt, wie diese Wirkung musikalisch unterstützt werden kann. Ein Pattern (1a), das zu Beginn des Kurses zunächst in einer einfachen Form erarbeitet wurde, wird später im mittleren Teil umgestaltet (1b, grau hinterlegt). Die Schüler beschreiben das neue Pattern als „interessanter, lebendiger, spannender“ und spielen es mit steigender Begeisterung.

The image shows musical notation for two pieces: 'Fanga' and 'Liberia'. It displays four rhythmic patterns labeled 1a, 1b, 2, and 3. Pattern 1a is the original, 1b is modified (shaded), 2 is a more complex version, and 3 is a simplified version. A legend indicates 'r l' for 'Handsatz' and a bracketed line for 'geföhiter gemeinsamer Puls'. Note heads are marked as 'ausgeföhrt Trommelschläge'.

Die Veränderung des Patterns bietet für die Schülerinnen und Schüler in mehrfacher Hinsicht eine Herausforderung: Der geänderte Handsatz ist sehr gewöhnungsbedürftig, und die erfolgte Synkopierung durchzuhalten (Akzente in der linken Hand!) ist rhythmisch schwierig. Das Zusammenspiel mit Pattern 2 wird komplizierter (vgl. graue Hinterlegung in 1a/2 und 1b/2) und erfordert mehr Aufmerksamkeit im Hören und große Präzision im Zusammenspiel.

Die, auch im übertragenen Sinn, groovende Gruppe erbringt hier eine ganz wesentliche Leistung: „Man kann sich aufeinander verlassen“, um es mit den Worten der Schülerinnen und Schüler auszudrücken. Diese Zuverlässigkeit und die daraus entstehende Sicherheit sowie das resultierende Vertrauen in dieser spürbaren musikalischen Gemeinschaft schaffen Raum zum Lernen. (Anfängliche) rhythmische Unsicherheiten Einzelner stabilisieren sich in der Gruppe, und Fehler werden ausgehalten und mitgetragen. Da die Aufmerksamkeit vor allem auf die Aufrechterhaltung der musikalischen Kommunikation gerichtet ist, werden

individuelle Fehler weniger stark beachtet und rücken in den Hintergrund, werden als Fehler weniger bedeutsam. Dazulernen, ausprobieren und korrigieren kann geschehen, während die Gruppe weiterspielt.

Das Maß an Anforderung lässt sich gut über die Anzahl gleichzeitig spielender Schülerinnen und Schüler steuern: Gemeinsames Spiel eines Patterns durch alle 12 Teilnehmenden bietet größtmögliche gegenseitige Unterstützung bis hin zur Möglichkeit, einfach „mit zu schwimmen“; kleine Gruppen (3-4 Spieler), die unterschiedliche Pattern gleichzeitig trommeln, verlangen deutlich mehr Konzentration; und bei 3 oder 4 einzeln besetzten Stimmen ist die selbstständige Übernahme der Verantwortung für das betreffende Pattern gefragt. Auffallend oft kamen auch aus dem Kreis der Schülerinnen und Schüler Vorschläge und damit verbunden der Wunsch, zusätzliche Schwierigkeiten einzubauen: Etwa in der Form, Kleingruppen, die das gleiche Pattern spielten, getrennt voneinander zu setzen, damit die Einzelnen stärker gefordert waren.

Unvermeidlich: Nach einigen Stunden Unterricht an der Trommel stellt sich die Frage, was man macht, wenn die Hände weh tun. Vorweg selbstverständlich ist der Hinweis auf die Bedeutung einer guten Spieltechnik, um entstehende Schmerzen zu vermeiden oder zu mildern und auf eine eintretende Gewöhnung an die Belastung im Lauf der Zeit. Wichtig war zudem in beiden Workshop-Gruppen ein Gespräch über den Umgang mit Schmerz und den Einfluss psychischer Faktoren: Wie ist meine eigene Haltung zu Schmerz, welche Rolle spielt die Motivation, etwas Bestimmtes (etwa Trommeln oder Sport) zu tun, ein Ziel zu erreichen, wie wichtig ist mir Durchhalten? Auch hier kann die Begeisterung, in einer gut harmonisierenden Gruppe zu spielen, ausschlaggebend sein.

Sehr willkommen: Viele interessierte und detaillierte Nachfragen zum thematischen „Umfeld“ des Workshops, insbesondere zu den Lebensverhältnissen in Afrika und zu den Lernmöglichkeiten Jugendlicher.

Der Einstieg ins gemeinsame Musizieren ist in einer Trommelgruppe leicht. Die - zumindest am Anfang - geringeren Anforderungen an die Spieltechnik, im Vergleich zu anderen Instrumenten, ermöglichen sehr früh ein mehrstimmiges Spiel. Das notwendige Üben der technischen Fertigkeiten ist eingebunden in das stimulierende Erlebnis der musizierenden Gruppe. Und wenn's dann groovt, finden auch Jugendliche, die bisher Instrumentalunterricht distanziert gegenüber standen, Spaß und Interesse an musikalischer Praxis; diese wurde am Ende im Kurs mehrfach geäußert.

Autor

Kursleitung: Physiotherapeut, arbeitet als freiberuflicher Trommellehrer und als Referent in der Erwachsenenbildung, Leitung „Ubuntuchor“ Fulda.

3.

Über die Akademie

Programm des Gästernachmittags

Präsentation Schwerpunkt Hauptkurse (ca. 2 Stunden)

Moderation: Ferenc Kréti, Akademieleitung Mittelstufe

14.00 Akademie-Chor

14.05 Grußworte

Prof. Dr. Wolfgang Metzler, 1. Vorsitzender

Trägerverein Hessische Heimvolkshochschule BURG FÜRSTENECK e.V.

Herr MinRat Walter Diehl, Hessisches Kultusministerium

14.30 Das Akademie-Team stellt sich vor

14.45 Hauptkurse: Geführte Werkstattbesuche

(Alle Gäste haben die Möglichkeit, in Begleitung zwei Hauptkurse zu besuchen. Nach dem Besuch des Hauptkurses, an dem ihr Kind teilgenommen hat, wechseln sie zu einem weiteren Kurs).

- Wirtschaftsethik wechselt zu Mathematik
- Biologie wechselt zu Wirtschaftsethik
- Mathematik wechselt zu Biologie
- Chemie wechselt zu Kulturwissenschaft
- Kulturwissenschaft wechselt zu Chemie

16.00 – 16.45 Kaffee

Präsentation Schwerpunkt Wahlkurse 1+2 (ca. 1 Stunde)

16.45 „Auf dem Weg zum Wahlkurs“ – Akademieteilnehmende begleiten die Gäste zum Kursraum

(Alle Gäste haben die Möglichkeit, in Begleitung die beiden Wahlkurse ihres Kindes nacheinander zu besuchen).

17.00 Wahlkurs 1: Geführter Werkstattbesuch

- Bildende Kunst
- Zeitgenössischer Tanz
- Digitale Fotografie
- Theaterimprovisation
- Trommeln

17.30 Wahlkurs 2: Geführter Werkstattbesuch

- Bildende Kunst
- Zeitgenössischer Tanz
- Digitale Fotografie
- Theaterimprovisation
- Trommeln

Akademieabschluss

18.15 Akademieabschluss

Zertifikatsübergabe

Chor

Verabschiedung, Günter Schmuck, Geschäftsführender Direktor

18.45 Buffet

„Auf Wiedersehen Mittelstufenakademie“

Akademiestruktur und Programmaufbau

Sonntag, 09.10.2011	Montag, 10.10.	Dienstag, 11.10.	Mittwoch, 12.10.	Donnerstag, 13.10.
ALLGEMEIN	7.45 Frühstück	7.45 Frühstück	7.45 Frühstück	7.45 Frühstück
Erläuterung KÜA: Kursübergreifende Angebote (KÜAS) sind organisierte Aktivitäten von Akademie- teilnehmenden und Lehrenden. Als freiwillige Angebote finden sie nach dem Abendessen statt.	8.30-8.50 Plenum Vorstellung der Hauptkurse	8.30-8.50 Plenum Themen + MiniEvent	8.30-8.50 Plenum Themen + MiniEvent	8.30-8.50 Plenum Themen + MiniEvent
bis 17.00 Anreise Schüler	9.00-12.00 HAUPTKURS	9.00-12.00 HAUPTKURS	9.00-12.00 HAUPTKURS	9.00-12.00 HAUPTKURS
Ab 17.00 Zimmerbelegung, Begrüßung und organisatorische Infos	12.15 Mittagessen	12.15 Mittagessen	12.15 Mittagessen	12.15 Mittagessen
17.45 Burgallve (bei trockenem Wetter)	13.00-14.00 Sport und Bewegung	13.00-14.00 Sport und Bewegung	13.30-15.00 WAHLKURS I	13.00-14.00 Sport und Bewegung
19.00 Abendessen	14.15-17.00 WAHLKURS I (inkl. Kaffeepause)	14.15-17.00 WAHLKURS I (inkl. Kaffeepause)	15.30-18.30 GEOCACHING (Lunchpaket)	14.15-17.00 WAHLKURS I (inkl. Kaffeepause)
19.45-21.00 Interaktive Spiele Ab 21.00 geselliger Ausklang	17.15-18.15 HAUPTKURS	17.15-18.15 HAUPTKURS	18.30 Abendessen und Pause 19.00-19.30 Team	17.15-18.15 HAUPTKURS
	18.30 Abendessen und Pause 19.00-19.30 Team			
	19.30-21.00 Kursübergreifende Angebote (KÜA): Salsa, Jonglage, Einradfahren, Leseabend, Yoga etc.			

Freitag, 14.10.	Samstag, 15.10.	Sonntag, 16.10.	Montag, 17.10.	Dienstag, 18.10.
7.45 Frühstück	7.45 Frühstück	7.45 Frühstück	7.45 Frühstück	7.45 Frühstück und Zimmerräumung
8.30-8.50 Plenum Themen + MiniEvent	7.45-10.00 Langes Frühstück	8.30-8.50 Plenum Themen + MiniEvent	8.30-8.50 Plenum Themen + MiniEvent	8.30-8.50 Plenum Themen + MiniEvent
9.00-12.00 HAUPTKURS	10.00-12.00 HAUPTKURS	9.00-12.00 HAUPTKURS	9.00-12.00 HAUPTKURS	9.00-11.00 HAUPTKURS Vorbereitung Präsentation 11.15-12.45 WAHLKURS II
12.15 Mittagessen	12.15 Mittagessen	12.15 Mittagessen	12.15 Mittagessen	12.15 Mittagessen
13.00-16.00 Beginn WAHLKURS II	13.00-14.00 Sport und Bewegung	13.00-14.00 Sport und Bewegung	13.00-14.00 Sport und Bewegung	13.00-14.00 Vorbereitung Präsentation
16.00-16.30 Kaffee	14.15-17.00 WAHLKURS II	14.15-17.00 WAHLKURS II	14.15-17.00 WAHLKURS II	14.15-16.15 Präsentation 16.00-16.45 Kaffee
16.30-18.15 WAHLKURS I Vorbereitung Präsentation	17.30-18.30 Team	17.15-18.15 HAUPTKURS	17.15-18.15 HAUPTKURS	17.00-18.45 Präsentation und Verabschiedung
18.30 Abendessen und Pause	18.30 Abendessen und Pause	18.30 Abendessen und Pause 19.00-19.30 Team	18.30 Abendessen und Pause 19.00-19.30 Team	19.00 Buffet anschl. Abreise Schülerschaft / Geselliger Abschlussabend
19.30-20.30 WAHLKURS I Werkstattbesuch/ Abschlusspräsentation	Freier Abend und Kursübergreifende Angebote (KUA): Salsa, Jonglage, Einradfahren, Leseabend, Yoga	19.30- 21.00 Kursübergreifende Angebote (KUA): Salsa, Jonglage, Einradfahren, Leseabend, Yoga	19.30- 22.00 HAUPTKURS + WAHLKURS II Vorbereitung Präsentation	

Sich kreativ der Wissenschaft nähern

60 junge Schüler verbrachten ihre Herbstferien auf der Burg - um zu lernen

Wie lässt sich Energie erzeugen? Die chemiebegeisterten jungen Herren zeigen es ihren Eltern.
Fotos: Karl-Heinz Burkhardt

Einmal in andere Rollen schlüpfen: Beim Improvisationstheater waren die Schüler begeistert dabei.

FÜRSTENECK

Ob Naturwissenschaften, Theater oder zeitgenössischer Tanz - die Teilnehmer der Hessischen Schülerakademie hatten in ihren Herbstferien ein buntes Programm auf Burg Fürsteneck. Am letzten Tag stellten die Jugendlichen ihren Familien und Freunden ihre Aktivitäten vor.

Von unserer Mitarbeiterin
LISA KRAUSE

Insgesamt 60 junge, begabte Menschen aus ganz Hessen bildeten sich in ihren Herbstferien zehn Tage lang auf Burg Fürsteneck in den verschiedensten Projekten weiter. Die Workshops richteten sich innerhalb der Begabtenförderung an Schüler aus den Jahrgangsstufen sieben bis neun.

„Ein wichtiges Ziel der Workshops ist es, den Schü-

lern neben dem fachlichen Wissen auch soziale Kompetenzen nahezubringen. Die Kinder sollen mutig sein und ihren eigenen Weg finden. Dabei möchten wir Hilfestellungen und Impulse geben“, erklärt Ferenc Kreti von der Akademieleitung. Zudem soll den Schülern die Möglichkeit gegeben werden, sich frei bewegen zu können, selbstständig zu sein und nicht zuletzt in der Gemeinschaft Spaß zu haben. „Die Burg soll ein Ort sein, wo sich wissenschaftliches Denken und Kreativität begegnen, sozusagen eine Medaille mit zwei Seiten“, betont Kreti. Die Workshops sollen die Schüler außerdem auf die gymnasiale Oberstufe vorbereiten.

Die 14-jährige Sabrina Kahse aus Langen war begeistert von ihrem Aufenthalt auf der Burg. „Der Kurs Chemie hat richtig Spaß gemacht. Wir durften vieles selbst ausprobieren und auch mal improvisieren. Außerdem habe ich hier viele neue Freunde gefunden“, erzählt die Schülerin

freudig. Katharina Reiß (14) aus Usingen ergänzt: „Das war mal etwas ganz anderes als Schule. Die Lehrer waren total nett und haben uns vieles selbst machen lassen. Theorie war hier fehl am Platz.“

Wissen wurde in vielfältigen Projekten vermittelt: Die Jugendlichen wählten nicht nur zwischen den Hauptkursen Mathematik, Chemie, Kulturwissenschaft, Biologie

und Wirtschaftsethik - sie engagierten sich auch beim Tanz, beim Improvisationstheater, in der Bildenden Kunst und der digitalen Fotografie. Selbst Trommeln konnte erlernt werden. In ihrer Freizeit spielten die Jugendlichen Volleyball oder Schach, nahmen an Lesungen teil oder tanzten Salsa - es wurde nicht langweilig.

Beispiel Schauspiel und Theater: Hier war darstellerisches Talent gefragt. Wie kann ich auf der Bühne überzeugen? Wie entsteht eine Szene? All dies lernten die Schüler und zeigten ihren Eltern bei der Abschlusspräsentation ihr großes Talent: Sie spielten Romeo und Julia - allerdings auf eine ungewöhnliche Art und Weise. Immer wieder wurden Szenen unterbrochen, um den schmalen Grad zwischen Realität und Theater darzustellen. „Das war mal eine ganz andere Erfahrung. Mir hat es Spaß gemacht, in andere Rollen zu schlüpfen. Am liebsten würde ich noch hier bleiben“, sagt

Juli Gellert (12) aus Neu-Isenburg.

Beeindruckend auch das chemische Wissen der Schüler: Mit Schutzkittel und -brille zeigten die Schüler ihren Eltern bei spannenden Experimenten zwischen Reagenzgläsern und Bunsenbrenner, was sie gelernt haben. Die 14-jährige Anna Held aus Usingen hat in den zehn Tagen eine Menge gelernt und berichtet begeistert: „Ich fand die Gemeinschaft hier toll. Die Kurse waren interessant, und in unserer Freizeit haben wir viel zusammen gemacht, zum Beispiel Badminton gespielt und gesungen.“

Dass der Spaß bei den jungen Schülern tatsächlich nicht zu kurz kam, war nicht zu übersehen. Akademieleiterin Ferenc Kreti freut sich über die positive Resonanz der Jugendlichen: „Wir hoffen, dass wir den Schülern auf ihrem weiteren Weg einiges mitgeben konnten - einen Mix aus Wissen, Kreativität, Spaß, Gemeinschaft und Selbstvertrauen.“

SCHÜLERAKADEMIEN

Seit 2004 finden auf Burg Fürsteneck die Hessischen Schülerakademien statt, die der Begabtenförderung dienen. Bisher richteten sie sich an Oberstufenschüler, nun wurden sie zum ersten Mal für die Mittelstufe veranstaltet. Mit den Kursen soll das Bildungsangebot der Schulen ergänzt werden. / sam

Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler

Mit einer schriftlichen anonymen Befragung wurden die Schülerinnen und Schüler gebeten, die Akademiarbeit und die Kursleitungen persönlich zu bewerten. Nachfolgend werden auszugsweise und beispielhaft einige Rückmeldungen wiedergegeben.

Was fandest du an deinem Hauptkurs gut?

Chemie

- „Die Möglichkeit, frei zu experimentieren“,
- „Viele Versuche, gut erklärt“
- „Versuche ..., „die man so in der Schule nicht macht.“

Biologie

- „Dass wir selbstständig experimentiert haben“
- „Dass wir alleine oder in Gruppen forschen durften“
- „Es war anders als in der Schule“
- „Das Thema“

Mathematik

- „Abwechslungsreicher Unterricht“
- „Ich fand es gut, mal mehr als Schulmathematik zu machen“
- „Interessante Themen „schön schwer“, Theorie“
- „Themen, die im Unterricht nicht besprochen werden“

Wirtschaftsethik

- „Es gab immer interessante Diskussionen“
- „Themen, Diskussionen, Atmosphäre, Gruppenarbeit“
- „Argumente finden“
- „Super zusammengearbeitet“

Theater

- „Unser Thema, Idee zur Aufführung, unsere Einzelübungen“
- „Ich habe mich am Ende viel mehr getraut“
- „Das Thema und die Methoden“
- „Improvisationen“

Was fandest du an deinen Wahlkursen gut?

Theater

- „Improvisieren + total viel Spaß“
- „Ich konnte meine Sinne gut schärfen“
- „Seine Phantasie spielen lassen“

Tanzen

- „Dass wir selber so kreativ sein durften“
- „Ich habe eine tolle neue Form des Tanzens kennengelernt“
- „Es war ein tolles Gemeinschaftsgefühl“

Fotografie

- „Dass wir den Umgang mit Photoshop so gut gelernt haben“
- „Kreative Gruppenarbeit“
- „Wir durften selbstständig und nach unseren Ideen arbeiten“

Bildende Kunst

- „Landschaften zeichnen“
- „Dass wir uns erst auf Bleistiftzeichnungen konzentriert haben und dann die Farben dazu kamen“
- „Verschiedene Methoden“

Trommeln

- „Eine neue Art der Musik, die ich noch nicht kannte“
- „Das Zusammenspiel“
- „Dass wir auch über die Situation in Afrika etwas erfahren haben“

Als „persönliches Highlight“ in der Schülerakademie wurden u.a. genannt: Die Zwischen- und Abschlusspräsentationen“, das kreative Arbeiten, Geocaching, neue Freunde mit gleichen Interessen, die Gemeinschaft. Eine sehr schöne Resonanz: „Einfach die gesamte Zeit hier war ein richtiges Highlight“.

„Besonders gut gefallen“ hatten z. B.: Das Team (Kursleiter/innen und Betreuer/innen), das Verhältnis zwischen Schüler/innen und „Lehrer/innen“ (respektvoll, freundlich) das hohe Niveau der Schülerakademie, die ergänzenden Angebote (Einradfahren, Jonglage, Sport, Spiele usw.), die offene Atmosphäre in der großen Gruppe und der Zusammenhalt, das abwechslungsreiche Programm, das Essen, - und immer wieder verschiedene Haupt- und Wahlkurse mit ihren jeweiligen Inhalten.

Nahezu vollständig einheitlich wurde mit den Antworten „völlig zutreffend“ oder „eher zutreffend“ die Kursleitung hinsichtlich einer guten Anleitung sowie eines freundlichen und respektvollen Umgangs bewertet.

Gruppenfoto Teilnehmende und Team

Weitere Informationen BURG FÜRSTENECK, Telefon: 06672-92020, www.hsaka.de

Die Akademie wird gefördert von:

Hessisches Kultusministerium

**Beilstein-Institut zur Förderung
der Chemischen Wissenschaften**

Hessische Heimvolkshochschule BURG FÜRSTENECK e.V.
Am Schloßgarten 3 | 36132 Eiterfeld
Telefon 06672-92020 | Fax 06672-920230
bildung@burg-fuersteneck.de | www.burg-fuersteneck.de

Sparkasse Fulda Kto. 72002892 | BLZ 53050180
SWIFT-BIC HELADEF1FDS
IBAN DE77530501800072002892
Amtsgericht Fulda VR 1847 | USt.-IdNr. DE237893083